

Estudio y diseño de estrategias de comercialización del cordero de Santiago-Pontones

Máximo Bustamante Calabria

Índice

1. <u>Introducción, objetivos y metodología</u>	
1.1. Introducción.....	7
1.2. Objetivos.....	10
1.3. Metodología.....	11
2. <u>La carne en la dieta humana</u>	
2.1. Breve historia de la alimentación cárnica.....	17
2.2. Cultura y simbolismo tras la carne de cordero.....	23
2.3. Consumo y características de la carne de cordero.....	26
3. <u>Características del sector ovino en España y Andalucía</u>	
3.1. El sector ovino español.....	31
3.2. La ganadería de ovino en Andalucía.....	35
3.3. La ganadería extensiva y la PAC.....	40
4. <u>La Sierra de Segura y Santiago-Pontones</u>	
4.1. Una aproximación a la Sierra de Segura.....	51
4.2. Santiago-Pontones. Aspectos socioeconómicos.....	58
4.3. La ganadería y los aprovechamientos del territorio en Santiago-Pontones. Aspectos históricos.....	63
5. <u>El sector ganadero en Santiago-Pontones. Caracterización de la oferta</u>	
5.1. La cabaña ganadera de Santiago-Pontones.....	78
5.2. Producción, precios y comercialización actual del cordero.....	83
5.3. Asociacionismo y estructura empresarial.....	87
6. <u>La demanda comarcal de cordero</u>	
6.1. Las carnicerías.....	92
6.2. El matadero municipal de Santiago-Pontones.....	98
6.3. La restauración.....	100

7. La tipificación

7.1. Funcionamiento de un centro de tipificación.....	106
7.2. El centro de tipificación de Santiago-Pontones. Estudio económico.	110
7.3. La IGP <i>Cordero Segureño</i> y la certificación ecológica.	118

8. Estrategias de comercialización del cordero de Santiago-Pontones

8.1. La situación de partida.....	124
8.2. Estrategias a corto plazo.....	126
8.2.1.Primer nivel: la tipificación.....	126
8.2.2.Segundo nivel: primera transformación y circuitos cortos de comercialización	129
8.2.3.El problema de la trazabilidad	133
8.3. Estrategias a medio plazo	134
8.4. Estrategias a largo plazo. La exportación.....	135

Conclusiones	138
---------------------------	------------

Bibliografía.....	140
--------------------------	------------

Anexo I.....	144
---------------------	------------

Anexo II.....	151
----------------------	------------

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1.1. INTRODUCCIÓN

La domesticación de animales y la ganadería es una actividad de origen ancestral que surge como una adaptación del hombre a su entorno y que a lo largo de milenios se ha desarrollado en coevolución con los ecosistemas. En las montañas de la cuenca mediterránea constituía un modo de aprovechamiento de los pastos naturales en aquellas zonas imposibles para la agricultura al tiempo que sus movimientos estacionales permitían la reposición de la fertilidad del suelo, siendo de este modo un componente fundamental de los agroecosistemas preindustriales. Difícilmente se pueden entender la configuración y dinámica del monte mediterráneo sin considerar el papel de la ganadería extensiva de ovino y caprino. Las formaciones vegetales, el paisaje y la distribución de la población obedecen a la adaptación mutua entre las comunidades humanas y la Naturaleza desde los primeros asentamientos neolíticos.

La ganadería ha tenido mucha importancia histórica en la Sierra de Segura y los pastos de estas montañas han sido aprovechados tanto por sus habitantes como por los ganados forasteros. La evolución de la cabaña ganadera ha ido asociada tanto a la disponibilidad de pastos como a los cambios de manejos en los cultivos, variando su número y composición al tiempo que los aprovechamientos se han ido homogeneizando. De esta forma en la primera mitad del siglo XX, aun siendo el ovino el ganado principal, eran numerosas las cabezas de caprino, equino, vacuno e igualmente era común la tenencia de gallinas, conejos y cerdos. El equino era especialmente necesario en los municipios agrícolas para las labores del campo, dependencia que desaparece con la llegada de la maquinaria; asimismo la posesión de animales para el autoabastecimiento familiar era usual hasta hace poco, algo que prácticamente ha desaparecido con la progresiva concentración de población en los núcleos y la tendencia al monocultivo olivarero en las zonas bajas. En la actualidad el número de cabezas sólo es significativo en Santiago-Pontones, el único municipio de Jaén donde la ganadería extensiva de ovino es la principal actividad de sus habitantes, manteniendo unas formas de manejo tradicionales muy adaptadas al medio. La supervivencia de la ganadería en este municipio se debe sobre todo a que las duras condiciones climáticas y orográficas suponen una barrera infranqueable al monocultivo de olivar, lo que se traduce en una superficie cultivada sólo de un 2% del total, mientras que la mayor parte está ocupada por pastizales (41%) y por

monte (47%). La economía local depende de la ganadería y por tanto no se puede entender el desarrollo local sin abordar en profundidad su problemática.

La práctica totalidad de las explotaciones ganaderas del municipio de Santiago-Pontones están formadas por ovino *segureño*, una raza grácil, esbelta y muy adaptada a las condiciones de la zona en que vive. La oveja segureña está en la actualidad plenamente dedicada a la producción cárnica, para lo que presenta buenas cualidades y es bastante prolífica. De modo general las características de la actividad ganadera de Santiago-Pontones se pueden resumir en los siguientes puntos, que trataré en profundidad a lo largo de este trabajo:

- Los ganados se manejan en régimen extensivo, alimentándose mayormente de los pastos naturales de los montes del municipio.
- Una porción considerable de las explotaciones ganaderas practican la trasterminancia o trashumancia, pasando el periodo que va desde diciembre a junio en diferentes municipios de Sierra Morena.
- Las formas de alimentación y manejo son muy próximas a las que podríamos denominar *ecológicas*, y de hecho un buen número de explotaciones se encuentran aún certificadas aunque venden sus corderos como convencionales.
- El tamaño medio de explotación ronda las 400 cabezas, que es el umbral por debajo del cual la actividad difícilmente puede proporcionar los ingresos suficientes para una familia.
- Comienza a manifestarse un serio problema de relevo generacional ocasionado por la escasa valoración del trabajo y la emigración de los más jóvenes, que buscan empleos acordes a su formación.
- La actividad está orientada a la producción de corderos para carne, que se venden en vivo de forma individual a intermediarios. Algunos ganaderos pertenecen a una cooperativa de Huéscar que sí comercializa dentro de la indicación geográfica protegida *Cordero Segureño*.
- Actualmente no hay tipificación ni transformación alguna en la zona, salvo la que realizan los carniceros locales en un pequeño matadero de gestión municipal. La administración local está poniendo en marcha un centro de tipificación que abre la posibilidad de estandarizar los corderos y subir un nivel en la comercialización.

- La estructura asociativa entre ganaderos se limita a la relacionada con el reparto de pastos y los aspectos sanitarios, existiendo dos sociedades agrarias de transformación para lo primero y una asociación de defensa sanitaria para lo segundo. Hay dos cooperativas constituidas pero prácticamente sin actividad.
- La debilidad del sector ganadero de Santiago-Pontones en cuanto a comercialización hace que el productor obtenga unos precios bajos en relación a los costes y que su viabilidad económica dependa en gran medida de las ayudas de la Unión Europea.

Destaca así que la única vía de comercialización actual sea la venta a marchantes (la mayoría del levante peninsular) que negocian individualmente la compra de todos los corderos de una explotación. Al ser el trato individual y al no haber coordinación entre la mayoría de los ganaderos éstos parten de una clara situación desfavorable y el valor añadido potencial del cordero no repercute en la economía local. Al permanecer en la base de la cadena de comercialización se está a merced de la variabilidad de precios en el mercado, determinados por una estacionalidad desacoplada entre oferta y demanda y por la entrada de cordero vivo más barato de otros países.

De este modo, la situación actual del sector ganadero de Santiago-Pontones se caracteriza en buena medida por una incertidumbre sostenida por la inestabilidad de precios, el aumento de los costes de explotación y la ausencia de relevo generacional, motivada esta última tanto por la escasa rentabilidad de la actividad como por la infravaloración del oficio de *pastor*. Se da la paradoja de que esto ocurre con un producto –la carne de cordero segureño– de calidad excepcional, vinculado a un aprovechamiento con un papel medioambiental incuestionable en la conservación del monte mediterráneo. Por tanto es imprescindible abordar en primer lugar el problema de la rentabilidad económica, que pasa inexorablemente por trabajar sobre el mayor punto débil de este sector: la deficiente comercialización.

A lo largo de este trabajo trataré de abordar la situación actual de la ganadería de Santiago-Pontones en el contexto general del sector cárnico de ovino, analizando los diferentes eslabones en la comercialización actual del cordero hasta que llega al consumidor para -partiendo de una caracterización de la oferta y la demanda en un ámbito cercano- proponer líneas de comercialización que supongan en última instancia una mejora de la rentabilidad de la actividad ganadera local, así como el fortalecimiento de la proyección

exterior del municipio dentro de una estrategia general para la reivindicación de la calidad y valores ambientales de sus productos agroalimentarios.

1.2. OBJETIVOS

De modo general el objetivo de este trabajo es **desarrollar unas líneas estratégicas para la comercialización del cordero segureño de Santiago-Pontones que supongan una mejora sustancial del valor añadido que queda en la zona, difundiendo su calidad y minimizando los intermediarios, de modo que mejoren la viabilidad de la actividad ganadera en el municipio y se contribuya de este modo a fijar la población**. Este objetivo se desglosa en las siguientes acciones específicas:

- Averiguar las causas que inhiben la adopción de estrategias comunes entre los ganaderos.
- Obtener una visión realista del potencial que ofrecen las infraestructuras existentes, como el matadero municipal, o de reciente creación como el centro de tipificación.
- Caracterizar la producción de cordero segureño en el municipio, tanto desde un punto de vista cuantitativo (número de corderos y distribución temporal) como cualitativo (ecológico, convencional, trashumante y no trashumante).
- Evaluar la demanda local y comarcal de cordero segureño a lo largo del tiempo y el grado de conocimiento entre carniceros, restauradores y consumidores.
- Estudiar la viabilidad del centro de tipificación en función de la oferta de corderos y su estacionalidad, proponiendo diversas opciones de gestión que garanticen su funcionamiento y consolidación.
- Estudiar el grado de implantación de la certificación ecológica así como de la IGP, su viabilidad para el sector local e implicaciones.
- Plantear la opción de una marca propia para el cordero de Santiago-Pontones.
- Analizar todos los posibles eslabones de potenciales líneas de comercialización para buscar la opción que garantice que llegue el producto al consumidor con el mínimo de intermediarios y con la adecuada trazabilidad.

Para el diseño de una estrategia integral para la comercialización del cordero segureño es necesario incidir en todos los niveles relacionados con este sector, desde el productor hasta el consumidor final. En cada uno de estos niveles hay que tratar las distintas dimensiones en

las que se manifiesta la situación actual y sobre las que se pretende actuar utilizando la metodología que se expone a continuación.

1.3. METODOLOGÍA

Escala y dimensiones de análisis

En este trabajo realizaré un análisis de la situación general de la ganadería en Santiago-Pontones, y en particular sobre el estado actual de la comercialización del cordero para proponer líneas alternativas o complementarias de comercialización, así como un estudio de la viabilidad de estas propuestas. Para llegar a comprender esta realidad es necesario entender el contexto en el que se desarrolla, especialmente la situación del sector ganadero y cárnico en cada una de las **escalas** de decisión que afectan al territorio:

- Europea, de la que dimanan las diferentes normativas que regulan de modo general la actividad ganadera y el régimen de ayudas.
- Nacional, donde cobran especial protagonismo las condiciones del mercado y la gran distribución agroalimentaria, que acaban influyendo de modo decisivo en los precios en origen.
- Andaluza, en la que se desarrolla la legislación específica que rige la actividad ganadera, especialmente en lo referente a su desarrollo en los espacios naturales protegidos.

Una vez analizado el contexto pasaré a la escala comarcal y local, a la caracterización de la oferta de cordero en su ámbito sociocultural así como la actual estructura económica relacionada con la actividad. Planteo así un recorrido integral que abarque diferentes escalas y se extienda por varias **dimensiones** de estudio (histórica, política, social, económica y ambiental) para obtener una visión lo más completa posible de la realidad. Dentro de la escala comarcal y local serán tres los **eslabones** en los que se centrará el estudio:

a) El producto y el ganadero

La producción consiste en la actualidad en corderos vivos, que se venden de modo individual a intermediarios para su cebo. Esta situación puede cambiar gracias a la construcción de un centro de tipificación que permitirá el engorde en el municipio y por tanto la posibilidad de al menos acceder directamente a mataderos ofreciendo animales de peso estandarizados según la demanda. El ganadero y su explotación es la unidad básica de

producción, pues actualmente las cooperativas existentes no están activas. Es importante averiguar qué ocurre con estas entidades y los motivos que hay detrás de su latencia, pues podrían jugar un papel fundamental en un cambio de estrategia y en la misma gestión de las infraestructuras existentes y futuras. No obstante también hay que manejar un escenario sin asociacionismo por la dificultad de reactivar este tipo de entidades si no existe entre los ganaderos una predisposición al trabajo en común. En cuanto al futuro centro de tipificación se realizará un análisis detallado de su capacidad para absorber la producción de corderos, teniendo en cuenta la estacionalidad así como el volumen mínimo de animales que deberán pasar por él anualmente para que sea viable. Se propondrán los modelos de gestión que mejor se ajusten a sus características.

b) La transformación

La única transformación que se realiza en la localidad es la que llevan a cabo los carniceros, que aprovechan la existencia de un matadero municipal para obtener canales que despiezan y venden frescas en sus comercios o a restaurantes. Este matadero es de pequeñas dimensiones pero puede tener potencial para abastecer ciertos canales cortos de comercialización de ámbito comarcal, por lo que es muy interesante el estudio de su situación actual para ver cómo puede encajar en las líneas propuestas para aprovechar al máximo sus posibilidades. Además hasta ahora ha tenido una certificación ecológica, y podría contemplarse la posibilidad tanto de la inclusión en la IGP como de la adopción de otras certificaciones, siempre que no comprometan su viabilidad sanitaria y económica, o en cualquier caso se propondrán las mejoras necesarias para su aprovechamiento óptimo.

c) El consumidor final

El escaso conocimiento del cordero segureño por parte de los consumidores potenciales es un punto donde se requiere especial esfuerzo. El posible consumidor accede al cordero a través de carniceros locales, comprando carne fresca ya despiezada, o a través de los restaurantes en forma de plato cocinado. En prácticamente ningún caso existen garantías de que lo ofrecido como cordero de Santiago-Pontones lo sea realmente, y la mayoría ni lo propone aun tratándose de establecimientos comarcales. Es imprescindible conocer los motivos que hay detrás de esto, que pueden estar relacionados por un lado con la ausencia de mecanismos que garanticen la trazabilidad del producto y por otro con el mismo desconocimiento sobre una carne que ya de por sí se consume poco. La IGP puede solventar el primer problema pero se pueden plantear mecanismos alternativos que sin contar con el

respaldo de una entidad certificadora puedan ofrecer unas garantías mínimas, y que al mismo tiempo permitan vincular cada canal al ganadero y zona donde se ha producido, fortaleciendo la relación entre el productor y el consumidor final.

El mejor conocimiento del cordero segureño en un ámbito comarcal (y también nacional cuando se pueda ofrecer a canales más amplios) se puede promover mediante el diseño de diversas campañas publicitarias y educativas que incidan sobre todo en los valores ambientales, culturales y sociales que hay detrás de la producción de cordero segureño en Santiago-Pontones. En esta línea puede ser muy beneficiosa la creación de una marca local y la consecución de otras ligadas al Parque Natural o a la conservación del quebrantahuesos, al estilo de las existentes en los Picos de Europa con el lechazo de Liébana.

Partiendo de la estructura existente, y considerando que la carne fresca es un producto con difícil comercialización a grandes distancias por ser muy perecedera, es prioritario actuar sobre los consumidores potenciales comarcales y provinciales a través de **canales cortos de comercialización**, que además son los que pueden dejar un mayor beneficio a los productores por existir los mínimos intermediarios. Un producto transformado sí tendría más fácil acceso a otras líneas de comercialización a más distancia sin necesidad de entrar en el juego de las grandes distribuidoras agroalimentarias.

Método y técnicas de investigación

La metodología que he utilizado para alcanzar los objetivos propuestos es tanto cualitativa como cuantitativa, combinando diversas perspectivas en función de la escala de trabajo y la dimensión de estudio. En primer lugar, para tener una aproximación al sector ganadero y cárnico a distintas escalas y entender la realidad socioeconómica de Santiago-Pontones he realizado una consulta de fuentes documentales, estadísticas y geográficas, citadas en la bibliografía que se incluye al final de este trabajo. Del mismo modo, la necesidad de tener una perspectiva histórica para comprender el actual paisaje y la importancia de la ganadería en la zona de estudio me ha llevado a analizar lo recogido en diversa documentación histórica. Por un lado las Ordenanzas del Común de Segura de 1580 dan una idea de la economía y la forma de gestión de los recursos hasta el siglo XVIII (cuando a través de las Ordenanzas de Montes de Marina de 1748 se acaba de un plumazo con la gestión comunal de los montes y buena parte de los derechos de la población a favor de la explotación maderera para la marina del menguante Imperio Español); por otro lado está el Catastro del marqués de Ensenada, que en las respuestas generales (especialmente las referidas a superficie, tipos y

calidades de la tierra, tipos de productos, unidades de medida, cantidad, calidad y variedad de los frutos e impuestos) da una idea muy precisa de cómo era la actividad humana preindustrial, el grado de equilibrio territorial previos al uso de maquinaria (generalizado ya bien entrado el siglo XX) y el papel agroecológico que la ganadería jugaba en el mantenimiento de este equilibrio. En el primer caso he consultado transcripciones incluidas en otras publicaciones y en el caso del Catastro de Ensenada he estudiado el documento original microfilmado y disponible en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En cuanto a los datos actualizados del sector ganadero de Santiago-Pontones han sido facilitados por la Oficina Comarcal Agraria de Beas de Segura. También he buscado documentación y datos relativos al sector cárnico de ovino en el resto de España, así como de situaciones análogas en otras zonas de montaña de la geografía peninsular.

Para la recopilación de información de campo he seguido una doble perspectiva dirigida tanto para la obtención de información cuantitativa (para el estudio económico y de viabilidad) tanto cualitativa. La herramienta fundamental que he utilizado es la entrevista semiestructurada, abierta y flexible, adaptable a la evolución de la conversación. Las personas entrevistadas pertenecen a los tres sectores implicados en la comercialización de la carne de cordero (ganaderos, carniceros y restauradores) ubicados tanto en el municipio de Santiago-Pontones como en el resto de la comarca de la Sierra de Segura. También han sido importantes las aportaciones de *informantes clave* que desarrollan su trabajo en las diferentes entidades públicas o privadas relacionadas con la ganadería. El guión seguido en las entrevistas se detalla en el anexo I de este documento.

Estructura del trabajo

En consonancia con los objetivos y metodología planteados he estructurado el presente trabajo en ocho capítulos. Los siguientes tres capítulos están dedicados a profundizar en el contexto en el que se ubica el sector ganadero y cárnico, desde una aproximación histórica al consumo de carne de cordero con sus aspectos culturales y simbólicos (capítulo 2) hasta la caracterización del sector cárnico de ovino en España y Andalucía (capítulo 3). En el capítulo 4 centraré la atención en la comarca de la Sierra de Segura y el municipio de Santiago-Pontones, especialmente en los aspectos históricos y socioeconómicos imprescindibles para entender su sector ganadero. Una vez estudiado el contexto histórico, socioeconómico y territorial de la ganadería en Santiago-Pontones, en los capítulos 5 y 6 abordaré un análisis de la situación actual de la comercialización del cordero, tanto de la producción de cordero vivo

en su zona de origen como de la transformación previa a su llegada al consumidor. Uno de los objetivos será estimar el volumen total de corderos vivos y canales que se procesan en la zona, el destino de la producción, la demanda comarcal existente así como su grado de conocimiento entre los establecimientos y consumidores. El capítulo 7 estará dedicado a estudiar el papel de la tipificación y la viabilidad económica del centro recientemente creado en el municipio, para pasar por último en el capítulo 8 a proponer las diferentes estrategias que pueden desarrollarse a corto, medio y largo plazo para la mejora de la comercialización del cordero de Santiago-Pontones.

CAPÍTULO 2. LA CARNE DE CORDERO EN LA DIETA HUMANA

2.1. BREVE HISTORIA DE LA ALIMENTACIÓN CÁRNICA

La alimentación desempeñó un papel clave en la evolución humana, hasta el punto de que se puede afirmar que muchos de nuestros éxitos adaptativos se deben en buena medida a la capacidad de nuestros ancestros de conseguir el alimento y de las habilidades que desarrollaron para su preparación y consumo. Las variaciones en los hábitats de los primeros homínidos (ocasionados por cambios climáticos) provocaron una necesaria adaptación a las nuevas condiciones y alimentos disponibles, lo que a su vez fue modificando algunas características anatómicas cruciales para el desarrollo de la capacidad cerebral y la inteligencia. De la dieta herbívora y frugívora de los primates se pasó a otra omnívora, oportunista -y puede que carroñera- en la que el consumo de carne desempeñó un papel muy importante, hasta llegar –después de millones de años de evolución- a un *Homo sapiens* con una dieta tan variada como las manifestaciones culturales de la Humanidad. La estrategia omnívora y el consiguiente aporte de cierta cantidad de carne a la dieta llevaron a la necesidad de desarrollar herramientas y técnicas de caza en equipo, lo que sumado a otros factores contribuyó al progresivo desarrollo del cerebro, órgano que requiere además una gran cantidad de energía y nutrientes para mantenerlo. **Comer carne fue una respuesta adaptativa a un nuevo medio que impulsó el desarrollo de nuevas capacidades cognitivas, recursos y estrategias para la supervivencia** (Mateos, 1999).

Orientar parte de la dieta a la carne animal presentó no obstante un problema: conseguirla requiere un enorme gasto energético y además su disponibilidad a lo largo del año es muy variable. Podían darse épocas de gran escasez de caza coincidentes además con las estaciones con menos producción vegetal, de modo que el hombre tuvo que adaptarse desde sus orígenes a épocas de estrés biológico. La respuesta fue tanto fisiológica como cultural: por un lado el cuerpo humano desarrolló una eficiente capacidad de almacenamiento de energía en forma de tejido adiposo, y por otro orientó su preferencia hacia los alimentos grasos en épocas de escasez, realizando un uso más selectivo de animales de pequeña talla -con niveles grasos altos- que grandes mamíferos de carne más magra, progresivamente más escasos y difíciles de cazar (Mateos, 1999). El uso del fuego supondría después un salto cualitativo importantísimo al permitir ahumar y conservar reservas de carne en momentos de necesidad.

Algunos investigadores consideran que de las 3.000 kcal diarias que podía consumir el hombre del Pleistoceno un 35% tendrían su origen en la carne animal. La proteína animal no sólo era costosa de conseguir sino que su ingesta excesiva es perjudicial, de modo que aunque el consumo de carne desempeñó un papel muy importante en la evolución humana no podemos olvidar que somos omnívoros y que los alimentos de origen vegetal han tenido siempre más peso en la dieta, también en las primeras comunidades de cazadores-recolectores (Speth, 1989).

La observación de los ciclos de las plantas y su relación con el clima abrió la posibilidad al ser humano de intentar reproducir y controlar aquellas especies que resultaran interesantes por sus cualidades nutritivas. Al mismo tiempo la domesticación de animales surgió como una forma de disminuir la incertidumbre que suponía la caza, que implicaba seguir a los grandes rebaños de herbívoros silvestres durante sus migraciones. Ya fuera mediante captura o estableciendo ciertas relaciones de mutualismo, se inició un proceso por el que diversas especies animales acabaron vinculadas al ser humano. Miles de años de selección artificial de las características más deseables dieron lugar a variedades y razas que serían la base de la agricultura y ganadería neolíticas, y que han llegado a nuestros días en forma de un espectro enorme de fenotipos resultado de la adaptación a las condiciones de los diferentes territorios y a la selección humana.

Las primeras pistas de ganadería surgen en Oriente Próximo, en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, donde hace diez mil años posiblemente se domesticó el cerdo, la cabra, la oveja y el asno. Ocho mil quinientos años atrás se domesticó el cerdo en China y el pavo en Mesoamérica, y hace seis mil años comenzó la domesticación de la llama, la alpaca y el cuy en los Andes. El ganado aportaba fuerza de trabajo para la agricultura y transporte, carne, lácteos, pieles, lana y otros productos, y sobre todo era una fuente de fertilidad para el suelo cultivado. Por eso la idea actual de una ganadería y agricultura como actividades excluyentes e incompatibles está muy lejos de la realidad (y son fruto de la concepción simplista y deformada de la agroindustria), pues realmente las dos surgieron prácticamente al mismo tiempo y tuvieron una necesaria coexistencia territorial. Solo en zonas con climas extremos y con enormes limitaciones para el crecimiento de las plantas se desarrollaron culturas nómadas basadas casi exclusivamente en la ganadería, en cuyo manejo reproducían los movimientos migratorios naturales de las especies silvestres. Los animales domésticos fueron también el origen de muchas enfermedades infecciosas con las que tuvo que convivir el ser humano, especialmente en Europa y Oriente Medio, que condicionaron en tiempos históricos el destino

de las civilizaciones de la América precolombina, donde no había tenido lugar un proceso de domesticación similar y no habían tenido contacto con estos patógenos (Diamond, 2006). De este modo los gérmenes (muchos procedentes en última instancia de los animales domésticos) han jugado un papel tan determinante como la tecnología militar en la configuración actual del mundo, y aún hoy siguen siendo motivo de alarma social.

Las cabras y ovejas fueron de las primeras en ser domesticadas, existiendo restos arqueológicos que lo atestiguan a lo largo de todo el Creciente Fértil. Se cree que los antepasados de la oveja y la cabra son el muflón del oeste asiático (*Ovis orientalis*) y la cabra bezoar (*Capra aegagrus aegagrus*), que actualmente se distribuyen desde las montañas de Asia Menor hasta el Sind (Zohary et al., 1998). En el caso del ganado bovino los antecesores son diversas razas de uros (hoy desaparecidos) que se extendían desde Oriente Medio hasta China, el sudeste asiático y el norte de África. En cuanto a las aves de corral y concretamente la gallina (que es el ave más numerosa del planeta con unos 13.000 millones de ejemplares estimados), su domesticación ocurrió en el sudeste asiático a partir de especies silvestres del género *Gallus*, como la gallina roja de la jungla, que aún se encuentran en los bosques de la India e Indochina. Las razas domésticas de cerdo, cuya carne es la más consumida hoy en día, proceden del jabalí (*Sus scrofa*) y fue domesticado en diferentes lugares de forma independiente. Actualmente China es el principal productor y demandante de carne de cerdo.

Si antes del Neolítico la obtención de carne animal estaba limitada por el coste energético de su caza, una vez que los animales fueron domesticados la barrera la ponía el propio territorio y su capacidad de producción de materia vegetal. Para obtener un kilo de alimento vegetal son necesarios cerca de unos dos metros cuadrados de terreno, mientras que para un kilo de carne se requieren de media más de siete (González de Molina, 2011), y eso considerando condiciones óptimas de fertilidad y disponibilidad de agua, pues en situaciones de sequía o suelos pobres la necesidad de superficie para la alimentación del ganado es superior. Esto implica que la mayor parte de terreno fértil del que disponía una comunidad tenía que destinarse irremediabilmente al cultivo de cereales y leguminosas, pues era la única forma de garantizar la alimentación humana a un coste territorial mínimo. Los terrenos agrestes menos productivos, así como los cultivados que se encontraran descansando y las rastrojeras, eran destinados a la alimentación animal, prioritariamente a la cabaña de tiro que trabajaba la tierra cultivada y a los ganados ovino y caprino; este equilibrio territorial garantizaba además la reposición de la fertilidad en las áreas agrícolas.

Por tanto la presencia moderada de carne en la dieta era resultado de un aprovechamiento óptimo de los recursos territoriales, pues una orientación cárnica del sistema agrario, especialmente de bovino, era totalmente insostenible por ser incapaz de alimentar a toda la población y producir enormes problemas de carestía de cereales y otros alimentos básicos. No se debe olvidar que el comercio por tierra estaba limitado por el transporte, y éste por los requerimientos del animal de tiro, de tal modo que en principio sólo era viable la importación o exportación a larga distancia de productos de cierto valor, pero no de alimentos básicos. Sólo el desarrollo naval de los primeros imperios permitió a los núcleos urbanos más poblados y deficitarios importar grandes cantidades de alimentos de lugares relativamente lejanos, lo que inició el proceso de especialización agraria que en la antigüedad culminó en el Mediterráneo con el Imperio Romano, y que en el presente ha llegado a unos niveles demenciales gracias al petróleo y la industrialización.

De este modo la proporción y tipo de carne en la dieta tradicional de diferentes zonas es el resultado de la adaptación a la disponibilidad de recursos, siendo el limitante principal su coste territorial -y por ende económico- y en muchos casos convirtiéndose en un artículo sólo accesible para las clases sociales altas, especialmente en el caso de aquellas carnes más costosas de producir o conseguir. Así por ejemplo en Egipto la carne de vaca quedaba reservada a la clase sacerdotal mientras que el pueblo consumía ovino y caprino, pero no habitualmente sino en determinadas fiestas. Los trabajadores (que no esclavos, como se suele pensar) empleados en las grandes construcciones faraónicas tenían garantizada una ración de carne suficiente para el desempeño de su dura labor. La carne era también un artículo costoso para los antiguos griegos, que comían preferentemente cerdo, y sólo tras los sacrificios a los dioses en las distintas festividades los más pobres tenían acceso a alguna ración (las aves, corderos y cabritos eran un lujo de las clases más acomodadas). En Roma fue donde comenzó a funcionar una industria cárnica propiamente dicha, con gremio de carniceros, mataderos públicos y una organización regulada del abastecimiento. La carne más asequible para el pueblo romano era también la de cerdo, mientras que las familias adineradas urbanas tenían una dieta muy carnívora en la que entraban las carnes de buey, carnero, cabra, liebre, conejo, lirón y toda clase de exquisiteces procedentes del vasto imperio, como los jamones de Hispania (Rodero, 2010).

Los musulmanes de Al-Andalus consumían carne de cordero, cabra y rara vez de vaca, que se vendía fresca en carnicerías (cuya actividad estaba muy regulada) o asada en numerosos puestos callejeros (Hidalgo, 2001). Por otro lado, en los reinos cristianos la

principal fuente de proteína animal de la población era el cerdo, aunque realmente la dieta de la mayoría tenía poco contenido en carne y la proteína procedía principalmente de legumbres consumidas en forma de potajes, cocidos y salazones de pescado. La alimentación de las clases populares era prácticamente igual en Castilla que en el resto de la Europa cristiana, basada en más de un 70% en cereales, que se tomaban en forma de pan (de centeno principalmente) o sopas de harina. El pan se tomaba acompañado de una pequeña cantidad de tocino, ajo, cebolla o alguna salazón, y si se disponía de más ingredientes (huevo, legumbres, etc.) la sopa se podía transformar en unas *gachas* o un *cocido*. Este último se convirtió en el plato diario de la mayoría de población con numerosas variantes en función de la zona y los ingredientes disponibles. La base proteica de la mayoría de la población eran de este modo las legumbres (garbanzo sobre todo) y la carne era consumida de modo ocasional en fiestas y celebraciones familiares, mayormente de cerdo y pollo por ser los animales que se podían criar en el mismo domicilio. La familia que podía permitírselo criaba y sacrificaba un cerdo al año cuya carne se embutía, secaba o salaba, y del que se obtenían una gran variedad de productos entre los que destacaba la manteca, una de las grasas más utilizadas para cocinar junto al aceite de oliva. La carne de cordero quedaba reservada para fiestas muy señaladas entre las clases más humildes, mientras que la de buey o ternera sólo era consumida por las clases altas (Prats y Rey, 2003). Las características de la dieta de las clases humildes se mantuvieron casi inalterables durante siglos y sólo sufrieron algunas modificaciones con la llegada de los alimentos del Nuevo Mundo, especialmente del maíz y la patata.

Las clases altas sin embargo podían acceder a diversos tipos de carne sin problema, y llegaron a basar su alimentación en su consumo desmedido. Los distintos tipos de carne se tomaban preparados de diversas formas, en un principio con grandes cantidades de especias y posteriormente con otros acompañamientos para resaltar más su sabor. A partir del siglo XVI tener un buen cocinero y servir ostentosos banquetes cárnicos era sinónimo de prestigio para cualquier casa aristocrática que se preciara. El plato aristocrático insignia de la cocina española del Siglo de Oro era la *olla podrida*, que tenía como ingredientes carne de carnero, vaca, gallina, capón, longaniza, pie de puerco, etc., lo que explica en parte que la gota fuera la dolencia endémica de los nobles y clérigos adinerados. Pasado el siglo XVII la cocina francesa fue imponiéndose en las cortes europeas, produciéndose un refinamiento y diversificación en los platos, especialmente en la repostería (Prats y Rey, 2003).

Las diferencias entre los hábitos alimenticios en función del estamento social y su capacidad adquisitiva se han mantenido hasta hace relativamente poco tiempo, y

curiosamente la base de lo que hoy llamamos *dieta mediterránea* la encontramos en el antiguo espectro de las clases sociales humildes, especialmente las del mundo rural. El consumo predominante de carne se convirtió desde la antigüedad en sinónimo de estatus social, posible motivo subyacente en la tendencia a una dieta más carnívora a partir del siglo XX, desde el momento en que se hace más asequible, bien por las mejoras en la capacidad económica de las familias o bien por una disminución de precio motivada por cambios en los sistemas de producción.

Así, salvo para las clases adineradas, el acceso a la carne estaba limitado en última instancia por su coste territorial, siendo precisamente las carnes que más superficie requerían para su producción las más costosas (vaca, ternera y buey) mientras que aquellas especies que se podían criar por la misma familia ofrecían la carne más accesible (cerdo y aves de corral). El cordero tuvo gran importancia ritual entre la población de Al-Andalus y posteriormente se mantuvo como una carne especial, un manjar que las clases humildes reservaban para ocasiones destacadas. En cualquier caso el aporte de proteínas de la mayoría de la población procedía en gran medida de las legumbres. La inversión de esta situación en los tiempos actuales, con una ingesta de carne en los países industrializados muy por encima de los límites saludables, ha sido posible gracias al transporte barato a largas distancias (basado en el petróleo), que ha provocado la progresiva desvinculación de la alimentación del territorio; esta circunstancia ha permitido liberar grandes superficies -antes dedicadas al cereal- para otros cultivos destinados a la exportación. La adopción de técnicas agroindustriales (también posible gracias al petróleo) llevaron a una intensificación de la agricultura y ganadería en la segunda mitad del siglo XX, al tiempo que permitieron externalizar hacia otros países la alimentación de las crecientes cabañas ganaderas intensivas, cuyos piensos se elaboran con maíz y soja a la que se dedican gigantescas superficies en países como Brasil y Argentina. Este proceso ha hecho que en la actualidad el precio de la carne (producida de modo intensivo) sea bajo, aunque realmente esto es posible porque la mayor parte del coste ambiental y territorial se exporta a otros países. Por tanto la disponibilidad de carne barata, junto a la identificación inconsciente de su consumo con el estatus social, ha invertido en muchos casos la pirámide alimenticia ocasionando un serio problema general de salud endémico de los países ricos.

En este contexto únicamente la ganadería extensiva de montaña permanece vinculada a su territorio mediante manejos más o menos tradicionales que mantienen cierto equilibrio con su entorno, produciendo una carne de gran calidad pero que difícilmente puede competir con la producida de modo intensivo.

2.2. CULTURA Y SIMBOLISMO TRAS LA CARNE DE CORDERO

Para el ser humano el acto de alimentarse ha estado siempre dotado de un fuerte componente simbólico y religioso, es un fenómeno social, cultural e identitario. En la antigüedad el consumo de carne estaba muy vinculado a los sacrificios que se realizaban a los dioses en diferentes festividades para propiciar su favor para la comunidad. En prácticamente todas las civilizaciones existen referencias a estos ritos, que posiblemente fueran en algún caso resultado de la evolución de formas ancestrales con sacrificios humanos. El sacrificio o ritual de sangre consistía en última instancia en un trato con la deidad, en la que se ofrecía vida (animales, sangre, etc.) a cambio de vida (lluvia, buenas cosechas, éxito en una batalla), acuerdo que con el tiempo y la sofisticación de las religiones se va volviendo más simbólico y menos literal. Los animales sacrificados pertenecían a las especies domesticadas, tomando especial protagonismo ovejas, carneros y corderos¹.

Precisamente la referencia religiosa al cordero que resulta más familiar para los europeos se da en el rito cristiano llamado *eucaristía*, que no es otra cosa que la representación de un sacrificio en el que una víctima de naturaleza dual (Jesucristo) se identifica con un cordero (el animal más utilizado en los ritos judíos) y a su vez se simboliza con pan ácimo y vino, que se reparte en un banquete entre los devotos. Se trata de una reinterpretación de mitos más antiguos -como los de Osiris y Mitra- en los que existe un sacrificio ritual para la renovación del Mundo a través de la muerte y transfiguración del protagonista, que se repite de modo simbólico en las ceremonias de sus seguidores. Comer la carne del animal sacrificado era un acto de alimentación material y espiritual además de cumplir una función de fortalecimiento de los lazos comunitarios (y también era de las pocas ocasiones en las que los pobres podían tomar alguna ración de carne).

En la actualidad es en las religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e islam) donde el cordero tiene mucha importancia simbólica, posiblemente por surgir en pueblos nómadas de zonas semidesérticas cuya principal actividad era la ganadería de ovino y caprino, de modo que un cordero o un cabrito tenían un enorme valor económico para la familia. Además el judaísmo y el islam prohíben expresamente el consumo de cerdo por considerar su carne

¹ En el caso de la Península Ibérica la presencia de ganado ovino en rituales está presente desde antiguo, pues se han encontrado numerosos restos animales en diferentes yacimientos íberos, especialmente en tumbas y lugares cultuales, destacando la presencia de huesos de ovejas, cabras y corderos (Oliver, 1996). Esto da una idea de la importancia cultural y ritual de estas especies, presentes desde épocas tempranas en nuestro territorio.

impura o inapropiada, lo que puede tener su origen tanto en motivos sanitarios como en la competencia que este animal supone para el mismo hombre en territorios poco aptos para la agricultura, al ser su alimentación también omnívora y no poder aprovechar el principal recurso de estas zonas, los pastos, siendo en cierto grado incompatible su cría con un modo de vida nómada o seminómada. El cristianismo por su parte se vuelve menos estricto en este aspecto, no imponiendo restricciones hacia determinadas carnes salvo de modo general en ciertos periodos de tiempo como la cuaresma; incluso en épocas de persecución hacia las otras religiones por parte de los reinos cristianos comer cerdo pudo ser considerado como una costumbre diferencial. Así, la elección de un tipo u otro de carne ha estado condicionada tanto por su disponibilidad como por las creencias, siendo habitual que sea objeto de regulación en casi todas las religiones (Contreras, 2007).

El mejor exponente de la importancia simbólica de la carne, concretamente de cordero, lo encontramos en el judaísmo, de cuya tradición derivan tanto los ritos cristianos como los musulmanes. El sacrificio ritual del cordero ya es mencionado en el pasaje del *Génesis* en el que Dios pone a prueba la sumisión incondicional de Abraham ordenando el sacrificio de su hijo (*Génesis* 22), que luego dio origen a ritos como la *fiesta del sacrificio* de los musulmanes. Del mismo modo la fiesta *Pesah* o *Pascua*² se celebra en conmemoración de la historia relatada en el *Éxodo*, donde la sangre del cordero es puesta sobre las casas de los hebreos para protegerlos de la plaga exterminadora de los primogénitos, incorporándose el banquete ritual del cordero inmolado (*Éxodo* 12, 1-14). En época de Jesús se sacrificaba el cordero en el Templo y luego se llevaba a la casa para comerlo con las hierbas amargas y las *matzot*³, pero después de la destrucción del segundo Templo (70 d.C.) deja de existir el sacrificio del cordero y se desarrolla la liturgia *Seder* que retoma todos los símbolos y textos referidos a la fiesta por medio de ritos, cantos, juegos, lecturas y una cena especial. En la cena pascual el plato principal es el cordero asado, y aunque en su ausencia se permite el pollo siempre debe haber sobre la mesa un hueso seco entero de cordero como símbolo del sacrificio originario; los otros elementos imprescindibles son las ya mencionadas *matzot* y hierbas amargas, junto al potaje⁴, vino y un huevo cocido. La tradición cristiana de la *Eucaristía*

² El origen de la Pascua Judía probablemente está en los pueblos nómadas semitas, que sacrificaban un cordero y colocaban su sangre sobre la entrada de las tiendas con el fin de obtener de los dioses protección para los rebaños.

³ Las *matzot* son panes ácimos tradicionales de la comida judía elaborados con harina y agua.

⁴ Comida hecha con manzanas, almendras, canela y vino mezclados.

representa esencialmente la cena pascual en la que Jesús asume el papel simbólico de cordero sacrificial.

En el mundo islámico el cordero ha sido siempre una carne muy apreciada, tradicionalmente asociada al simbolismo ritual. En Al-Andalus el consumo de su carne era sinónimo de estatus social y las clases populares accedían a ella en la *fiesta de los sacrificios* o *Eid al-Adha* (García Sánchez, 1996). Ésta es la festividad mayor de los musulmanes, en la que se mantiene el rito del sacrificio animal como acción de gratitud hacia Dios por salvar la vida de Ismael en el pasaje del Génesis mencionado. En ella el cabeza de familia (o un matarife cualificado en su nombre) sacrifica un cordero separando la carne en tres partes: una para la familia, otra para dar a parientes y otra para los necesitados (independientemente de su raza, religión o procedencia), para después celebrar una comida generalmente al aire libre.

Tanto en el judaísmo como en el islam se establecen además unas normas precisas sobre el método de sacrificar los animales para que su carne pueda ser considerada un alimento puro y apto para el consumo. Los ritos *kosher* y *halal* son relativamente parecidos, quizás más estricto el primero, y tienen en común la característica de rechazar cualquier aturdimiento previo (pues el animal no puede estar carente de vitalidad), de modo que el sacrificio debe realizarse mediante un corte rápido y limpio que seccione a la vez la vena yugular, la arteria carótida y la tráquea del animal (sin tocar la columna vertebral), para producir un desangrado eficaz. El cordero debe estar en buenas condiciones, sano, limpio y tranquilo, y al tiempo que se produce su muerte se realiza un ritual que depende de cada tradición. En el caso del método *kosher* el proceso debe ser además efectuado por un matarife *shochet* y la carne supervisada por un religioso *bodek*, mientras que el rito *halal* sólo exige en este aspecto que el matarife sea musulmán.

La simbología asociada al consumo de carne, y en particular a la de cordero, así como los rituales asociados a este acto, dan una idea de las profundas implicaciones que ha tenido el acto de alimentarse a costa de quitar la vida a otro animal. El ritual del sacrificio fue parte fundamental de la relación con los dioses, dotando a la carne de un carácter sagrado que obligaba a consumirla guardando ciertos preceptos, especialmente relativos a las características que debían tener los animales y al modo de sacrificarlos. Es llamativo que estas normas estén dirigidas en buena medida a garantizar que la víctima llegue al momento de su muerte en unas condiciones óptimas de salud y bienestar, y que ésta se produzca de modo rápido y eficaz. De las religiones monoteístas, el islam y el judaísmo son las que mantienen en

mayor grado el carácter especial del consumo de carne, vigente tanto en los rituales para el sacrificio como para el consumo de la carne en sus festividades. En otras religiones no monoteístas como el budismo y el hinduismo, en las que existe una mayor vinculación espiritual hacia el mundo animal, comer carne es algo prohibido o raro, limitándose en el segundo caso a las aves y al cordero de forma ocasional (Contreras, 2007).

Se puede concluir así que el acto de alimentarse con carne estaba tradicionalmente imbuido de un fuerte carácter religioso, que limitaba su ingesta a festividades y ocasiones especiales para la mayoría de la población, hecho profundamente conectado con el coste territorial que supone mantener la cabaña ganadera y el consiguiente precio y dificultad de acceso a ella de modo habitual. Sin embargo el actual sistema agroindustrial intensivo ha llevado esta situación al extremo opuesto, convirtiendo la carne en un producto de consumo diario en los países *desarrollados* (y en muchas ocasiones más asequible que frutas y verduras frescas) y desvinculando la alimentación no sólo del territorio que nos rodea sino de cualquier significado que vaya más allá del mero acto de deglutir compulsivamente.

2.3. CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CARNE DE CORDERO

Como he expuesto en el primer apartado, el consumo de carne es una estrategia evolutiva surgida de los cambios en el hábitat de los primeros homínidos. Es un alimento muy completo formado principalmente por tejido muscular, y compuesto de agua, sales minerales, vitaminas, grasas y sobre todo proteínas constituidas por todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Aún así una dieta que se considere equilibrada no debe estar formada por proteínas en más de un 15% del ingreso energético diario, y de ellas una parte conviene que sea de origen vegetal. Al margen de los debates sobre la composición de la dieta o la idoneidad del vegetarianismo estricto, es una realidad que el ser humano ha evolucionado introduciendo una cantidad moderada de carne en su alimentación, con un límite natural variable e impuesto por su disponibilidad y coste, que por otro lado viene a coincidir con el intervalo por encima del cual aparecen problemas de salud relacionados con el exceso de proteínas y de grasas saturadas. La *dieta mediterránea* no es más que una denominación para una forma de alimentación tradicional resultado de miles de años de coevolución del ser humano con su territorio, y que encuentra su equivalente en otras culturas (como las orientales) donde cambian las especies o fuentes de nutrientes pero no tanto la composición esencial de la dieta.

En un mundo donde muchas sociedades han cambiado sus costumbres alimenticias hacia modos impuestos por el marketing de las grandes corporaciones agroalimentarias, en los que la carne tiene una presencia muy superior a la saludable, cabe preguntarse el motivo que subyace tras la escasa presencia del cordero en los platos *occidentales*. Como se puede ver en el gráfico 1 las carnes de ovino y caprino sólo representan un 4'6% del total que se consume a escala mundial, mientras que la de cerdo y la de aves de corral suman cerca de las tres cuartas partes (FAO, 2012). Si nos centramos en nuestro país tenemos que de los más de 50 kilos de carne que consume de media anualmente un español apenas dos kilos son de cordero, y en el caso de Andalucía ni llega a un kilo por persona y año (MAGRAMA, 2014). Una posible razón más o menos la he esbozado en los apartados anteriores, y responde a la asociación de este tipo de carne sólo a festividades de origen religioso, en las que se realizaban (y se continúan realizando en el mundo islámico) sacrificios rituales seguidos de una ceremonia-banquete. Pero existen otros motivos de gran peso que ayudan a explicar este hecho.

Fuentes de suministro mundial de carne en 2012

Gráfico 1 (FAO, 2012)

En primer lugar hemos de tener en cuenta que la mayor parte de la carne que se presenta ante nuestros ojos en supermercados se produce de modo intensivo, sea de pollo, cerdo o ternera, y su alimentación se basa en piensos fabricados a partir de maíz y soja (en muchos casos transgénicos) producidos en explotaciones situadas a miles de kilómetros en países de África o Iberoamérica, donde son aplicadas técnicas basadas en el uso masivo de agroquímicos que terminan por esquilmar el suelo y los acuíferos. El acaparamiento de tierras, la deportación violenta de campesinos y la explotación laboral son la norma, que no la

excepción, en este tipo de cultivos (Ziegler, 2012), y a pesar de la distancia llega a nuestros puertos a un coste lo suficientemente bajo como para permitir un precio final de la carne muy asequible⁵. Sin embargo la de cordero es una carne producida normalmente mediante manejos extensivos tradicionales (o a lo sumo semiextensivos), cuya alimentación permanece vinculada en buena medida a su territorio mediante el pastoreo, como es el caso del cordero en Andalucía, y de este modo puede alcanzar un coste final superior a otras carnes, circunstancia que genera rechazo por parte de los consumidores cuyo único criterio a la hora de elegir es el precio (aunque valoren su textura y sabor), y más con la merma en el poder adquisitivo de las familias acaecida desde 2008.

Por otro lado influye la mala prensa de la que son objeto todas las carnes rojas, que asocia de modo general su consumo a las enfermedades cardiovasculares, lo que no tiene tanta relación con el tipo de carne sino con la cantidad que se ingiera, su contenido graso y sobre todo con el tipo de grasas predominantes, lo que está muy vinculado a la alimentación y edad de los animales. Así, a lo que se debería prestar atención a la hora de elegir la cantidad moderada de carne que consumamos no debería ser tanto al tipo de carne **sino a cómo ha sido producida**. Pero desgraciadamente la carne de cordero se suele meter toda en el mismo saco y sufre el estigma de las carnes rojas entre muchos nutricionistas.

Esta idea de que la carne de cordero puede propiciar problemas de salud está bastante alejada de la realidad⁶, pues por ejemplo es especialmente rica en ácido linolénico conjugado⁷, que puede estar relacionado con diversos beneficios al incluirlo en la dieta. Por otro lado diversos estudios han llegado a la conclusión de que no existe una relación clara entre el nivel de colesterol y el tipo de carne que se ingiere, de modo que el consumo de una carne roja como el cordero produce los mismos resultados en cuanto a la modificación del perfil lipídico⁸ que el consumo de carnes blancas, e incluso los mejora en algunos aspectos. Hay que tener en cuenta que en el contenido graso influye la edad de sacrificio del cordero, pues mientras la carne de un cordero lechal tiene un 17% de grasa (ya que se ha alimentado de leche y acumula más reservas en los primeros meses de vida), el ternasco tiene de media un 9% (descenso

⁵ Excepto cuando los movimientos especulativos con materias primas a escala global hacen que los precios se disparen.

⁶ Obviamente si consideramos un consumo moderado.

⁷ Los ácidos linoleicos conjugados (ALC ó CLA por sus siglas en inglés) son una familia de por lo menos 28 isómeros del ácido linoleico encontrados principalmente en la carne y productos lácteos provenientes de rumiantes. Según del isómero del que se trate puede tener efecto anticancerígeno.

⁸ El perfil lipídico se refiere a la cantidad en sangre de diversas grasas (colesterol HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) y su objetivo es evaluar el riesgo de padecer problemas coronarios.

ocasionado por el destete) y por su corta edad tiene más proporción de grasas insaturadas en comparación con los corderos sacrificados con más peso. Por tanto **la carne procedente de corderos de tipo ternasco no puede considerarse precisamente grasa en comparación con la ternera o el cerdo, y además proporciona una gran cantidad de micronutrientes** en comparación con otras carnes como la de pollo: hierro de alta disponibilidad, zinc, así como vitaminas B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B9 (ácido fólico) y B12 (cianocobalamina). Una ración de 100 gramos de carne de cordero proporciona a un hombre adulto cerca del 30% de la cantidad diaria recomendada de hierro, el 64% de zinc, el 11% de vitamina B1, el 14% de vitamina B2 y el 88% de vitamina B12 (Santaliestra-Pasías *et al.*, 2010). Por tanto la carne de cordero es una de las más completas desde el punto de vista nutricional, especialmente si procede de corderos de poca edad criados de modo tradicional.

CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR OVINO EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

3.1. EL SECTOR OVINO ESPAÑOL

La mayor parte de las cabezas de ovino y caprino de Europa se encuentran repartidas entre siete países: Reino Unido, Irlanda, España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía. Se da la circunstancia de que en la mayoría de los casos se encuentra en zonas de montaña y ecosistemas especialmente sensibles donde su presencia ha jugado un papel fundamental a lo largo de los siglos. Por ejemplo el 82% del ganado ovino español está en zonas que se pueden considerar desfavorecidas, porcentajes similares para los casos de Francia, Irlanda y Grecia (84, 80 y 78% respectivamente). Resulta llamativo que la producción ganadera española está dominada por el porcino y el bovino, que representan el 50%, mientras que el ovino y el caprino sólo suponen un 5% del total (gráfico 2). En términos productivos su peso es pequeño pero su importancia medioambiental es enorme, aunque en general el censo ganadero de ovino-caprino tiende a la baja en España y en toda la Unión Europea.

Gráfico 2: distribución de la producción ganadera en España en 2012 (elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA)

Existe una gran variedad de razas de ovejas, siendo las más numerosas la merina, la raza aragonesa, la manchega, la segureña y la castellana. La raza segureña supone aproximadamente el 11% del censo de ganado ovino español (gráfico 3).

Gráfico 3: distribución del censo ganadero de ovino según razas (elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA, 2012)

Las mayor parte (el 79%) de las explotaciones de ovino están orientadas a la cría de corderos para carne y menos de una décima parte se dedica exclusivamente a la producción de leche (gráfico 4). De este modo **el sector ovino español está principalmente orientado a la producción cárnica.**

Gráfico 4: distribución de las explotaciones de ovino según su orientación (elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA, 2012)

La producción de cordero español supone el 20% del total de la Unión Europea. El volumen de sacrificios en ovino fue el año pasado de unas 120.000 toneladas de carne en canal, un 50% menos que diez años atrás. En 2014 se han exportado unas 15.000 toneladas de carne, la mayor parte en forma de canales frescas a otros países europeos, especialmente a

Italia, Francia y Grecia, aunque cada vez cogen más peso los países del Magreb como destino (gráfico 5) y algo similar ocurre con los corderos vivos. Las importaciones llegaron a las dos mil quinientas toneladas, procedentes sobre todo de Argentina y Chile en forma de canales congeladas o bien como carne fresca refrigerada originaria de Portugal, Francia, Italia, Grecia y el Reino Unido (gráfico 6). Los corderos vivos los importamos principalmente de Francia, Portugal y Rumanía. Comparando estas cifras con las de 2008 se puede comprobar que **ha existido un descenso notable de la producción y las importaciones** (gráfico 7), lo que puede estar motivado por la bajada del consumo interno de carne de cordero debida a la merma del poder adquisitivo de las familias desde el inicio de la *crisis económica*. Con estas cifras se estima que el consumo medio de carne de cordero ha descendido de 3'2 a 1'8 kilos/persona/año entre 2008 y 2014.

Destaca así la enorme importancia del consumo interno para el sector, siendo las importaciones pequeñas en comparación al volumen producido dentro de nuestras fronteras. Los países origen y destino de carne de cordero han variado a lo largo de los años, y si por ejemplo en el año 2008 un 40% de las canales foráneas procedían de Nueva Zelanda, en la actualidad éstas son testimoniales. También es llamativo que en 2015 han aparecido en nuestro mercado canales congeladas de EEUU, procedencia que no se observa con anterioridad (Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, 2015).

Gráfico 5: exportaciones de canales de cordero en 2014 (elaboración propia a partir de datos de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España)

Gráfico 6: importaciones de canales de cordero en 2014 (elaboración propia a partir de datos de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España)

Gráfico 7: comparación de la producción y comercio exterior de canales de cordero entre 2008 y 2014 (elaboración propia a partir de datos de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y el MAGRAMA)

Por otro lado, el censo de ovino (que se había incrementado notablemente a partir de la entrada de España en la Unión Europea y permaneció prácticamente estable desde 1992 hasta el año 2000), ha experimentado una reducción considerable a partir de la reforma de la PAC hasta la actualidad, especialmente el vinculado a explotaciones destinadas a leche o a cebo. Esta tendencia tiene diversas explicaciones -aparte de la propia influencia de la PAC y sus

cambios- siendo uno de los factores que afectan en mayor medida la alta estacionalidad de la producción, que condiciona los precios registrados de mercado y que además está ligada a las pautas de consumo. En ese sentido el hecho de que existan variaciones importantes en la oferta de los productos a lo largo del año se traduce en oscilaciones en los precios. Ello es debido a la mayor intensidad reproductiva durante los meses primaverales (derivada de un manejo tradicional de los rebaños y ligada a la adaptación de la especie a las variaciones en la disponibilidad de pastos) que ocasiona una producción irregular que acentúa las fluctuaciones de los precios. Por otra parte el consumo también se concentra en determinadas épocas del año, como en navidad, en las que la compra de esta carne es superior al doble de la media de los meses restantes. Ambos factores fortalecen la percepción que tiene el consumidor de ser una carne cara y de consumo ligado a festividades ocasionales, lo que dificulta la presencia habitual de la carne de cordero en la cesta de la compra.

3.2. LA GANADERÍA DE OVINO EN ANDALUCÍA

La actividad agraria constituye el principal aprovechamiento de nuestro territorio, siendo unas 4'7 millones de hectáreas (el 54% de la superficie total) consideradas superficie agraria útil, lo que incluye superficies cultivadas y pastos herbáceos permanentes (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2014). Estos pastos representan alrededor de 1'3 millones de hectáreas (más de un cuarto de la SAU total) y existen también algunos tipos de tierras cultivadas (las rastrojeras de cereal) y muchas otras superficies no agrícolas que también son utilizadas por el ganado en pastoreo, como los espartales y eriales, las zonas de matorral y los propios bosques. Así, buena parte del territorio que se encuentra dentro del ámbito forestal también puede ser soporte de actividades ganaderas, estando de hecho los servicios medioambientales aportados por el pastoreo relacionados con la conservación del monte mediterráneo.

Aproximadamente el 12% del censo ganadero ovino de España está en Andalucía, que ascendía en 2013 según el IEA a 2.223.553 cabezas. Si comparamos esta cifra con las de otros años y otras cabañas ganaderas vemos que ha sido el tipo de ganado que ha experimentado un descenso más acusado desde 2007 (gráfico 8).

Gráfico 8: evolución de los censos ganaderos de Andalucía entre 1991 y 2013 (elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía)

En general se aprecia una evolución relativamente estable (aunque con altibajos) hasta la segunda mitad de la década de los noventa, seguido de un crecimiento que alcanza su máximo en 1999 y entre los años 2004 y 2008 para luego experimentar una caída que la sitúa por debajo de los niveles de 1991. Sin duda en esta evolución han tenido una influencia notable los cambios en la PAC y el proceso de envejecimiento de la población de las comarcas de montaña en las que se encuentran la mayoría de las explotaciones de ovino y caprino.

El sistema ganadero de ovino predominante en Andalucía es el extensivo o semi-extensivo, es decir, aquel en el que un alto porcentaje de la alimentación del ganado se obtiene mediante el pastoreo. Las ventajas de este sistema son entre otras las relacionadas con el bienestar animal y la baja dependencia de insumos externos, y tienen una gran importancia en la gestión del territorio y la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a mantener hábitats, especies y paisajes de alto valor natural que de otra manera evolucionarían hacia formas más cerradas y más vulnerables a los incendios. Estos ecosistemas no tendrían su forma actual si no hubiera intervenido en ellos el aprovechamiento ganadero, pues casi todos los espacios naturales protegidos de Andalucía son silvopastorales.

La mayoría de explotaciones de ovino son de orientación exclusivamente cárnica. Existen varias razas autóctonas en peligro de extinción: la *churra lebrijana*, *lojeña*, *merina de Grazalema* y *montesina*, y otras con una distribución más amplia como la oveja *merina* en Andalucía occidental. En los macizos montañosos del Este de Andalucía predomina la oveja

segureña en explotaciones que siguen realizando la trashumancia para aprovechar de modo óptimo los pastos naturales de alta y media montaña. Esta raza también está presente en el Altiplano granadino, pero con la peculiaridad de tener un sistema de producción combinado con el cultivo de cereal y forrajeras, aprovechando a diente las rastrojeras y praderas permanentes de regadío. En cualquier caso el pastoreo se suele complementar en la época de cubrición, último tercio de la gestación y lactación con alimentación suplementaria como paja, cereal, forraje, veza, etc. Los corderos para sacrificio suelen seguir un régimen alimenticio exclusivamente lácteo en sus primeras tres semanas de vida, aprovechando la buena capacidad lechera de la oveja *segureña*. Después se puede introducir un pienso de iniciación y el régimen alimenticio pasa a ser mixto hasta el destete (40 a 50 días de edad). Una vez destetados los corderos suelen permanecer en nave y su alimentación se realiza con pienso y cereales hasta alcanzar unos 25 kg de peso vivo (con 85-90 días de edad), momento en que se llevan a matadero. Este sistema de alimentación es el promocionado por la IGP *Cordero Segureño*, cuyo centro se encuentra en la comarca del Altiplano de Granada.

Al igual que ocurre en otros sectores en Andalucía apenas se produce transformación, y a pesar de tener una importante cabaña ganadera sólo un 3% de los sacrificios del país tienen lugar en nuestra comunidad autónoma, mientras regiones como Cataluña, Valencia o Murcia suman más del 25% de los sacrificios con sólo un 8% del censo nacional (MAGRAMA, 2012). Así, la mayor parte del cordero se vende vivo a otros territorios, especialmente al levante peninsular, donde se sacrifica y despieza. Como se puede ver en el gráfico 9 la cantidad de animales sacrificados es relativamente pequeña en relación al censo, y de modo paralelo ha experimentado también una disminución desde el año 2006 –año en que se alcanzó el máximo número de corderos sacrificados- para caer en 2008, recuperarse parcialmente en 2010 y volver a bajar en 2012. No obstante, y teniendo en cuenta que la cabaña ganadera ha disminuido considerablemente desde 1991, se puede concluir que en el periodo considerado se ha producido un incremento en la producción de canales de cordero en la comunidad autónoma de Andalucía. Esta misma evolución se puede apreciar en el gráfico 10 donde se representa la cantidad de carne procedente de ovino y caprino que ha salido de los mataderos andaluces en el mismo periodo.

Gráfico 9: evolución del número de cabezas sacrificadas de ovino y caprino en Andalucía entre 1992 y 2013 (elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía)

Gráfico 10: evolución de la cantidad de carne de ovino y caprino producida en Andalucía entre 1991 y 2013 (elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística de Andalucía)

Se producen canales ovinas de tres tipos: *lechal* (aproximadamente 6-7 kg), *ternasco* (unos 12 kg) y canales de *ovino mayor* (más de 15 kg). El tipo de canal más frecuente es el de tipo ternasco, ajustándose cada tipo al sistema productivo, y las canales de más calidad son las procedentes de las razas merina y segureña, que presentan un rendimiento en matadero del

50%, incluso superior en el caso de la raza segureña (Juárez y Horcada, 2010). En el gráfico 11 se puede comprobar que entre 2003 y 2012 la mayor parte de canales han sido obtenidas con un peso superior a 10 kilos, mientras que las de tipo lechal y las mayores son menos significativas. El gráfico 12 representa el peso medio de la canal de cordero para cada año y categoría de canal, estando la mayoría entre los 7 y 8 kilos (para las más pequeñas), entre los 12 y 13 kilos (las intermedias) y entre 17 y 20 kilos (las mayores). Se aprecia una tendencia a la disminución del peso de la canal en los últimos años para situar estos valores en los 7, 12 y 17 kilos para cada categoría, lo que responde posiblemente a las exigencias del mercado.

Gráfico 11: canales producidas en Andalucía entre 2003 y 2012 según su peso (elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística)

Gráfico 12: peso medio de las canales producidas en Andalucía entre 2003 y 2012 (elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística)

Tenemos así que en Andalucía la ganadería de ovino y caprino -con una importancia crucial en la conservación de las zonas de montaña y espacios protegidos- ha seguido el proceso general de disminución del censo y las explotaciones acaecido en España. El sector cárnico asociado sigue procesando un número pequeño de corderos en comparación con el tamaño de la cabaña de ovino, aunque desde los años noventa se aprecia cierto fortalecimiento, pues a pesar de los altibajos y de la bajada ocurrida desde el inicio de la crisis existe un incremento neto de los sacrificios. Teniendo en cuenta el bajo consumo de este tipo de carne por parte de los andaluces, la producción de cordero depende en buena medida de la demanda desde otras zonas de España, especialmente de los centros de engorde y sacrificio ubicados en Murcia, Valencia y Cataluña, siendo en esta última comunidad autónoma donde se ubican las principales empresas distribuidoras y exportadoras de carne. Al igual que en otros sectores de la economía andaluza, la escasa transformación y deficiente comercialización del cordero constituyen los principales obstáculos para el mantenimiento de la rentabilidad del sector ovino.

3.3. LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA PAC

Teniendo en cuenta las características propias de la ganadería extensiva de ovino y del comercio de carne de cordero es fácil entender la influencia que las ayudas europeas han tenido y tienen en el mantenimiento de la actividad, pues pueden suponer cruzar el umbral que la hace o no económicamente rentable en determinadas circunstancias. Éste es el aspecto determinante que condiciona la viabilidad de las explotaciones de ovino, y las sucesivas reformas de la PAC han tenido como objetivo teórico estabilizar los ingresos de los productores para evitar el abandono. La rentabilidad de las explotaciones está condicionada por las fluctuaciones de los precios de la carne y el coste de las materias primas para la alimentación, así como de otros insumos como gasóleo, electricidad, agua, etc., algo que es imprevisible y que puede variar mucho de un año a otro, incertidumbre que frena las inversiones en las explotaciones o por parte de agrupaciones de ganaderos. Por eso no es de extrañar que las modificaciones en los criterios de concesión de las ayudas hagan variar el comportamiento de los ganaderos, resultando así de gran interés el análisis de la evolución de la PAC a lo largo del tiempo para comprender la realidad del sector.

Dado que es un tema bastante complejo he tomado como referencia en este apartado dos informes relativos a la influencia de la PAC en la ganadería: uno elaborado por el

Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, titulado “*Análisis de la evolución del sector ovino español. Impacto de los regímenes de ayudas y estrategias a impulsar*”, y otro emitido por la asociación Pastores por el Monte Mediterráneo y el Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el Pastoralismo, titulado “*Ganadería extensiva y PAC en Andalucía. Un análisis con propuestas para el futuro*”, los dos del año 2013 y por tanto previos a la reforma más reciente.

La PAC se estructura en dos bloques llamados *pilares*. El *primer pilar* se centra en las ayudas directas a la renta de agricultores y ganaderos para hacer frente a los efectos de las variaciones del *mercado*, y es financiado por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA). Por otro lado el *segundo pilar* agrupa una serie de ayudas indirectas para el fomento del desarrollo rural y objetivos medioambientales, y es financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Se pueden distinguir los siguientes periodos en la evolución de las ayudas directas de la PAC (*primer pilar*) respecto a la ganadería de ovino:

- De 1986 a 2002. En este periodo los *derechos* por poseer ganado se traducen en unas primas cuya cuantía se calculaba anualmente en función de determinadas condiciones de mercado.
- De 2002 a 2006. Las primas al ganado se hacen fijas, quedando acopladas al número de cabezas.
- De 2006 a 2010. Se inicia un desacople progresivo de las ayudas por cabezas de ganado y se establecen los *derechos de pago único*.
- De 2010 a 2014. Sólo existen derechos de pago único y se desacoplan completamente las ayudas al ganado menor.

De 1986 a 2006

Tras la aprobación de la primera OCM en el sector ovino y caprino se estableció un mecanismo de ayudas directas basado en un esquema de primas variable en función del estado miembro, dependiente de los precios de mercado así como del tamaño, aptitud productiva y localización de los rebaños. Pero en 2002 una reforma estableció un valor fijo, desligando su cuantía de la variabilidad de la evolución de los mercados y estableciendo las siguientes primas:

- *Prima por oveja pesada*: para ovejas hembras de más de 12 meses de edad o que hubieran parido al menos una vez dedicadas a la producción de carne. Su valor ascendía a 21 euros/cabeza.
- *Prima por oveja ligera*: para ovejas hembras de más de 12 meses de edad o que hubieran parido al menos una vez dedicadas a la producción de leche. Su valor era de 16,8 euros/cabeza.
- Prima adicional: para los productores cuyas explotaciones se encontraran ubicadas dentro de una zona desfavorecida y/o el rebaño realizara trashumancia. Su valor ascendía a 7 euros/cabeza.

Según el informe del MAGRAMA (2013) *“desde el año 2005 se produjo un continuo descenso de las primas solicitadas y pagadas. Dicha disminución reflejaba el descenso paralelo de la actividad y de los censos, que ni siquiera la asignación de derechos de la reserva nacional con efectos para la campaña 2008 pudo frenar”*.

De 2006 a 2010

Se produjo una reforma intermedia de la PAC que supuso el mantenimiento de las primas al sector ovino acopladas al 50%, integrándose al *pago único* el resto. Esto se supone que permitía una adaptación gradual al nuevo sistema de ayudas favoreciendo la reestructuración del sector y disminuyendo el riesgo de abandono de la actividad. Para beneficiarse del *pago único* los ganaderos tenían que disponer previamente de derechos de ayuda y declararlos junto al número de hectáreas, que para el caso de los pastos debían aplicarse unos coeficientes reductores según el uso que tuvieran los recintos del SIGPAC afectados. A los recintos con uso *pasto arbustivo* o *pasto arbolado* se le debían aplicar unos coeficientes de 0'50 y 0'25 respectivamente, y el uso forestal quedaba directamente descartado (coeficiente igual a 0). De este modo el valor de cada derecho se calculó como las ayudas percibidas entre 2000 y 2002 divididas entre el número de hectáreas corregidas.

Por otro lado, y dentro del *segundo pilar*, en 2008 se puso en marcha un plan de acción integral en el que se incluyeron programas de ayudas orientados a:

- Promocionar las producciones de calidad, desarrollando un programa de trazabilidad para el etiquetado (Real Decreto 1615/2008, de 7 de diciembre).
- Fomentar las explotaciones ganaderas con ganado autóctono en régimen extensivo (Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre).

- Desarrollar programas en común a través de agrupaciones de ganaderos de ovino y caprino (Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero).

De 2010 a 2014

En 2010 se hace efectivo el desacoplamiento total de las ayudas al sector tomando como periodo de referencia el año 2008, quedando sólo el *pago único*.

De este modo los ganaderos pasaron de percibir inicialmente unas ayudas directas en las que se fomentaba el número de cabezas a otras vinculadas sólo al territorio y a la superficie. Definir esta superficie no es asunto baladí teniendo en cuenta que lo menos habitual en la ganadería ovina de montaña es que el propietario del ganado lo sea a la vez de la tierra donde pastan sus rebaños. De hecho el régimen de propiedad de las zonas pastables tiene su origen en los antiguos montes de gestión comunal, que han llegado a nuestros días bajo la titularidad en unos casos del Estado, de la Comunidad Autónoma o de los Ayuntamientos, y en otros (los que no se libraron de la fiebre desamortizadora decimonónica) bajo titularidad privada. Además la movilidad estacional de los rebaños así como la inexistencia de barreras físicas en muchas de las parcelas donde pastan en libertad convierten la gestión y control del *pago único* para ganadería extensiva en un asunto sometido a una burocracia extremadamente compleja.

Las ayudas complementarias

Aunque las ayudas directas del primer pilar de la PAC relacionadas con ganadería extensiva se concentran en el *pago único*, cuyo montante depende del valor los *derechos* que se posean, se desarrollaron otras ayudas compatibles y específicas para cada tipo de ganado. En el caso de ovino tenemos:

- *Ayudas para mejorar la calidad de los productos agrarios* destinadas a productores que contaran con reproductoras cuya producción estuviese amparada por una Indicación Geográfica Protegida (IGP), Denominación de Origen Protegida (DOP) o Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), así como explotaciones integradas en modelos de agricultura ecológica, ganadería integrada o en sistemas de etiquetado facultativo.
- *Ayudas para tipos de agricultura económicamente vulnerables*, destinadas a las explotaciones de ovino y caprino de carne de mayor vulnerabilidad económica, cuyos titulares suscribiesen compromisos de permanencia y se asociasen entre

sí con el fin de dotarse de infraestructuras para el cebo y tipificación, mejora de la trazabilidad y llevar a cabo acciones comunes de formación, mejora tecnológica o innovación, en el ámbito de la producción y/o de la comercialización.

La condicionalidad

La llamada *condicionalidad* se introdujo en 2003 en el primer pilar de la PAC, creando requisitos tanto de gestión como de buenas prácticas agrarias y ambientales que deben cumplir los beneficiarios de ayudas. En el caso de los pastos permanentes se establece una carga ganadera efectiva mínima de 0'1 UGM/ha, permitiendo un umbral más bajo en zonas con pendientes mayores al 20%, mientras que en los arbolados o arbustivos se recomienda una carga ganadera superior a 0'3 UGM/ha. Así, hay cierta flexibilidad para determinar los niveles mínimos y máximos de carga ganadera más apropiados con arreglo al tipo de pasto y a las condiciones locales.

El segundo pilar de la PAC

El denominado *segundo pilar* de la PAC está destinado a incentivar prácticas medioambientales, de fomento del desarrollo rural, evitar las prácticas contaminantes y protección de la biodiversidad. En 2005 se creó un fondo específico para estas líneas, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que hasta 2013 se ha estructurado en cuatro ejes estratégicos:

- Eje 1: mejora de la competitividad de los sectores agrarios y silvícola (52% del presupuesto FEADER).
- Eje 2: mejora del medio ambiente y del entorno rural (34% del FEADER)
- Eje 3: mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación de la economía rural (1%)
- Eje 4: desarrollo de la capacidad local de creación de empleo y diversificación (13%).

Para definir las acciones y medidas aplicables en todo el Estado se elaboró un *Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013* y cada comunidad autónoma desarrolló su propio *Programa de Desarrollo Rural*.

En el Plan de Desarrollo Rural Andaluz 2007-2013 se establecieron las llamadas *ayudas agroambientales* (medida 214) de las que únicamente se han convocado las dos primeras de las cinco submedidas existentes relacionadas con la ganadería extensiva:

- 214.2: razas autóctonas en peligro de extinción.
- 214.4: ganadería ecológica.
- 214.8: gestión sostenible de dehesas.
- 214.10: pastoreo extensivo como herramienta para la conservación del paisaje (pastos de montaña).
- 214.15: sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves esteparias.

Las ayudas a razas autóctonas y las de ganadería ecológica han tenido una importante aceptación en Andalucía, lo que ha contribuido a mejorar su situación en estas dos áreas. En Santiago-Pontones por ejemplo la mayoría de las explotaciones se acogieron a estas ayudas, lo que ha supuesto una inyección de fondos muy importante a este sector, aunque de resultados efectivos discutibles teniendo en cuenta que aún hoy se sigue sin comercializar cordero segureño ecológico procedente del municipio.

Respecto al resto de ayudas agroambientales disponibles para la ganadería extensiva en este período resulta llamativo que no se hayan convocado *“perdiendo una buena ocasión de sostener prácticas ganaderas sostenibles en dehesas, zonas de montaña y estepas de Andalucía, tres ambientes de alto valor natural en los que el uso pastoral resulta crucial para el mantenimiento y fomento de los servicios ambientales que proporcionan. Así, la falta de un apoyo más amplio y decidido a la ganadería extensiva está contribuyendo muy posiblemente a las tendencias regresivas que afectan al sector”* (Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo, 2013).

De 2014 a la actualidad

A partir de este año tenemos un nuevo marco para la PAC que estará en vigor hasta 2020 y que supone importantes cambios. Los pagos directos que puede recibir un ganadero son ahora:

- Un *pago base* que depende de la estimación de derechos (en función por tanto de la superficie admisible), y que supone entre un 53 y un 56% del total.

- El *pago verde*, que se recibe si se cumplen determinadas medidas medioambientales y que puede representar un 30% del total.
- Otra cantidad no superior al 2% para ganaderos jóvenes.
- Una serie de pagos asociados que como mucho representan el 12%.
- Y las ayudas a zonas con limitaciones naturales, que suponen hasta el 5%, que son financiadas a través del *segundo pilar*.

Para empezar este nuevo marco normativo establece unas definiciones bastante más restrictivas relativas a la actividad agraria o ganadera y a las superficies admisibles para el cálculo de derechos. Un ganadero activo tiene que demostrar que al menos el 20% de sus ingresos procede de esta actividad y cumplir con todos los requisitos laborales y fiscales; también se establece una carga ganadera mínima de 0'2 UGM/ha (1'33 cabezas de ovino/ha) para que una superficie pueda considerarse sujeta a actividad ganadera. Esto es de cumplimiento general excepto para aquellos a los que sea aplicable el *régimen simplificado* (para expedientes que supongan menos de 1250 €).

La primera asignación de derechos corresponde al año 2015 y es igual al número de hectáreas admisibles declaradas con el límite de la superficie que figura en 2013. Aquí entran en juego uno de los aspectos más controvertidos de la nueva PAC: la *elegibilidad* de los pastos y los *coeficientes de admisibilidad*, conceptos que generan no pocas contradicciones con la realidad del ovino-caprino extensivo en zonas montañosas. El reglamento europeo admite que los pastos con una cierta presencia de árboles y arbustos pueden ser pastados y considerarse elegibles para las ayudas de la PAC. Sin embargo existen directrices que establecen que si hay más de 50 árboles por hectárea no podrían serlo, aunque al final se admitía que cada estado lo adaptara a las circunstancias locales, lo que ha servido de justificación para que en España se siguieran considerando los pastos leñosos como elegibles. Pero en cualquier caso las superficies de pastos están desde 2013 sujetas a un coeficiente reductor –similar al que se ha aplicado para el *pago único*– llamado **coeficiente de admisibilidad de pastos** (CAP), de aplicación a todos los recintos pascícolas del SIGPAC (con códigos PS, PR y PA). El cálculo de este coeficiente se realiza según la presencia de elementos improductivos (como roquedales) y la existencia de pendiente elevada, por considerar que ambas características impiden realizar un aprovechamiento total de estas superficies.

Aunque en principio las comunidades autónomas podían proponer otra fórmula de cálculo más adaptada a sus características agroecológicas, en Andalucía se ha aplicado el

criterio general definido por el FEGA. Así tenemos dos componentes para este coeficiente: el *factor pendiente* y el *factor de actividad vegetativa*, que se obtienen a partir de modelos digitales de elevación e imágenes de satélite. El factor pendiente tomaría un valor igual a la unidad para valores inferiores al 60%, y a partir de aquí iría disminuyendo conforme aumenta la pendiente hasta que para una cifra del 100% se considera igual a cero. Por otro lado el factor de actividad vegetativa se calcula para cada recinto a partir imágenes de satélite, de modo que en cada píxel se determina de forma binaria la presencia (FAV = 1) o ausencia (FAV = 0) de vegetación. El coeficiente de admisibilidad de pastos en cada píxel resultaría en principio de multiplicar los dos factores, y a partir de los valores de todas las celdas que lo componen se obtendría el coeficiente para el recinto SIGPAC.

Pero además se define un **coeficiente de apoyo** que añade otra limitación a la accesibilidad: un *factor de estructura de la vegetación* basado en una estimación a partir de fotografía aérea del porcentaje de la superficie ocupada por el matorral, que toma el valor de la unidad siempre que la cobertura de matorral estimada sea menor del 50%, se considera nulo para más de un 80% e igual a 0'5 para valores de entre el 50 y el 80%. Por si no fuera suficiente los solicitantes de ayudas están obligados también a completar un cuestionario sobre la accesibilidad en el que declarar elementos que no son apreciables a partir de los modelos digitales (como barrancos, taludes, etc.) con el que calcular un **coeficiente de revisión** que multiplica a los factores anteriores y que disminuye aún más el coeficiente de admisibilidad de pastos final.

La primera asignación de importes individuales se realiza así dividiendo la cantidad percibida en 2014 por la superficie admisible de 2015 (corregida por los coeficientes descritos y teniendo como límite la declarada en 2013). Pero esta cantidad no queda fija sino que irá variando hasta que en el año 2019 será una cantidad en función de la región (agrupaciones de comarcas) y el tipo de superficie.

En cuanto al *pago verde* se han de cumplir alguno de estos criterios para recibirlo:

- Diversificación de cultivos.
- Mantenimiento de pastos permanentes.
- Contar con áreas de interés ecológico (barbechos, terrazas, franjas de protección, superficies agrícolas forestadas, superficies con cultivos fijadores de nitrógeno), que no se aplicará si más del 75% de la explotación la ocupan pastos herbáceos, barbechos, leguminosas, o una combinación de ellos.

- Para los cultivos leñosos y explotaciones ecológicas se consideran cumplidos los requisitos.

Los pagos asociados dependen de los estados miembros y no pueden exceder el 13% del montante nacional. En España se han aprobado para los sectores de ovino y caprino, entre otros. También se mantiene la condicionalidad y se establecen unos requisitos de *ecologización* cuyo incumplimiento da lugar a una sanción máxima del 25% a partir del cuarto año de inobservancia.

En cuanto a las medidas para el desarrollo rural (*pilar 2*), éstas deben ser cofinanciadas en un 30% por la Administración General del Estado y desarrolladas por los diferentes programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas. Aquí se incluyen los pagos a los agricultores y ganaderos de zonas desfavorecidas, las medidas agroambientales y las ayudas a la producción ecológica.

Se puede ver que toma un gran peso la componente medioambiental, lo que debería ser una buena noticia para la ganadería extensiva de ovino ubicada en comarcas montañosas. Pero resulta incongruente con la denominación y supuestos objetivos de esta parte de las ayudas directas que cualquier cultivo leñoso sea considerado por sí mismo suficiente condición para recibirlas, sin importar las técnicas de cultivo. Así que una explotación ecológica de ovino o un olivar de montaña de un Parque Natural son considerados a estos efectos tan *verdes* como un olivar intensivo de campiña sin cubierta herbácea, sin biodiversidad y que contribuye a la contaminación de los acuíferos. Queda claro así que el *pago verde* no se ha diseñado pensando en el fomento de manejos agroecológicos sino en los intereses de colectivos con mucha capacidad de presión como es el de los grandes propietarios de olivar.

Y aunque un ganadero de Santiago-Pontones teóricamente podría acceder sin problemas al pago verde, a los pagos asociados y a las ayudas por ser zona desfavorecida, se encontrará con un problema: el modo de calcular los *derechos*, pues al revisarse el concepto de *superficie admisible* -introduciendo una colección interminable de coeficientes y factores de corrección- se producirá una bajada de la superficie con derecho a ayuda en las zonas de montaña, y por tanto de las ayudas directas que recibirán los ganaderos de ovino y caprino. Si en los despachos en los que se ha diseñado este sistema conocieran el municipio de Santiago-Pontones y las características de la oveja segureña se darían cuenta de que establecer límites teóricos entre lo pastable y lo no pastable, lo accesible o no accesible para una oveja (o una cabra) es muy difícil, pues precisamente las razas autóctonas están adaptadas al pastoreo en

las duras condiciones de montaña. Resulta absurdo que se establezca un sistema que no diferencie entre una vaca lechera y una cabra a la hora de definir los límites de lo pastable o accesible, y demuestra un profundo desconocimiento de la realidad de las zonas de montaña por parte de sus creadores, lo que resulta incongruente con las declaraciones de buenas intenciones en defensa de la ganadería extensiva y su papel en las zonas protegidas cuando al mismo tiempo se crea un sistema que conlleva un recorte encubierto de las ayudas directas precisamente a las explotaciones que más dependen de ellas para su continuidad. En definitiva, por muchas etiquetas *verdes* que se utilicen, la aplicación en España de la nueva PAC supone un perjuicio para la ganadería de las zonas de montaña, al recortar la parte más importante de las ayudas directas, mientras beneficia a cultivos que de *verdes* tienen poco más que el color de sus hojas. En el momento de escribir estas líneas (mayo de 2015) aún se están manteniendo reuniones entre técnicos de la OCA y representantes políticos para intentar flexibilizar la aplicación de los nuevos criterios de modo que se mantenga la cantidad de ayudas directas que hasta ahora ha recibido la ganadería del municipio.

CAPÍTULO 4. LA SIERRA DE SEGURA Y SANTIAGO-PONTONES

Antes de pasar a analizar el sector de ovino en el municipio de Santiago-Pontones es necesario tener una idea general sobre el territorio así como un acercamiento a la dimensión histórica de su actividad ganadera. Existen multitud de publicaciones y estudios sobre la Sierra de Segura y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, por lo que me limitaré a dar unas pinceladas sobre la situación geográfica, la orografía, el clima y la vegetación, para pasar a tratar con algo más de detalle los aspectos socioeconómicos actuales del municipio, imprescindibles para entender su realidad. Considero igualmente importante hacer un pequeño recorrido histórico que ayude a comprender el momento presente y el papel fundamental que la ganadería tiene y ha tenido en estas tierras.

4.1. UNA APROXIMACIÓN A LA SIERRA DE SEGURA

Situación geográfica

La Sierra de Segura se encuentra en el cuadrante nororiental de la provincia de Jaén, limitando con Albacete y Ciudad Real al norte y con Granada al sureste. Junto con las sierras de Cazorla y Alcaraz forma un macizo montañoso de enorme importancia abarcando la comarca de la Sierra de Segura la porción más extensa y variada de las sierras Prebéticas. Actualmente la comarca de la Sierra de Segura está formada por 13 municipios, aunque este número ha variado debido a uniones (como fue el caso de Santiago de la Espada y Pontones, que en 1975 dieron lugar al municipio de Santiago-Pontones) o a segregaciones (como la de Arroyo del Ojanco de Beas de Segura en 2001). Éstos son los siguientes: Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albánchez y Villarrodrigo.

Aunque tradicionalmente confluían en las inmediaciones de la Sierra de Segura los caminos que comunicaban el valle del Guadalquivir con Levante y el Sureste, en la actualidad esta zona queda apartada de la principal vía de unión entre Andalucía y la Meseta, la N-IV. El único elemento viario de cierta importancia que afecta a la comarca es la N-322, que discurre por la franja occidental, quedando la mayoría de los pueblos mal comunicados con el resto de la provincia de Jaén. La carretera es el único medio de comunicación, pues el ferrocarril nunca llegó a funcionar en esta comarca a pesar de existir el trazado Baeza-Utiel, que nunca se inauguró. La Sierra de Segura queda bastante alejada de las estaciones más próximas (Vilches y

Linares-Baeza) y la única vía de comunicación de consideración que le afecta es la N-322 (ver mapa 1 del anexo 2).

La comarca de la Sierra de Segura tiene una superficie de 193.419 Ha, de las que unas dos terceras partes están incluidas dentro del Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y las Villas, quedando los municipios de Benatae, Torres de Albánchez, Siles, Génave, Orcera, Segura de la Sierra, Hornos de Segura y Santiago-Pontones dentro de su límite en su práctica totalidad, e implicando esto que el 88% de la población de la comarca vive en su interior.

Orografía

La comarca de la Sierra de Segura se encuentra integrada en el macizo montañoso compuesto por las sierras de Alcaraz, Segura y Cazorla, situado en la parte noreste del Sistema Bético, entre las provincias de Jaén y Albacete. En este macizo nacen dos ríos de enorme importancia para el sur y el sureste peninsular: el río Segura, que vierte al Mediterráneo posibilitando el desarrollo agrícola de la Región Murciana; y el Guadalquivir, fuente de vida de la mayor parte de Andalucía, que alcanza el Atlántico junto a Doñana. No es de extrañar por tanto que sea considerado uno de los nudos hidrográficos más destacados de la Península Ibérica, y que merezca una especial atención de cara a la regulación hídrica.

En la mitad norte del macizo la Sierra de Segura es la principal formación montañosa, que con dirección SO-NE se prolonga hasta el límite de Sierra Morena. Como formas destacadas pueden citarse los pliegues y valles que enlazan en dirección nordeste Orcera con Siles, la vega de hundimiento conocida como Garganta de Hornos, a lo largo del río Hornos hasta su desembocadura en el río Guadalquivir, la altiplanicie a más de mil metros de altura de los campos de Hernán Pelea con una extensión de más de 10.000 Ha, etc. Por los estrechos pasillos entre montañas (con desniveles de hasta 500 metros) fluyen encajonados los ríos Borosa, Aguamula, Segura, Madera, Tus, Guadalmena, Guadalimar y Zumeta (ver mapa 2 del anexo 2).

Clima y vegetación

La climatología de esta comarca está condicionada por su situación interior y por su carácter montañoso. Los valores de temperaturas medias mensuales muestran un clima relativamente continental, con intervalos térmicos del orden de unos 20 grados entre las temperaturas medias de los meses más cálidos (19-28 grados) y más fríos (2-8 grados). En las zonas más altas del municipio de Santiago-Pontones se suele dar un periodo de heladas

prolongado que puede ir desde octubre hasta abril, junto a una alta probabilidad de precipitaciones en forma de nieve. La pluviometría también está muy influenciada por el relieve, oscilando entre los 600 mm de las zonas más bajas y occidentales hasta más de 1.000 mm anuales en algunos puntos como las Acebeas (Siles).

La flora actual de estas sierras tuvo su origen en la mezcla de varios conjuntos florísticos que se establecieron por el empuje de los hielos durante las glaciaciones y mezclaron con las ya establecidas en el macizo. Tras la última glaciación muchas especies encontraron un refugio en estas montañas, pues las diferencias altitudinales y los microclimas que originan permitieron la continuidad de comunidades vegetales que veían reducida su área de distribución a los climas atlántico y de montaña. Con el tiempo, debido a las peculiaridades y al aislamiento del macizo, algunas especies se fueron diferenciando de sus antecesoras adquiriendo unas características propias. Así, en la actualidad se puede hablar de numerosas especies exclusivas de esta zona, que representan el 30% de las especies endémicas del resto de España y coloca al territorio como uno de los primeros en importancia en el marco mediterráneo en cuanto a vegetación exclusiva (Pajarón Sotomayor, 1993). Además, las grandes diferencias altitudinales en relativamente poca distancia hacen que aparezca una acusada zonificación de la vegetación reflejada en la existencia de distintos pisos bioclimáticos, dándose en la comarca el *mesomediterráneo*, *supramediterráneo* y *oromediterráneo*, caracterizados por diferentes temperaturas y precipitaciones. Incluso dentro de cada piso bioclimático se pueden dar ciertos microclimas, lo que origina una gran variedad de hábitats donde se desarrollan diversos ecosistemas. Las principales formaciones vegetales que se pueden encontrar en la Sierra de Segura son:

Masas de pino salgareño

El pino salgareño (*Pinus nigra* subsp. *salzmanii*) es la conífera más emblemática de estas sierras. Es un árbol muy adaptado a sustratos rocosos, con unas raíces secundarias potentes para proporcionar un anclaje en los intersticios de las rocas. Consigue alcanzar portes rectos de grandes dimensiones, tanto en altura como en diámetro, siendo buen ejemplo de ello el conocido pino *Galapán* situado en Santiago-Pontones. Esta característica, junto a la calidad de su madera, ha sido la causa del gran aprecio por esta especie para la construcción naval. Son también árboles que pueden alcanzar gran longevidad, existiendo referencias de ejemplares de más de mil años en la serranía de Cuenca a mediados del siglo XIX (Blanco Castro et al., 1997). El pino salgareño puede alcanzar los dos mil metros de altura, donde

imperan unas condiciones frías y esteparias. A estas cotas se suele presentar esta especie formando un estrato abierto sobre un tapiz de sabina rastrera, enebro rastrero, piornos y otras especies, algunas de ellas endémicas de los sistemas béticos.

Pinares de pino resinero

El pino resinero (*Pinus pinaster*), también llamado negral o rodano, es un árbol de rápido crecimiento y temperamento robusto, lo que explica su amplia utilización en repoblaciones en toda la Península. El área de distribución de esta especie es mediterráneo-occidental y atlántica, presentando una gran plasticidad ecológica y abarcando su espectro climático desde el estrictamente mediterráneo hasta el clima templado de tendencia oceánica. Esta especie encuentra su límite superior en torno a los 1200 metros sobre el nivel del mar, pues a partir de aquí entra en competencia con el pino salgareño mejor adaptado a las condiciones de altura y más longevo. Es también frecuente encontrar al pino resinero compartiendo hábitat con el pino carrasco, formando parte de las islas de vegetación que caracterizan el olivar de montaña. En esta comarca se repoblaron unas 2000 hectáreas con dicha especie.

Pinares de pino carrasco

El pino carrasco (*Pinus halepensis*) es una especie abundante en las zonas bajas de la Sierra de Segura, pues fue muy utilizada en las repoblaciones de mediados del siglo XX. Muchas de estas masas han llegado a una situación de estancamiento y debilidad que compromete su futuro. De forma natural es una especie pionera, siendo capaz de ocupar rápidamente lugares que han sufrido una perturbación o cultivos abandonados. Es la especie arbórea mejor adaptada a la sequía y el sustrato le es indiferente, pudiendo colonizar incluso suelos ricos en yeso. El único factor realmente limitante con que se encuentra esta especie es la temperatura, concretamente la media de las mínimas del mes más frío, de modo que no soporta largos periodos de heladas. Por esta razón sólo alcanza de forma marginal los 1500 metros de altitud (Gandullo, 1972). Las masas de pino carrasco suelen ocupar zonas potenciales de encinar, pero en exposiciones de solana y donde las condiciones edáficas y orográficas son más desfavorables para ésta, pudiendo llegar a mezclarse estas dos especies. Se dan estos pinares entre los 500 y 800 metros de altitud.

Los pinares de estas tres especies son las formaciones vegetales más abundantes de la Sierra de Segura. Aún así, quedan reductos de lo que fueron antaño bosques de frondosas que tienen gran importancia, no por su extensión sino por su valor ecológico.

Encinares

Es una formación tanto *mesomediterránea* como *supramediterránea*, siendo únicamente a grandes altitudes o con condiciones edáficas adversas donde le ganarían terreno los pinares. Seguramente fue el encinar el bosque más abundante en la parte baja y media de estas sierras, pero por diversas circunstancias apenas han llegado hasta nuestros días. En esto jugaron un papel importante las políticas desamortizadoras del siglo XIX que no exceptuaron las masas de frondosas mediterráneas, razón por la que salieron a subasta muchos montes comunales caracterizados por la encina como especie principal. Así, los encinares y dehesas se roturaron y se convirtieron en olivar en la mayoría de los casos. Los encinares maduros sólo se dan hoy en día en barrancos de difícil acceso y en laderas abruptas. Lo más normal es encontrar la encina formando masas muy aclaradas o formando chaparrales. El área potencial de esta especie está en su mayor parte ocupada por el pino carrasco, bien de repoblación o bien procedente de la colonización desde sus masas naturales.

Melojares y quejigares

Las formaciones de melojo (*Quercus pyrenaica*) son muy escasas en la Sierra de Segura pero merecen una mención por su peculiaridad. El melojo es un árbol que se da sobre sustratos silíceos y en estas sierras sólo se encuentra en suelos que hayan sufrido un proceso de descalcificación favorecido por una alta pluviometría. De esta forma la presencia de esta especie en la comarca se reduce a algunos rodales en valles húmedos como el del Tus y río Madera, y ejemplares aislados en pinares de *Pinus pinaster*. Del mismo modo las formaciones de quejigo son muy escasas en la Sierra de Segura, ocupando el pino salgareño muchas de sus áreas potenciales. De los datos del catastro del marqués de Ensenada se puede deducir que en otros tiempos serían abundantes los bosques de esta especie (*Quercus faginea*) pues seguramente a ella se refiere cuando se habla de *robles*. Las manchas que aún persisten suelen poblar suelos calcáreos bien desarrollados y humificados con suficiente aporte hídrico, buscando normalmente orientaciones de umbría y lugares frescos (Pajarón Sotomayor, 1993).

Acebedas

El acebo (*Ilex aquifolium*) es una especie relativamente frecuente en la mitad norte de la península pero en las sierras béticas sus poblaciones están muy localizadas por sus elevados requerimientos hídricos. De esta forma se suelen encontrar en vaguadas con arroyos o en topografías favorables que compensen la sequía estival. En la Sierra de Segura el mejor ejemplo de estas formaciones se encuentra en Siles, en el paraje denominado *las Acebeas*. Junto al acebo se suele dar el avellano (*Corylus avellana*) y especies difíciles de encontrar en estas latitudes como la fresa salvaje (*Fragaria vesca*), la verónica (*Verónica officinalis*) y la orquídea *Epipactis helleborine* (Pajarón Sotomayor, 1993).

Bosques de ribera

La cercanía de un curso fluvial crea unas condiciones especiales de disponibilidad de agua y regulación térmica que favorece la formación de masas compuestas por especies de importantes exigencias hídricas. Estas formaciones vegetales han sido sustituidas en muchos casos por cultivos, dadas las buenas características de los suelos cercanos a los arroyos y ríos para estas prácticas, siendo prueba de ello la presencia en las lindes de los huertos y cañamares de chopos, olmos, almeces y fresnos. Aún así, se pueden encontrar numerosos ejemplos de estas comunidades, menos frecuentes conforme bajamos hacia la parte occidental de la comarca.

Estos bosques se estructuran en tres bandas paralelas al cauce (Blanco Castro et al., 1997): una primera dominada por sauces, principalmente *Salix eleagnos* subsp. *angustifolia*; en segundo lugar aparecen las choperas de *Populus alba* y *Populus nigra*, este último en menor medida; por último, en zonas algo más alejadas del cauce se situarían las olmedas, formaciones prácticamente desaparecidas por la incidencia de la grafiosis. Otras especies frecuentes en estas comunidades son la adelfa (*Nerium oleander*) y el fresno (*Fraxinus angustifolia*). El cortejo de especies herbáceas es numeroso y su composición depende de varios factores, como la nitrificación del suelo que se da cuando existen cultivos cercanos.

Matorrales de degradación

La mayoría están dominados por la coscoja (*Quercus coccifera*) normalmente acompañada por el pino carrasco. Esta especie es uno de los mejores ejemplos de adaptación a los incendios recurrentes por su extraordinaria capacidad para producir rebrotes de cepa y raíces cundidoras que le permite prescindir de la germinación de las bellotas para perpetuarse

en el tiempo. De esta forma las formaciones de este tipo, denominadas *garrigas*, son muy estables en lugares de condiciones especialmente adversas. En la Sierra de Segura no se dan garrigas muy extensas pero sí es frecuente encontrar estas formaciones como manchas en las zonas bajas conviviendo con el olivar de montaña y en las estribaciones orientales de Sierra Morena. La coscoja está acompañada por el pino carrasco y otras especies termófilas como el espino negro (*Rhamnus lycioides*), el esparto (*Stipa tenacissima*), el romerillo (*Helianthemum syriacum*) y la albaida (*Anthyllis cytisoides*).

Pastizales

Están compuestos básicamente por gramíneas vivaces y xerófilas combinadas con *caméfitos* y matorrales espinosos de alta montaña, siendo el mejor ejemplo de estas comunidades las situadas en los Campos de Hernán Pelea, altiplano ocupado exclusivamente por este tipo de vegetación. Las principales especies de gramíneas que se pueden encontrar son *Festuca duriuscula*, *Festuca indigesta*, *Koeleria vallesiaca*, *Dactylis glomerata* y *Avena filifolia*. En cuanto a las leguminosas tenemos *Lotus corniculatus* y de forma esporádica *Anthyllis vulneraria*, *Coronilla minima*, *Medicago lupulina*, etc. Acompañando a estas especies se da *Thymus hirtus*, *Teucrium montanum*, *Helianthemum croceum*, *Astragalus nevadensis*, *Erinacea pungens*, etc (Rivas Goday y Rivas Martínez, 1963).

La Sierra de Segura presenta por tanto una enorme variedad de paisajes resultado de la compleja orografía, clima local, vegetación e interacción con las comunidades humanas. Entrando por uno de sus accesos tradicionales, el valle del río Beas, veremos como el olivar de relieve ondulado va dando paso a otro en grandes pendientes que llega hasta el límite mismo de las paredes rocosas, mientras en el fondo del valle aún podemos observar restos de bosque de ribera y huertos, muchos ya ocupados por olivar. A partir de cierto punto entramos en el bosque de coníferas característico de las zonas bajas (formado por pino resinero y carrasco) para pasar después un primer puerto de montaña y bajar hasta el valle que discurre desde el embalse del Tranco hasta el río Guadalimar (dominado nuevamente por el olivar). Conforme ascendamos y nos adentremos en la Sierra el olivo va siendo testimonial hasta desaparecer y los pinares cambian su composición, pasando a estar dominados por el majestuoso pino salgareño. En las cumbres de Pontones y Santiago de la Espada el bosque se va aclarando y los extensos pastizales con árboles dispersos caracterizan el paisaje de los altiplanos, mientras en las vegas fluviales y zonas cercanas a las aldeas las tierras de labor albergan cultivos herbáceos, almendros y huertos, formando un mosaico característico rodeado de masas forestales.

4.2. SANTIAGO-PONTONES. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Para entender un territorio y los procesos que están ocurriendo a diferentes niveles y escalas es imprescindible tener una idea de la realidad social y económica de sus habitantes. Para ello trazaré un esbozo haciendo especial hincapié en varios aspectos como la demografía, los flujos migratorios, el desempleo y las actividades económicas. Los datos (lo más actuales disponibles en el IEA y el INE) los presento en forma de gráficos para su mejor visualización y comprensión.

Tal y como se puede observar en el gráfico 13, Santiago-Pontones ha seguido una evolución poblacional similar a otras zonas rurales de España. Desde inicios del siglo XX la población no dejó de crecer hasta alcanzar su máximo en la década de 1940, bajando a partir de los sesenta espectacularmente por la emigración a las zonas urbanas. De 12.677 habitantes en 1940 ha caído hasta 3.572 en 2011, una cifra muy por debajo de la que había en 1900 (8.778). Hay que puntualizar que los datos representados anteriores a la década de los ochenta corresponden a la suma de los municipios de Santiago de la Espada y Pontones.

Gráfico 13: evolución de la población de Santiago-Pontones desde 1900 a 2011 (elaboración propia a partir de datos del INE)

La variación de los efectivos poblacionales es fruto de la combinación del crecimiento vegetativo (número de nacimientos menos el de defunciones) y los movimientos migratorios. El gráfico 14 representa la evolución del crecimiento vegetativo de la población de Santiago-Pontones desde 1975 hasta 2012 y se puede observar que hasta 1999 era positivo (con variaciones más o menos acusadas de un año a otro) pero desde entonces las muertes han

superado a los nacimientos. Esto es propio de poblaciones envejecidas, en las que los grupos de avanzada edad tienen mucho peso, combinado con la baja natalidad que caracteriza al conjunto del país. Ese cambio tan brusco de tendencia ocurre ese año por igual en toda la Sierra de Segura, dando la sensación de haberse alcanzado un punto crítico resultado del continuo proceso de emigración de los colectivos en edad fértil (especialmente mujeres menores de 40 años).

Gráfico 14: evolución del crecimiento vegetativo anual de Santiago-Pontones desde 1975 a 2012
(elaboración propia a partir de datos del IEA)

De hecho, si analizamos el balance migratorio del municipio desde 1988 hasta 2013 según dos categorías de edad vemos como en todos los años (excepto 2009) fue negativo, y hasta tiempos recientes eran sobre todo menores de 35 años los que emigraban, cifra que en los años ochenta y noventa superaba ampliamente a la de mayores; pero a partir del inicio de siglo el número de emigrantes mayores de 35 años aumenta hasta igualarse (o incluso a partir de 2011 superar) al de jóvenes (gráfico 15). Esto nos puede llevar a varias conclusiones: por un lado parece que detrás de la caída de nacimientos están los procesos migratorios, y por otro lado resulta sintomático que colectivos de edad más reacios a emigrar lo hagan en los últimos años hasta el punto de alcanzar a los más jóvenes, lo que puede tener relación con la crisis económica que se ha dejado sentir con más fuerza a partir de 2011. Además hay que tener en cuenta que mientras en otros municipios la necesidad de mano de obra para el olivar ha propiciado el establecimiento de un buen número de inmigrantes, en Santiago-Pontones no ha existido compensación de la emigración por no existir esa demanda.

Gráfico 15: evolución del balance migratorio anual de Santiago-Pontones desde 1988 a 2013 (elaboración propia a partir de datos del IEA)

Combinando el crecimiento vegetativo y el balance migratorio tenemos la evolución del balance poblacional a lo largo de estos años, representado en el gráfico 16, donde se puede ver que desde los años noventa del siglo XX la pérdida de población ha sido continua. Lo primero que destaca es que existió cierta ganancia en el periodo 1990-1996 propiciada por un crecimiento vegetativo positivo que llegó a superar a la emigración. Pero a partir de aquí las defunciones se alían con la continua salida de población de Santiago-Pontones para mostrar cifras negativas permanentes.

Del estudio de la evolución de la demografía en las últimas décadas se puede deducir un escenario futuro en el que la disminución de la población continuará, situación que sólo puede ser mitigada por la inmigración de personas en edad fértil, ya sea de otros países o antiguos emigrantes que retornan a la casa familiar por haber perdido su empleo como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Siendo ésta una situación generalizada en la Sierra de Segura y en el medio rural, en Santiago-Pontones se da con una especial crudeza por el mayor grado de envejecimiento de la población y porque su actividad económica principal (la ganadería) no necesita de la contratación de mano de obra distinta de la del propio titular de la explotación, lo que no incentiva el establecimiento de posibles inmigrantes jóvenes. Esta situación queda reflejada en la pirámide de población representada en el gráfico 17.

Gráfico 16: evolución del balance poblacional anual de Santiago-Pontones desde 1988 a 2012 (elaboración propia a partir de datos del IEA)

Gráfico 17: pirámide de población de Santiago-Pontones correspondiente al año 2013 (elaboración propia a partir de datos del IEA)

Tenemos así un escenario difícil en el que se alían el progresivo envejecimiento de la población, la baja natalidad, la falta de oportunidades laborales y los procesos migratorios. Sólo el hecho de que el desempleo y la precariedad laboral son hoy males generalizados en el mundo urbano está evitando que se produzca un éxodo similar al de los años setenta del siglo pasado. Incluso la ausencia de ingresos y la imposibilidad de llevar una vida digna en la ciudad está obligando a muchas personas al retorno a la casa familiar y a buscar empleo en las actividades vinculadas al campo. Aún así esto no está frenando aún el progresivo despoblamiento de Santiago-Pontones, que tiene como consecuencia la falta de relevo generacional y el abandono de las actividades tradicionales que mantienen los agroecosistemas y con ellos el paisaje de la Sierra de Segura.

Gráfico 18: peso de los diferentes sectores económicos de Santiago-Pontones en 2013 (elaboración propia a partir de datos del IEA)

La actividad económica principal del municipio es la ganadería extensiva de ovino, que trataré de forma detallada en el capítulo siguiente. En el gráfico 18 se puede observar que el sector agroganadero, el turismo, el comercio y la hostelería representan cerca de las tres cuartas partes de las actividades económicas de Santiago-Pontones. Y es que el turismo cada vez está tomando más peso en la economía local, convirtiéndose en una fuente de ingresos secundaria para muchas familias, y eso a pesar de que la Sierra de Segura es bastante desconocida incluso para el que la visita. De hecho si se hiciera una encuesta a los visitantes de Coto-Ríos la mayoría afirmaría estar en *la Sierra de Cazorla*. Esta es la consecuencia de que se conozca con el nombre genérico de *Cazorla* a un área de enorme extensión que abarca parte de tres comarcas, representando la Sierra de Segura las dos terceras partes del total; en general todo el curso alto del Guadalquivir, incluido el embalse del Tranco, es erróneamente

considerado como *Cazorla* y es ahí donde se centra principalmente la afluencia de visitantes en el municipio. Este turismo no sólo es concentrado en el espacio sino también en el tiempo, siendo la Semana Santa, los *puentes* y el mes de agosto los momentos de máximo número de visitas. Fuera de este corredor que discurre a lo largo del río Guadalquivir las infraestructuras y los flujos de visitantes se encuentran más repartidos, destacando la reciente puesta en valor de diversos senderos y refugios que atraen a un buen número de personas para la práctica de actividades deportivas en la Naturaleza durante todo el año.

Santiago-Pontones presenta así un panorama socioeconómico típico de las zonas de montaña, caracterizado por la gran importancia de la ganadería. El otro sector que podríamos considerar complementario es el de turismo y *servicios*, propiciado sobre todo por unos valores naturales y recreativos que se han visto fortalecidos por la figura protectora de Parque Natural.

4.3. LA GANADERÍA Y LOS APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO EN SANTIAGO-PONTONES. ASPECTOS HISTÓRICOS

La actual distribución de usos y aprovechamientos del territorio es resultado de una serie de hechos y vicisitudes históricas que, unas de forma más decisiva que otras, han influido a lo largo de los siglos. Es por tanto fundamental para entender la actual fisonomía socioeconómica del municipio conocer los distintos cambios políticos y administrativos que han condicionado la relación de la sociedad serrana con su entorno. De este modo daré una idea general de su historia tomando como referencia aquellos acontecimientos y circunstancias que supusieron una transformación profunda de los modelos de aprovechamientos y en los que se puede encontrar la explicación a multitud de problemas y conflictos que han caracterizado su historia reciente.

Para entender este proceso consideraré los siguientes periodos clave:

- Una primera etapa desde la Reconquista hasta 1733, fecha en que se crea el *Real Negociado de Segura*.
- Desde 1733 hasta 1836, fecha en la que se anulan definitivamente las ordenanzas de 1748 del Ministerio de Marina que supusieron la culminación del cambio más radical en la historia de la Sierra de Segura.

- De 1836 hasta 1960, periodo en que la desamortización de montes comunales propicia la roturación y posterior expansión del olivar en las zonas bajas, mientras que en otras se consolida la propiedad estatal gracias a la exceptuación de los bosques de coníferas, que acaba con la creación en 1960 del *coto nacional* de caza como máxima expresión de la enajenación de los recursos y el desprecio de unas élites gobernantes por la población local.
- Desde 1960 hasta la actualidad, cuando el *coto* se transmuta en Parque Natural, cambiando para bien en muchos aspectos la visión y gestión del territorio aunque conservando algunas *esencias cinegéticas* propias de tiempos pasados.

Andalucía en el siglo XVI (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2009)

Antes del siglo XVIII

Segura fue ya un núcleo de importancia estratégica en época andalusí. Fue en principio gobernada por un *wadir* dependiente del califa de Córdoba hasta que *Aben-Hensek* se proclamó rey en 1169, constituyéndose como un reino independiente que duró poco. Tras la época del Califato se vio envuelta en las continuas luchas entre los pequeños reinos resultantes de su descomposición, en especial con el rey de Valencia, Aben-Sad (yerno de Aben-Hensek) y con los almohades. Apenas existen datos de las características socioeconómicas de Segura en época musulmana aunque se puede pensar -por la abundante riqueza en agua, montes, pastos, y por la gran cantidad de núcleos de cuyas ruinas se dieron constancia- que fueron unas sierras pobladas y florecientes cuando Al-Andalus gozó de mayor estabilidad (Martínez

Garrido, 1842) y que posteriormente -debido a las luchas entre señores- iría declinando hasta que cayó bajo el dominio de Castilla.

Sobre la fecha de la toma de Segura existen diversas propuestas (desde 1204 a 1242, aunque la mayoría de autores proponen 1214) siendo donada a la Orden de Santiago y formando la poderosa encomienda de Segura a partir de 1242 (Ballesteros Linares, 2008). Desde principios del siglo XIII hasta la conquista de Granada en 1492 el macizo de Segura fue una zona fronteriza en la que tenían lugar frecuentes incursiones y movimientos militares, lo que fue un freno para el aumento de su escasa población dada la inseguridad debida a estas condiciones. No es de extrañar que se intentara fomentar la instalación de pobladores que consolidara el dominio de la Sierra, otorgando diversos instrumentos que dotaban a los habitantes de esta zona de ciertos privilegios. Así, en 1246 se creó el *Fuero de Segura y su tierra*, que parece ser una confirmación de otro fuero anterior, el de Cuenca, que también se concedió a otras poblaciones de Jaén (De la Cruz Aguilar, 1977).

Por entonces la organización productiva estaba centrada en unidades de tamaño medio, los cortijos, que cumplían una doble función productiva y defensiva con torres siempre vinculadas a ellos. La explotación ganadera tenía mucho que ver con la trashumancia vinculada al aprovechamiento de los pastos de verano por parte de los ganados norteños. Tenía una gran importancia comercial gracias al control sobre el comercio con los reductos islámicos de Granada y Murcia y por su dominio sobre los ríos Guadalmena, Guadalquivir y Segura (Matellanes Merchán, 1999).

Una vez conquistada Granada la estabilidad fue suficiente para que la Sierra de Segura conociera una época de prosperidad cuyo reflejo más inmediato fue el aumento de su población. A partir del fuero de 1246 se elaboraron las *Ordenanzas del Común* en 1580, que se convertirían en la pieza reguladora de la vida de los serranos hasta que fueron anuladas completamente en 1748. Estas ordenanzas fueron resultado de la voluntad de regular la convivencia y los aprovechamientos en los territorios de Segura, y su lectura es relevadora de hasta qué punto la sociedad de esa época era consciente de la necesidad de preservación de los recursos comunales. El *Común de Segura y su tierra* estaba formado por diez entidades de población: Segura de la Sierra, Orcera, Puerta de Segura, Benatae, Génave, Siles, Bayonas, Hornos de Segura, Torres de Albánchez y Villarrodrigo. Lo que hoy es Santiago de la Espada se fundó en el siglo XVI como *el Hornillo* cuando se repobló el interior de la sierra con pastores procedentes de Cuenca (Rodríguez Molina, 1978).

Las Ordenanzas están formadas por un total de setenta y dos capítulos, de los que cerca de la mitad están destinados a la regulación de las diferentes actividades económicas que realizaban los vecinos del Común: aprovechamientos madereros, ganadería, caza, pesca y agricultura. Aunque la mayor parte se dedican a la regulación de los aprovechamientos forestales, la ganadería no era menos importante, pues a su regulación se dedican quince ordenanzas. En ellas se asigna el aprovechamiento de los pastos en exclusiva a los habitantes de la zona, pues -al igual que los montes- los pastos pertenecían al Común, sin que pudieran los forasteros utilizarlos sin el debido permiso del Concejo y el correspondiente pago (ordenanza 20). Esto parece ser la respuesta a los continuos problemas que venían surgiendo entre los habitantes de la Sierra y los ganaderos provenientes de los reinos de Jaén y Córdoba, en especial de Baeza y de la comarca de los Pedroches, que llegaban a esta tierra buscando pastos de verano. Esta trashumancia regional de verano era conocida como *travesío de Córdoba y Jaén*. El que los ganados travesíos tomaran como agostadero la Sierra de Segura es algo documentado desde finales del siglo XV, sobre todo en forma de pleitos en los que los ganaderos forasteros denunciaban prendimientos y abusos por parte de los vecinos de Segura, haciendo referencia ambas partes a *derechos inmemoriales* a la hora de hacer valer sus razones (Argente del Castillo, 1991). Al final con la aprobación de las ordenanzas de 1580 por parte de Felipe II los habitantes de Segura se reservaron la exclusiva de los pastos del Común, permitiendo la entrada de los ganados del Valle sólo con el debido pago y control.

La ordenanza 28 es muy interesante, pues en ella se previene el posible conflicto entre los usos ganadero y forestal al regularse lo concerniente al ramoneo. Como norma general se establece que no se pueden *desmochar* los árboles para ningún género de ganado con alguna excepción: *“...Otrosí permitimos que se pueda echar ramón para chotos y corderos de los vecinos del común, cortado de los árboles por alto... se entiende desmochado todo lo que una persona de cada hato pudiere llevar cada un día a questas a las majadas o corrales o a otra cualquiera parte donde los dichos chotos y corderos estuvieran...”*. Naturalmente sí se permitía el ramoneo para todo el ganado y bestias cuando la tierra estuviera cubierta de nieve, garantizando un sustento invernal (ordenanza 29). La ordenanza 30 prohíbe la entrada de ganados forasteros en los pastos del Común, excepto si eran debidamente registrados, manifestados y tenían para ello cañada amojonada. Existían contaderos donde los ganados se contaban y registraban. También estaba regulado el aprovechamiento de rastrojeras (ordenanza 31), de forma que su propietario tenía seis días para su uso, plazo tras el cual los rastrojos pasaban a ser del común pudiendo ser aprovechados por los ganados de cualquier

vecino. En el caso de los barbechos se establece (ordenanza 49) que no puede entrar ganado hasta tres días después de que haya cesado de llover, para evitar el efecto perjudicial del hollado del ganado sobre suelo mojado al formarse una costra que entorpece las labores de siembra. La ordenanza 32 está destinada a la protección de las construcciones que puedan servir de refugio para el ganado, prohibiendo su destrucción o deterioro; igualmente se protegían abrevaderos, majadas y ejidos ante cualquier actividad agrícola o edificación (ordenanza 48). Hay dos ordenanzas destinadas a regular lo concerniente a los *queseaderos* (ordenanzas 45 y 46): los *queseaderos* suponían privilegio de pasto a un ganadero en una zona debidamente amojonada, siempre que su rebaño estuviera destinado a producir queso; para ello debía obtener un permiso del Concejo, ante el que tenía que declarar el número de ovejas para que sear. Estos pastos estaban dedicados exclusivamente a la producción de queso, estando castigada la utilización por cualquier otro ganado que no estuviese dedicado a tal fin, excepto bestias de arada.

La propiedad de la tierra era en su práctica totalidad comunal, excepto los pequeños huertos familiares, aunque de estos últimos también era del Común el vuelo de los árboles aprovechables y los rastrojos fuera del plazo de seis días previsto para la utilización por parte de su dueño. Los pastos y bosques eran igualmente del Común. La propiedad privada realmente importante eran los ganados, al depender de ellos muchas familias de la Sierra. Los molinos eran de los concejos -que los arrendaban- o particulares, y los hornos eran algo reservado para la Orden de Santiago (De la Cruz Aguilar, 1994).

El siglo XVIII. El catastro del marqués de Ensenada. El fin del Común de Segura

El siglo XVIII fue una época de importantes cambios jurídicos y administrativos en España. Siglos de consanguinidad acabaron con una dinastía y dio paso a otra casa real, los Borbones, que trajeron consigo desde Francia otra forma de entender el Estado. El nuevo eje filosófico de este absolutismo era la *Ilustración*, según cuyas ideas todas las decisiones del Hombre deben estar guiadas por la luz de la razón, y en esta línea fueron implantando una serie de medidas para organizar los poderes, la hacienda y el ejército de un modo centralizado y eficiente. La primera consecuencia de sus políticas fue la desaparición de la Corona de Aragón y la anulación de los fueros y privilegios de multitud de territorios, que representaban un orden antiguo y vencido. En este contexto el rey Fernando VI decidió realizar una reforma fiscal que simplificara y unificara el cobro de impuestos, una *única contribución* que requería de un inventario exhaustivo de los bienes y rentas, para lo que se realizó el conocido como

catastro del marqués de Ensenada. Aunque la *única contribución* nunca se llegó a implantar quedó una ingente cantidad de información sobre el panorama socioeconómico de cada municipio a mediados del siglo XVIII.

Las llamadas *respuestas generales* (realizadas entre 1750 y 1754) fueron el trabajo previo al catastro propiamente dicho, y en ellas se incluye toda la información concerniente a cultivos, usos del territorio e impuestos de cada municipio. Son especialmente interesantes las tocantes a: extensión y límites (3); tipos de tierras (4, 5); árboles (6, 7, 8 y 13); medidas de superficie y capacidad que se usan (9, 10); especies, cantidad y valor de los frutos (11, 12, 14 y 16); diezmos y primicias (15); minas, salinas, molinos y otros "artefactos" (17) y ganados (18, 19 y 20).

Para Santiago de la Espada las respuestas generales nos muestran un término municipal bastante más pequeño que el actual, sin que estuviera incluida la zona de Pontones, nacimiento del río Segura, valle del Guadalquivir ni el arroyo de los Anchos. Era una franja de suroeste a nordeste limitada por los ríos Zumeta y Segura, arroyos del Mansegoso y de los Cuartos y la línea divisoria de las Palomas y el Almorchón.

Sobre los usos de la tierra se responde que *“en el regadío las hay de hortalizas y de sembradura, y en el seco de sembradura, matorrales, montes altos y bajos de pinos, montes altos y bajos de carrascas, y montes peñascosos o inútiles por naturaleza. Que las tierras de sembradura de regadío de primera, segunda y tercera calidad producen trigo con intermisión de un año, y en el seco las tierras de sembradura de primera y segunda calidad producen trigo, en el primer año quedan con él, el segundo de rastrojo y el tercero de barbecho, y las de tercera calidad producen centeno con la misma intermisión. Los matorrales, montes altos y bajos con pinos y carrascas producen algún pasto aunque muy poco.”* Estas están distribuidas con las siguientes superficies: de un total de 5.895 fanegas son hortaliza de regadío de primera calidad 10; de sembradura de regadío 481 (267 de primera, 145 de segunda y 59 de tercera calidad); de sembradura de seco 3.936 fanegas (249 de primera, 1.871 de segunda y 1.816 de tercera calidad); de matorral 237; de monte alto y bajo de pinos y carrascas 347; y 884 fanegas de tierra peñascosa e inútil. Teniendo en cuenta las rotaciones para la estimación de la superficie que cada año queda en barbecho obtenemos la distribución representada en el gráfico 19.

Gráfico 19: Distribución de los diferentes usos del suelo para 1755 en Santiago de la Espada (elaboración propia)

Llama la atención que en un territorio tan montañoso -y que hoy está ocupado en su mayor parte por monte y pastos- tan sólo un 25% correspondiera a un uso que podríamos llamar *forestal*. Además no existe apenas mención a aprovechamiento maderero alguno, lo que contrasta con el peso de esta actividad en todo el Común de Segura en el siglo XVI. Podríamos pensar que estamos ante los efectos de la deforestación, pero hay un detalle que apunta a otra hipótesis: la superficie total que es asignada al municipio, que es mucho menor que la superficie que abarcan los límites que se describen en otra respuesta. Es difícil creer que se trate de un error, pues las respuestas eran dadas por personas que tenían un conocimiento profundo del lugar, y además se contrastaban y sometían a comprobación por los funcionarios estatales. Me inclino a pensar que este hecho tiene relación con la promulgación de las *Ordenanzas de Montes de Marina* unos años antes, por las que el Estado se asigna la exclusividad de los aprovechamientos madereros, arrebatando los derechos que los habitantes tenían sobre los montes otorgados tras la *Reconquista*. Es probable que esos montes maderables ni siquiera sean considerados *del municipio*. Pero en cualquier caso, aun considerando la distribución de aprovechamientos declarada en las respuestas generales, es destacable que en un momento dado las tres cuartas partes del territorio estuvieran de un modo u otro disponibles para el ganado (monte, matorral y las llamadas *tierras sin utilidad*, junto a los barbechos).

Sobre la ganadería responden que “*las especies de ganado que hay dentro del término de esta villa son bueyes, vacas, terneros, terneras, novillos, novillas, machos, muletos, muletas, yeguas, caballos, potros, potrancos, burros, burras, cabras, machos de cabras, cabritos, ovejas, carneros, corderos, corderas, puercas de cría y cerdos grandes y pequeños.*” También mencionan que hay doscientas veintiuna colmenas, siete molinos harineros y un batán de paños. El número de habitantes era de 300 *en la población* y 39 *en el campo*, con 379 casas *en la población* y 125 *en el campo*, lo que nos indica que se había iniciado un proceso de abandono del lugar, puede que por las consecuencias de los cambios jurídicos recientes.

Estos cambios se iniciaron cuando el Estado planeó la creación de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla y se planteó la necesidad de encontrar una fuente de madera de calidad. Teniendo noticias de las pinadas que en otros tiempos se conducían por el río Guadalquivir procedentes de los montes de Segura, y tras comprobar la excelente calidad de estas maderas, se decidió utilizarlas para la construcción de dicha fábrica. Según Juan de la Cruz Martínez (1842), a pesar de la mucha madera que se perdió en el transporte sobró tal cantidad tras construir la fábrica de tabacos que se vendieron, y salió tan rentable la operación que se planteó aprovechar este potencial con vistas a mejorar las arcas reales, fin para el que se creó el *Real Negociado* en 1733 y se construyó en Sevilla el *Almacén del Rey* para almacenar los palos que iban llegando desde Segura.

El *descubrimiento* del valor maderero de la Sierra de Segura originó un trasiego continuo de comisionados, burócratas, tasadores, etc., despertándose también el interés del Ministerio de Marina por estos montes, al ser sus pinos salgareños de unas características magníficas para la construcción naval por su rectitud y esbeltez. El Real Negociado inició una no declarada expropiación de los montes comunales -de los que vivían la gran mayoría de sus pobladores- produciendo una situación traumática al suponer el principio del fin de una forma de vida basada en derechos ancestrales. Al Real Negociado, dependiente del Ministerio de Hacienda, se sumó el Ministerio de Marina, cuyo fin no era el beneficio económico sino abastecer de madera a la construcción naval. El 31 de enero de 1748 el rey Fernando VI firmó la *Ordenanza de Montes de Marina*, que supuso la ruptura definitiva de la vigencia de las Ordenanzas de 1580 y de los modelos de aprovechamientos que regulaban.

Este nuevo marco legal presentaba dos caras: una amable, preocupada por la conservación de los montes y que establecía un conjunto de medidas para su cuidado y regeneración, y otra oscura caracterizada por el desprecio a las formas de gestión comunal

tradicionales, responsable de un aparato burocrático opresivo que se caracterizó por la corrupción. En cuanto a su influencia en la ganadería hay que decir que fue una de las grandes actividades perjudicadas por la nueva situación, pues a la disminución de las zonas pastables hay que añadir la alteración que se hizo en el reparto de los pastos, dando clara prioridad a los bueyes carreteros, cosa natural al desempeñar éstos un papel esencial en el transporte de madera recién apeada. Y a pesar de tanta regulación y de unas normativas tan severas con la población no se consiguió el fomento de las masas forestales ni la conservación de las que había. El siglo XVIII terminó siendo una de las etapas de mayor deforestación en la Sierra de Segura y en toda España, sobre todo en aquellos lugares que fueron declarados como Montes de Marina.

El siglo XIX. Las desamortizaciones

El 14 de Enero de 1812 fueron abolidas las ordenanzas de 1748 por decreto de las Cortes liberales de Cádiz, aunque esta situación no duraría mucho -al igual que La Constitución de 1808- con la llegada del *Rey Felón* Fernando VII. En 1814 ya estaba de nuevo restablecido el tribunal de Montes de Marina. En 1818 se creó en Segura un *negociado* para abastecer de madera a pueblos limítrofes. De nuevo en 1821 se restauró la vigencia del decreto de las Cortes de Cádiz, aunque continuarían los subdelegados y comandantes de marina en sus cargos. La autoridad del Ministerio de Marina en Orcera no cesó definitivamente hasta agosto de 1836 y unos meses después, en noviembre, una turba quemó el archivo que el Ministerio tenía en esta localidad, muestra del aprecio que esta institución se había ganado entre la población. De todos modos la desaparición de la autoridad del Ministerio de Marina no supuso un cambio real en la administración de los montes de la Sierra de Segura, pues se ha mantenido durante muchos años un sistema burocrático similar al habido con anterioridad, caracterizado por *“una oligarquía funcional opresiva y corrupta”* (De la Cruz Aguilar, 1994).

La política española del siglo XIX estuvo caracterizada por la continua inestabilidad y turbulencia, por lo que igualmente fueron inestables sus leyes, que en lo concerniente a la tierra se movían entre dos extremos ideológicos. Por un lado estaban los partidarios a ultranza de la propiedad privada, y por otro los que sin rechazarla por completo veían necesario mantener cierto grado de propiedad comunal para garantizar el aprovechamiento de leña, madera y bellota de cada pueblo. Antes de que cesara la actividad del Ministerio de Marina en la Sierra de Segura se creó una ley forestal (una vez más inspirada en leyes francesas, en este caso en el *Code Foestière* del año 1827), las *Ordenanzas Generales de Montes* de 1833. Para su

elaboración también se tomó como ejemplo la legislación inglesa en esta materia, por lo que de esta forma la tendencia liberal de estos países influyó en la política forestal de España (Groome, 1990). Se funda la Dirección General de Montes a partir de estas ordenanzas, encargada de administrar los montes realengos y de tutelar los de propiedad comunal (disposición derogada en 1842 por el general Espartero).

En 1837 se publicó la ley de Mendizábal con la que se inicia el proceso desamortizador, sobre todo de las propiedades eclesiásticas, incautándose su patrimonio en calidad de bienes nacionales y disponiendo su salida a subasta pública. La finalidad teórica de estas medidas era que el acceso a estas propiedades subastadas mejorara el reparto de la tierra, como había sucedido en Francia tras la Revolución, pero realmente el motivo real era salvar al Estado de la bancarrota y obtener fondos para luchar contra los carlistas (Fontana, 1973); además pocos agricultores pudieron comprar estas tierras y sólo se contribuyó al crecimiento de los latifundios.

Pero más importancia para la Sierra de Segura que la ley de Mendizábal tuvo la publicada por Madoz en 1855, en la que se desamortizaron montes del Estado, exceptuándose los que creyera oportuno el Gobierno. Esto último fue lo que salvó de la fiebre desamortizadora a buena parte de los montes de esta sierra, al no considerarse enajenables aquellos montes de gran importancia para *la salubridad del país, la fertilidad del suelo y la defensa del territorio* (Bauer Manderscheid, 1980). Así, se dispone en real decreto de 26 de octubre de 1855 que *deben quedar bajo dominio público, sin poder enajenarse, los montes de abetos, pinabetos, pinsapos, pinos, enebros, sabinas, tejos, hayas, castaños, alisos, abedules, robles rebollos, quejigos, acebos y piornos, cualesquiera que sean sus especies, su método de beneficio y la localidad donde se hallaren*. En segundo lugar se declaran de dudosa venta y sujetos a previo reconocimiento los alcornocales, encinares y coscojares. Los montes que sí se consideran enajenables son las fresnedas, olmedas, almezales, alamedas, saucedas, lentiscares, cornicabrales, tarayales, retamares, acebuchales, bojedas, tomillares, brezales, jarales, etc.

De este modo en la Sierra de Segura las masas menos afectadas por la desamortización fueron los pinares de las zonas más altas, mientras que salieron a subasta pública casi todas las dehesas y encinares que ocupaban buena parte del territorio de los municipios más bajos, lo que supuso el inicio de un cambio drástico que abriría la puerta más tarde a la expansión del olivar. Realmente pocas personas pudieron comprar las tierras enajenadas, de forma que sólo

se contribuyó al enriquecimiento de los que ya gozaban de una buena situación. Con el tiempo agricultores locales se lanzaron a roturar los montes que -habiendo sido declarados desamortizables- no habían encontrado propietario. Algunos de ellos tuvieron la posibilidad de convertirse en propietarios legítimos en 1893, gracias al Real Decreto de 26 de agosto por el que se pretendía regularizar la situación de los *roturadores ilegales*, aunque exigiendo el pago de un canon y estableciendo unas condiciones que favorecieron una vez más a los especuladores y grandes propietarios (Martínez Ruiz, 1996).

Hay que añadir que la *clasificación general de los montes* de 1859 supuso la usurpación definitiva de las tierras comunales por parte del Estado, que se otorgó la propiedad de los que eran previamente administrados por la Marina. Jurídicamente los *títulos* de la Marina implicaban la adjudicación en exclusiva de los aprovechamientos madereros pero no la propiedad, que en teoría la seguían ejerciendo en muchos casos los concejos, pero que en la práctica pasó de una forma un tanto arbitraria al Estado (De la Cruz Aguilar, 1994). No es de extrañar que como consecuencia de esta clasificación tuviera lugar una fuerte inestabilidad social debida al deslinde y amojonamiento de los que eran considerados *montes públicos*. Cuando se producía un deslinde ocurrían multitud de reclamaciones por parte de los vecinos que vivían en ellos desde tiempo inmemorial o que habían ocupado parte de su superficie tras el cese de la actividad del Ministerio de Marina y su control.

El siglo XX. La consolidación del dominio público

En los años de gran escasez de la posguerra continuaron produciéndose roturaciones en la Sierra de Segura movidas por la necesidad de productos alimenticios básicos, por lo que se orientaban a la producción de cereales sobre todo. Una cuarta parte de estas roturaciones obtuvieron permiso del Estado, cuyas autoridades promocionaban estas actuaciones como medida para contrarrestar la escasez. Por ello, cuando más tarde el mismo Estado se planteó de nuevo la regularización de los *montes públicos* encontraría como escollo una situación social muy compleja al ser muchos de estos montes objeto de explotación.

De las actuaciones en el territorio que llevó a cabo el Estado en estas décadas dos fueron especialmente significativas por la influencia que tendrían en la ganadería: las repoblaciones forestales y el *coto nacional de caza*. Estas medidas se llevaron a la práctica en la comarca en las décadas de los cincuenta y sesenta, concentrando esta zona la mayor parte del esfuerzo repoblador de la provincia. Las repoblaciones tuvieron dos efectos: uno ambientalmente positivo al frenar procesos erosivos y otro negativo de índole social por los

cambios obligados en la utilización del suelo que conllevaron. La reforestación no quedaba limitada a los montes del Estado sino que también era obligatoria para los montes privados y municipales carentes de arbolado de los términos de Santiago de la Espada y Pontones. Esto produjo una reducción de los pastos enorme al quedar grandes superficies, antes aprovechables, cerradas al ganado para preservar las nuevas repoblaciones en los primeros años de crecimiento, lo que contribuyó a la crisis de este sector durante este periodo.

Por otro lado a mediados de 1960 se produjo la declaración de *Coto Nacional de Caza* sobre una buena parte del territorio de las sierras de Segura y Cazorla, con lo que se pretendía fomentar la riqueza cinegética de sus montes y atraer un *turismo selecto* asociado a la caza (y para que la oligarquía franquista tuviera su particular recreo, claro). De esta forma el Estado se convirtió en regulador de toda actividad cinegética dentro de sus límites, también en propiedades privadas. Como pude intuirse no tardaron en surgir grandes tensiones entre la Administración y los ganaderos al suponer la creación precipitada del Coto un grave perjuicio para los segundos, pues los ciervos, gamos, corzos, jabalíes y muflones proliferaron en detrimento de la ganadería tradicional que vio acotada una buena superficie de pastos. La población creciente de especies cinegéticas ocasionaba (y lo sigue haciendo hoy) multitud de destrozos en siembras y arbolados, para las que existían unas indemnizaciones cuya solicitud y tramitación era lenta y costosa para el damnificado. Esta tensión se materializó en la multitud de incendios forestales claramente intencionados que afectaron a las zonas incluidas dentro de los límites del coto tras su declaración. La acción del Estado en la Sierra de Segura dando prioridad absoluta a la *conservación* de los montes y de la caza tuvo su expresión más perversa en la expropiación de aldeas enteras y en la deportación de sus habitantes a poblados de nueva creación.

El Parque Natural

Cuando acabó la dictadura franquista el distanciamiento entre los habitantes de la Sierra y las instituciones públicas ya era insalvable tras décadas en las que la vida de un ciervo tenía más valor que la de un pastor. La democracia y la descentralización del poder tendrían que haber supuesto un cambio de rumbo, pero aunque cambiaran los centros de decisión no así lo hizo la mentalidad llena de prejuicios hacia los habitantes de la comarca. Los viejos ingenieros fueron sustituidos por una nueva escuela conservacionista con un concepto de preservación de la naturaleza si cabe aún más peligroso que el antecedente, basado en una idea de bosques prístinos donde sus habitantes humanos quedan nuevamente condenados al

ostracismo. En esta percepción de la montaña como un *parque lúdico-cinegético* el pastor queda reducido a una *curiosidad etnográfica* a la que mejor no quitar el ojo de encima.

El cinco de febrero de 1986 se declaró por decreto el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Esta nueva figura de protección tuvo su origen en la *Ley de Espacios Protegidos* de 1975, en la que se define como *“aquellas áreas a las que el Estado en razón de sus cualificados valores naturales,... declare por Decreto como tales, con el fin de facilitar los contactos del hombre con la naturaleza.”* Su finalidad es *“atender a la conservación de los ecosistemas naturales y valores paisajísticos, compatibles con el desarrollo social y económico de la comarca, a la vez que promover el acercamiento del hombre a la naturaleza...”* Resulta llamativa la expresión *acercamiento del hombre a la naturaleza* porque lleva implícita la idea de que son dos entidades separadas y lejanas, bien porque únicamente se piensa en el hombre urbano o bien por considerar a la población local existente en una especie de realidad paralela sin conexión con los ecosistemas que habita. En este sentido, aunque se introduce la *compatibilidad con el desarrollo social y económico*, la idea de Parque Natural nace como una continuación de las políticas anteriores, pero con un rostro algo más amable. Así lo parece cuando dice que *“las actividades tradicionales, especialmente la agricultura y la ganadería... podrán ejercerse siempre de modo compatible con los fines del presente Decreto.”* Esto implicará que cualquier actividad deberá pasar, además de por los trámites establecidos para todo el territorio, por otro laberinto burocrático adicional para poder realizarse.

En principio se creó un *Plan de Uso y Protección* que estuvo vigente durante diez años, tras los que se decidió redactar las nuevas figuras para el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas por parte de la Junta de Andalucía, que fueron aprobadas por el Decreto 227/1999 de 15 de noviembre: el *Plan de Ordenación de los Recursos Naturales* y el *Plan Rector de Uso y Gestión*, que tras varias prórrogas siguen vigentes hoy en día. Se establece además una zonificación con diferentes grados de protección: áreas de reserva, áreas de interés ecológico-forestal, áreas de recuperación, espacios abiertos y áreas agrícolas, siendo el segundo grado el que más superficie ocupa y los dos últimos los que menos restricciones suponen para los aprovechamientos tradicionales. Estudiado en detalle se aprecia una clara prioridad hacia la conservación de los ecosistemas considerando la compatibilidad de los aprovechamientos tradicionales en ciertos casos, lo que supone un avance considerable respecto al pasado, aunque se haga desde la misma perspectiva disgregadora hombre-naturaleza y sin reconocer la verdadera dimensión del factor humano en la conservación de los montes previa a la intervención de poderes externos.

Los casi treinta años de Parque Natural han tenido sin duda efectos positivos sobre el municipio de Santiago-Pontones. En primer lugar el enfoque conservador ha hecho posible el mantenimiento de zonas de gran valor natural y paisajístico que de otro modo hubieran caído presa de la especulación urbanística, como sí sucedió en el eje del nacimiento del Guadalquivir desde Coto-Ríos a Cazorla. También la preservación de los *valores naturales* ha permitido crear una imagen que atrae cada año a muchos visitantes, promocionando un sector turístico que es una fuente complementaria de ingresos para muchas familias. Del mismo modo la pertenencia a la *Red Natura 2000* ha posibilitado que muchas iniciativas tengan prioridad de acceso a la financiación europea. Pero aunque la administración medioambiental ha moderado su actitud hacia los pobladores del Parque y en los últimos años busca el acercamiento con agricultores y ganaderos, ofrece aún ante algunas cuestiones un rostro que recuerda episodios oscuros del pasado, siendo los asuntos más polémicos la actual gestión cinegética (encargada a entidades instrumentales de la Junta de Andalucía), los deslindes de montes públicos, el carácter punitivo a la hora de aplicar ciertas medidas y la carga burocrática que pesa sobre cualquier trámite.

De este modo es importante entender que la peculiar actitud de los habitantes de la Sierra hacia las instituciones públicas, mezcla de desprecio y temerosa reverencia, es resultado de un proceso histórico que todavía permanece como un trauma no superado en la memoria colectiva. También se puede encontrar aquí parte de los motivos por los que el serrano no presta mucha atención a los procesos *participativos* iniciados para los diferentes planes de desarrollo que se han ido sucediendo en la zona con discutible éxito. La Administración presenta las dos caras del paternalismo: la histórica, autoritaria, opresiva, rígida o punitiva; y la condescendiente, amable y que busca el bien de la población según sus ideas y prejuicios. Las dos facetas son igualmente perjudiciales por inhibir cualquier proceso de auto-organización, la primera generando individualismo, miedo y desconfianza, la segunda por fortalecer un sentimiento conformista de dependencia absoluta de las instituciones.

CAPÍTULO 5. EL SECTOR GANADERO EN SANTIAGO-PONTONES. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA

5.1. LA CABAÑA GANADERA DE SANTIAGO-PONTONES

La ganadería extensiva de ovino de *raza segureña* de orientación cárnica es la principal actividad de Santiago-Pontones, que -como se ha visto en el capítulo anterior- tiene unas profundas raíces históricas. A la cabaña de ovino ha estado ligada tradicionalmente la cabra, aunque ésta ha experimentado un notable descenso y sólo quedan unas pocas explotaciones en las que sea el tipo de ganado principal. También -pero en menor medida- está presente el ganado bovino para carne. En la actualidad hay 48.127 cabezas de ovino y unas 3.036 de caprino repartidas en 149 explotaciones (más 4 sólo de caprino) con un tamaño medio de unas 300 cabezas.

En los últimos años se ha producido un considerable descenso en el número de cabezas del municipio: la diferencia entre las 87.884 correspondientes al año 1999 y las 48.127 actuales supone un declive del 45%. La disminución más brusca se da entre 1999 y 2005, con un 25% en seis años, mientras que a partir de 2005 la bajada es más paulatina (un 26% en diez años). La reducción de la cabaña ganadera del municipio es aún más drástica en el caso del caprino, que se ha visto mermada en más de un 70% desde el año 1999, lo cual es preocupante si tenemos en cuenta que la componen dos razas en peligro de extinción (la negra serrana y la blanca serrana). Detrás de este fenómeno hay dos posibles razones: la primera hemos de buscarla en los cambios acaecidos en este periodo en el sistema de ayudas de la PAC, que pasó del sistema de primas por oveja al de derechos basados únicamente en la superficie (y no en el número de cabezas), haciendo que algunos ganaderos optaran por reducir considerablemente el tamaño de sus rebaños; y la segunda -y más importante- la encontramos en la evolución demográfica del municipio, cuyas consecuencias quedan plasmadas en el gráfico 17 (la pirámide de población de Santiago-Pontones) y que se resumen en el envejecimiento de la población y una inminente falta de relevo generacional en el plazo de una década. De hecho los titulares de muchas explotaciones rondaban en el año 2000 los 40 años, de los que un buen número se acogieron a la calificación *prioritaria* para poder acceder a ciertas líneas de ayudas; este colectivo tiene ahora sobre los 55 años y -como se puede ver en la pirámide de población- es el más numeroso entre los varones. El problema es que dentro de poco estarán a las puertas de la jubilación.

Gráfico 20: evolución de la cabaña ganadera de ovino y caprino en Santiago- Pontones desde 1999 a 2014 (elaboración propia a partir de datos del censo agrario y de la OCA de Beas de Segura)

Gráfico 21: distribución de explotaciones según su tamaño en 2014 (elaboración propia a partir de datos de la OCA de Beas de Segura)

Respecto al año 2009 el número de explotaciones también ha disminuido de 166 a 149, seguramente por el abandono de la actividad por parte de los titulares de más edad. La mayoría de los rebaños se sitúan entre las 300 y 600 cabezas, aunque los de menos de 300 han incrementado ligeramente su presencia respecto a otros años. Las explotaciones de más de 600 ovejas representan un 14% del total.

A diferencia de otras zonas como el Altiplano de Granada, donde buena parte de la alimentación la proveen parcelas de cereal y forrajeras, en Santiago-Pontones el sistema de

manejo está orientado al aprovechamiento máximo de los pastos naturales de primavera y verano para utilizar lo menos posible piensos y cereales. Así, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, siempre dependiendo de las características climatológicas del año, el ganado se alimenta mayormente de los pastos. Para el resto del año existen dos opciones: trasladarse a zonas más bajas donde haya pastos o permanecer en el municipio proporcionando al ganado grano, forrajes y piensos. En cualquier caso la disponibilidad de los pastos a lo largo del año varía según la pluviometría y las temperaturas, y suele ser necesario aportar una alimentación suplementaria que se hace imprescindible en años de sequía.

Según si se desplazan o no para buscar pastos en invierno, y la distancia a la que lo realicen, se puede hablar de tres tipos de explotaciones:

- **Semiextensivas:** suelen ser de pequeños propietarios con menos de 100 ovejas, que permanecen en las cercanías de núcleos de población y aldeas. No suelen agrupar partos y tienen corderos durante todo el año porque su mercado es principalmente local. Los animales suelen estar estabulados y realizan el pastoreo en pequeñas parcelas (terrenos de huerta abandonados y rastrojeras de cultivos herbáceos).
- **Extensivas trasterminantes:** explotaciones medianas de unas 350 ovejas, extensivas y con mínimos aportes de cereales y piensos. El manejo está orientado a aprovechar al máximo el pasto de primavera con una paridera en la misma fecha. El ganado pasta durante el invierno en las zonas medias y bajas de municipios cercanos y en verano sube a las zonas altas, moviéndose siempre dentro de la comarca.
- **Extensivas trashumantes:** es el manejo tradicional más típico de Santiago-Pontones. Se agrupan partos y se llevan los animales a Sierra Morena en invierno, para regresar a los montes de las zonas altas de la Sierra de Segura en verano. A principios de diciembre los ganaderos trashumantes trasladan el ganado a las comarcas del Condado y Sierra Morena principalmente.

La mayor parte del aprovechamiento pascícola del municipio tiene lugar en montes públicos de la Consejería de Medio Ambiente y en montes del Ayuntamiento en menor medida. En cada monte la Consejería de Medio Ambiente fija una superficie abierta al ganado que va en función de las características y estado del mismo, y un número de cabezas de ovino máximo que puede pastar en un momento dado. Así, se establece una carga ganadera máxima que ronda el valor de una cabeza por hectárea. La adjudicación de los pastos públicos se

realiza exclusivamente a dos sociedades agrarias de transformación y éstas reparten los pastos a sus socios, siendo en la práctica un reparto que obedece a la tradición, sin que exista una división física entre zonas de pastoreo. En Santiago-Pontones existen dos sociedades para el reparto de pastos: la SAT *Pastos de Pontones* y la SAT *Sierra de Segura*.

Sin embargo los pastos de Sierra Morena suelen estar en terrenos de titularidad privada, y el ganadero negocia el precio con el dueño. Suelen ser dehesas y montes vallados con peso del aprovechamiento cinegético, que es más rentable para el propietario. Los rebaños trashumantes invernan en los municipios de Santisteban del Puerto, Vilches, Navas de San Juan, Baños de la Encina, Arquillos, Chiclana de Segura, Santa Elena, Montizón, Marmolejo, Linares y La Carolina. En los últimos años la administración autonómica también ha facilitado el aprovechamiento de los pastos situados en fincas públicas como medida de apoyo a la trashumancia y a la ganadería ecológica.

Después de sufrir cierto declive la trashumancia es una práctica en aumento entre los ganaderos de Santiago-Pontones. Como se puede ver en los gráficos 22 y 23, desde el año 2009 se ha producido un aumento del 10% en la cabaña ganadera que se desplaza a Sierra Morena en busca de pastos de invierno, que ya supone más de la mitad del total de cabezas de ovino. Si lo que comparamos es el número de explotaciones vemos que suman menos de un 40%, lo que lleva a la conclusión de que las trashumantes son también las de mayor tamaño, con una media de 430 ovejas, confirmando que las más pequeñas permanecen todo el año en el municipio en régimen semiextensivo. La decisión de realizar o no la trashumancia tiene que ver tanto con la disposición a asumir riesgos como con el precio del grano y los piensos. El problema principal que puede aparecer es que la sequía haga insuficiente el pasto (cuyo precio se ha negociado un año antes y se debe pagar igualmente) y el ganadero tenga que recurrir a la alimentación suplementaria, de modo que el coste total resulta al final mayor que pasando el invierno en Santiago-Pontones. Pero por regla general, si se da una pluviometría *normal* que permita el crecimiento del pasto, resulta más rentable desplazar el ganado. Esto ha sido especialmente cierto en algunos años con los precios del grano y las materias primas muy elevados, resultando entonces enormemente costoso mantener en invierno al ganado estabulado a base de piensos. Esto y los incentivos económicos para los ganaderos trashumantes pueden estar detrás del aumento en la realización de este manejo ancestral.

Gráfico 22: comparativa entre 2009 y 2014 del número de cabezas de ovino que realizaron la trashumancia (elaboración propia a partir de datos de la OCA de Beas de Segura)

Gráfico 23: comparativa entre 2009 y 2014 del número de explotaciones de ovino que realizaron la trashumancia (elaboración propia a partir de datos de la OCA de Beas de Segura)

En cuanto a la reproducción, la mayoría de los ganaderos estructura su rebaño para tener tres o cuatro parideras en los meses de enero, abril, junio y septiembre. Para propiciar el celo utilizan métodos tradicionales como el efecto macho, cambios de alimentación o encierros en naves para acortar las horas de luz. La producción de cordero ronda los tres partos cada dos años, siendo escasos los partos dobles o triples (más frecuentes en años lluviosos). Para el manejo de los corderos y las reproductoras los ganaderos cuentan con naves en el municipio, y en las fincas de invierno preparan rediles donde ubican a las madres y los corderos.

A partir del año 2006 se produjo además la conversión de una proporción importante de las explotaciones a manejos ecológicos, lo que realmente no implica excesivos obstáculos salvo los burocráticos (certificaciones), la adquisición de grano y pienso ecológicos y ciertos cambios sanitarios. La conversión permitió además el acceso de estos ganaderos a unas cuantiosas ayudas económicas dentro del segundo pilar de la PAC, destinadas a la agricultura y ganadería ecológicas. El problema radica a la hora de vender los corderos como ecológicos por no existir líneas de comercialización específicas, ni tampoco darse la organización y unión necesarias para vender en puntos más distantes, aun disponiendo de un pequeño matadero municipal que también logró la certificación. El resultado es que los corderos ecológicos se comercializan como convencionales, y muchos titulares mantienen la certificación mientras tengan acceso a la subvención, dándose de baja en el instante en que se deja de recibir. En 2009 eran 33 las explotaciones de ovino registradas como ecológicas, que suponían 16.263 cabezas y más de 5.000 hectáreas de pastos públicos certificados (más del 60% de la superficie comarcal con manejo ecológico) según el censo agrario de ese año. Las primeras explotaciones certificadas se dieron de baja tras dejar de percibir la subvención pero en la actualidad continúan otras muchas que comenzaron después. Es previsible que en el momento que se abran otra vez las líneas de ayudas a la ganadería ecológica en el marco de la nueva PAC se inscriba casi la totalidad de la cabaña ganadera del municipio, por lo que es crucial encontrar una vía de comercialización para cordero ecológico certificado.

5.2. PRODUCCIÓN, PRECIOS Y COMERCIALIZACIÓN ACTUAL DEL CORDERO

En Santiago-Pontones la venta anual de corderos se encuentra íntimamente ligada a la ordenación de la reproducción del ganado, que como se ha dicho se organiza de modo que las parideras tienen lugar principalmente en los meses de enero, abril, junio y septiembre, con una producción de tres corderos por oveja cada dos años. El gráfico 24 representa el volumen de ventas de corderos a lo largo del año 2014, y se puede observar que las mayores concentraciones de oferta ocurren en los meses de marzo, junio, octubre y noviembre. Hay que tener en cuenta que sólo se han computado los corderos producidos en el municipio, de modo que de diciembre a mayo no aparecen los asociados a las explotaciones trashumantes. Así, si la producción para 2014 reflejada documentalmente es de 25.073 corderos se puede estimar una producción anual real superior a los 30.000, de los que más de la mitad se venden entre octubre y diciembre. Una explotación media de 300 ovejas produciría unos 400-450 corderos anuales (cifra que puede variar considerablemente según los manejos y el año) de

forma bastante concentrada en el tiempo e independientemente de las condiciones del mercado, ya que la organización reproductiva de la explotación obedece a otros criterios impuestos por la climatología y la disponibilidad de pastos.

Gráfico 24: cantidad de corderos que salieron de Santiago-Pontones a lo largo del año 2014 (elaboración propia a partir de datos de la OCA de Beas de Segura)

Gráfico 25: destino de los corderos que salieron de Santiago-Pontones en 2014 (elaboración propia a partir de datos de la OCA de Beas de Segura)

Actualmente la única vía de comercialización del cordero de Santiago-Pontones es la venta a corredores y marchantes que negocian individualmente la compra de todos los corderos de una explotación. Como representa el gráfico 25 cerca de un 56% de los corderos tienen como destino cebaderos de Murcia y sólo un 30% permanecen en la provincia de Jaén, muestra de la mayor vinculación histórica y cercanía de este municipio con la vertiente mediterránea. El trato entre ganadero e intermediario es individual, sin que exista coordinación entre la mayoría de los ganaderos a la hora de negociar un precio, de modo que su situación es claramente desfavorable. Al permanecer en la base de la cadena de comercialización se está a merced de la variabilidad de precios en el mercado, determinados por una estacionalidad desacoplada entre oferta y demanda y por la entrada de cordero vivo más barato de otros países o carne de terceros que se vende principalmente en las grandes superficies.

Uno de los inconvenientes de este sistema es que la concentración temporal de corderos en origen no necesariamente coincide con los mejores momentos de cotización en las lonjas agropecuarias. La variación de precios no sólo ocurre a lo largo del año en función de la oferta y la demanda de esta carne (también muy concentrada), sino que varía de un año a otro debido a otras circunstancias relacionadas con el mercado nacional y europeo. Así, en el gráfico 26 se puede apreciar la evolución del precio de los corderos de 12 y 25 kilos en la lonja de Albacete a lo largo de los dos últimos años, quedando patente el distinto comportamiento de 2013 a 2014. El año 2013 tuvo en general precios bajos con un máximo en julio-agosto, coincidiendo con unos meses en que la oferta es escasa, para bajar ligeramente hasta diciembre sin que se notara el repunte de precios por el consumo navideño; sin embargo 2014 (que comienza con unas cotizaciones superiores a las de enero de 2013) no presenta ese máximo tan marcado en verano, sino una subida progresiva que alcanza su máximo en los meses de octubre y noviembre, previos al pico de demanda de diciembre. Si 2013 se puede clasificar como un mal año, 2014 acabó con unas buenas cotizaciones, coincidiendo además su mejor momento con el de la concentración de la producción de cordero. Si estudiamos el histórico de precios llama la atención que estos comportamientos dispares son frecuentes de un año a otro, ocurriendo algo similar por ejemplo de 2005 a 2006. Así se intuye que los precios de lonja están muy influidos también por las alternativas de abastecimiento de las que dispongan las empresas para satisfacer los picos de demanda, y por tanto de la producción y movimientos interiores y exteriores de carne de cordero.

El gráfico 27 muestra también la evolución de los precios entre 2013 y 2014, pero por semanas y referida al kilo de cordero vivo. Las mayores cotizaciones por kilo se alcanzan para la categoría de menos peso, que llegó a superar los 5 €/kg en noviembre de 2014, e igualmente presenta una evolución con cambios más acusados. Los corderos de 25 kilos sin embargo se mantienen con un precio más constante, casi siempre alrededor de los 3 €/kg.

Gráfico 26: evolución del precio del cordero de 12 y 25 kilos en los últimos dos años (elaboración propia a partir de datos del ITAP de Albacete)

Gráfico 27: evolución del precio por semanas del kilo de cordero de dos categorías (12 y 25 kilos) en los últimos dos años (elaboración propia a partir de datos del ITAP de Albacete).

Así vemos que hay momentos en que las cotizaciones por kilo de cordero de menos peso están muy por encima de las categorías mayores, lo que hace más rentable para el ganadero vender con este tamaño en lugar de continuar alimentando por más tiempo a los animales en la explotación, pues la diferencia total que se obtenga por el exceso de kilos es posible que no compense el gasto efectuado para que engorde, junto al riesgo de enfermedad o muerte asociado al tiempo de espera; sin embargo en otras semanas del año los precios se acercan y sí resulta más ventajoso vender corderos de 25 kilos. Por este motivo no es conveniente permanecer anclados en la costumbre de vender corderos más grandes para obtener un ingreso total mayor, sino adaptarse a la evolución de los precios en origen para ofrecer el peso que proporcione el balance económico óptimo.

5.3. ASOCIACIONISMO Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Actualmente no existe una estructura empresarial o asociativa para la comercialización del cordero de Santiago-Pontones. Por un lado están los ganaderos, que venden individualmente, y por otro las carnicerías locales que absorben una mínima parte de la producción para abastecer tanto a consumidores como a establecimientos comarcales, como se verá en el capítulo 6. Existe un matadero que gestiona el Ayuntamiento y que utilizan los carniceros para sus sacrificios. Tenemos así un sector muy fragmentado, desconectado y dominado por los intermediarios que compran la mayoría de los corderos vivos. Los pasos dados hasta ahora en este sentido han sido muy tímidos e infructuosos, y han desembocado en dos cooperativas que actualmente se encuentran inactivas. Sólo una pequeña parte de los corderos de Santiago-Pontones (no más del 7%) son comercializados a través de una cooperativa de Huéscar porque algunos ganaderos del municipio se hicieron socios. Como mucho es esa proporción la que acabaría en el mercado con el sello de la IGP *Cordero Segureño*.

La única iniciativa de comercialización local surgió hace casi diez años de una de las cooperativas mencionadas, y consistía en llegar a unos compromisos mínimos con un marchante en cuanto a precios y retirada de corderos. Éstos se vendían con dos pesos de referencia, 13'5 y 17 kilos, a un precio resultante de la media mensual de las cotizaciones de las lonjas de Albacete y Murcia. Aunque este sistema seguía teniendo el inconveniente de depender de un intermediario al menos constituía un primer paso en el asociacionismo, presentando como principal ventaja tener la garantía de ser retirados todos los corderos a lo

largo del año, independientemente de la situación del mercado, amortiguándose posibles caídas de precio de una semana para otra al trabajar con medias mensuales. También los corderos se vendían a un peso menor que lo habitual en los tratos individuales, siendo esto más rentable por el ahorro en piensos y porque el kilo del cordero pequeño alcanza mejores cotizaciones que el grande (la tendencia del mercado se dirige cada vez más a obtener piezas pequeñas). Sin embargo seguía teniendo unos inconvenientes al estar sujeto a la variabilidad anual de las cotizaciones de las lonjas (aunque esto difícilmente se puede evitar) y sobre todo porque la mayor parte del valor añadido seguía sin repercutir en el municipio.

Al final este primer paso fracasó por diversos motivos relacionados con las disensiones internas y las estrategias de los intermediarios, que -según cuentan algunos de los socios que participaron por entonces- ofrecían de modo puntual precios mejores a ganaderos de fuera de la cooperativa para generar malestar dentro. Tampoco había muchas opciones para negociar con otros empresarios y a veces se producía falta de acuerdo por la imposibilidad de garantizar una carga mínima de corderos en cada viaje. Un factor clave que parece decisivo en el declive de esta cooperativa fue la falta de disposición de la mayoría para asumir inversiones fundamentales como la contratación de un buen gerente. Por tanto confluyeron factores externos e internos que fueron alimentando la desconfianza y la división hasta que muchos ganaderos pidieron la baja y la cooperativa dejó de funcionar cinco años después de su puesta en marcha. Esta experiencia pone de manifiesto una importante debilidad para afrontar proyectos de futuro en los que la participación de los ganaderos debería ser crucial si de verdad se quiere que supongan una mejora de la rentabilidad de su actividad mediante el acceso a otros niveles de comercialización. Tras esta falta de unión se intuyen diversas causas, algunas de ellas muy arraigadas, que dificultan la adopción de estrategias comunes:

- En general no existe en la Sierra de Segura tradición colaborativa en materia económica y laboral, no se trata de un mal endémico de Santiago-Pontones, pues en el sector del aceite de oliva encontramos situaciones análogas a pesar de existir multitud de cooperativas.
- Las circunstancias históricas de la Sierra de Segura y de Santiago-Pontones, caracterizadas por la criminalización y represión del serrano y sus actividades tradicionales hasta hace poco, han forjado una gran desconfianza hacia *lo público*, que dificulta la participación ciudadana cuando se dan los espacios apropiados para ello.

- En las últimas décadas las políticas emanadas de los diferentes centros de decisión se han caracterizado por un marcado paternalismo y -lejos de hacer protagonistas a los serranos en la toma de decisiones relativas a su futuro- han generado una fuerte dependencia, de modo que ya se espera que toda iniciativa sea liderada y financiada por la administración pública aunque se desconfíe de ella.
- Las relaciones socioeconómicas y laborales están fuertemente impregnadas por la política, que se convierte demasiadas veces en un motivo de división y en una barrera infranqueable a la hora de buscar espacios de colaboración. Las ideas o iniciativas se perciben teñidas del color político de la persona o institución que las promueven, de modo que otro grupo las analiza y valora desde la desconfianza sin sentirse identificado con ellas. Los prejuicios de índole política se convierten así en unas gafas mal graduadas que distorsionan ideas y proyectos, magnificándolos o menospreciándolos según el caso.

Esta falta de unión o de iniciativas comunes se podría calificar de *inercial*, pues de las entrevistas realizadas se deduce que los ganaderos de Santiago-Pontones tienen una clara conciencia de su situación, pero su actitud es de asumirla como inevitable y no dar un paso sin antes tener garantías plenas de que *lo nuevo* funciona. Un ejemplo lo tenemos en la certificación ecológica: en principio sólo se inscribieron unos ganaderos de Pontones, y hasta que otros no vieron que era algo relativamente sencillo -y además se recibían unas ayudas económicas importantes- no dieron el paso, para al final acabar certificada la mayor parte de las explotaciones. Sin embargo no ha ocurrido algo parecido a la hora de intentar vender corderos ecológicos, pues sólo dos o tres ganaderos han explorado alguna vía en este sentido; los demás no lo ven claro prefiriendo la tranquilidad y previsibilidad de lo conocido antes que arriesgar, y como resultado tenemos que -a pesar de tener la mayor parte de la cabaña ganadera ecológica y un matadero municipal certificado- no se venden corderos como ecológicos porque no existen iniciativas comunes para encontrar el modo de hacerlo (lo que no es fácil desde luego).

Como puntos más destacables de la percepción de su propia situación por parte de los ganaderos podemos citar los siguientes:

- Los precios: el cordero se paga en general barato para lo que cuesta mantener la explotación. Los intermediarios dominan la situación.

- Subvenciones: sin las ayudas de la PAC no podrían seguir, *“esto sería la ruina”*.
- Burocracia: hay demasiado papeleo para cualquier cosa y en todos los ámbitos.
- *“Aquí lo que falta es unión, pero...”* Nadie atina a dar una explicación completa de los motivos por los que no existen iniciativas comunes. Son conscientes del problema y las consecuencias, pero no tanto de sus causas.
- *“Si pudiera me quitaría de las ovejas”* o *“yo les dije a mis hijos que estudiaran y se dejaran de ovejas”* son frases que se repiten con frecuencia.
- *“Yo los llevaría si eso funcionara (los corderos al centro de tipificación)... pero ¿quién se lo va a quedar al final?”*

Los dos últimos puntos son especialmente llamativos porque llevan implícitas algunas causas profundas de la situación actual (consecuencia a su vez de las circunstancias históricas ya expuestas): la falta de autoestima y la desconfianza. El ganadero -tradicionalmente pastor- no percibe respetada su actividad, y acaba él mismo por infravalorarla, rasgo común a los vestigios del campesinado en las zonas de montaña. Por otro lado se muestra dispuesto a participar en las iniciativas pero con condiciones: depende de quién la lidere y de que su éxito esté acreditado porque a otros les haya ido bien.

Así, en estas condiciones cualquier estrategia común que pretenda unir a todos los ganaderos requiere de una aceptación progresiva. Puede ser infructuoso invertir esfuerzos en intentar agruparlos a todos desde el principio, pero sí es importante que cualquier iniciativa sea liderada por un conjunto lo suficientemente representativo como para convencer con el tiempo a todos, una vez que ya confíen en su viabilidad al ver los resultados. Conociendo el carácter general de los ganaderos es imprescindible que de un modo u otro se sientan identificados con los nuevos proyectos, porque si éstos sólo son impulsados por la Administración estarán abocados al fracaso, o bien terminarán bajo una gestión empresarial que no repercutirá en la rentabilidad de las explotaciones. Retomar el asociacionismo ganadero es crucial para futuro de Santiago-Pontones.

CAPÍTULO 6. LA DEMANDA COMARCAL DE CORDERO

A veces cuando se diseñan estrategias de comercialización nos olvidamos de que éstas deben partir de la realidad y estar adaptadas a la estructura existente, habiendo cierta obsesión con la gran distribución y las exportaciones como si eso fuera a garantizar el éxito de un sector. Evidentemente el hecho de estar presente en las estanterías de una cadena famosa de supermercados o en los platos de varios restaurantes de Dubai puede implicar éxito, pero también requiere de una sólida capacidad de satisfacer las exigencias de la demanda, lo que se consigue con importantes inversiones y con experiencia. Así, no se puede obviar que las mejores posibilidades para arrancar y consolidar una iniciativa de comercialización las podemos tener en el ámbito más cercano, formando lo que se conoce como *circuitos cortos de comercialización*, que al depender de un mínimo número de intermediarios suponen además un mayor valor añadido para los productores. Por este motivo es imprescindible conocer la demanda local y comarcal, que en el caso del cordero es dos tipos fundamentales: como carne fresca despiezada que venden las carnicerías y en platos cocinados que ofrecen los restaurantes. Para conocer estos eslabones, la cantidad y las características de la carne que ofrecen al consumidor, así como el grado de penetración actual del cordero de Santiago-Pontones en los municipios cercanos, he realizado una serie de entrevistas a carnicerías y restaurantes (cuyo guión se puede consultar en el anexo I) así como la consulta de los sacrificios anuales de los mataderos de Santiago de la Espada y Villanueva del Arzobispo, que son los que abastecen principalmente de canales de cordero a los establecimientos comarcales.

6.1. LAS CARNICERÍAS

Existen un total de 75 establecimientos que venden carne fresca en la Sierra de Segura, repartidas por sus municipios como se indica en la siguiente tabla (fuente: SAS).

Beas de Segura	15
Arroyo del Ojanco	8
Puente de Génave	8
La Puerta de Segura	8
Villarrodrigo	3
Génave	1

Torres de Albánchez	3
Siles	5
Benatae	2
Orcera	9
Segura de la Sierra	9
Hornos de Segura	1
Santiago-Pontones	3

Se pueden clasificar en cuatro tipos según su modo de gestión y tamaño:

- Carnicerías integradas en una cadena de supermercados, cuya prioridad es ofrecer los precios más bajos y son abastecidas por la propia distribución de la empresa. En contra de lo que se puede pensar en los pueblos no tienen el volumen más alto de ventas porque la gente sigue prefiriendo comprar a su carnicero de confianza.
- Carnicerías integradas en supermercados independientes que -aunque estén bajo alguna marca o franquicia- son gestionados de modo familiar, por lo que a efectos prácticos funcionan como una carnicería de barrio.
- Carnicerías de barrio, cuya principal actividad es la venta de carne fresca y charcutería, pero que suelen tener cierta variedad de productos en las estanterías (aunque en poca cantidad).
- Tiendas de alimentación que despachan carne fresca pero que no es su principal actividad.

Los establecimientos más interesantes y con más volumen de ventas son el segundo y tercer tipo, que son además en los que más presencia de cordero local se ha detectado.

Según la procedencia del cordero tenemos:

- Carnicerías que dicen vender exclusivamente cordero segureño de Santiago-Pontones, que coinciden con las ubicadas en el mismo municipio. Los compran vivos directamente a los ganaderos, suelen tener su propio cebadero y los sacrifican en el matadero municipal.
- Carnicerías que dicen vender cordero segureño comprado en canal a las anteriores.
- Carnicerías que dicen vender cordero segureño, comprado vivo y sacrificado en el matadero de Villanueva del Arzobispo.

- Carnicerías que dicen vender cordero segureño adquirido como canales procedentes de otros mataderos de fuera de la provincia.
- Carnicerías que venden cordero manchego (en algún caso con IGP).

Las carnicerías de Santiago-Pontones

En el caso de las carnicerías locales que adquieren los corderos vivos, los compran con un peso de unos 17-20 kilos para engordarlos hasta los 25 y así obtener canales de entre 10 y 13 kilos de peso. El precio al que expresan comprar el cordero vivo es de 60-90 € y venden la canal a un precio de 80-110 €, incrementándoles unos 20 € por canal en los que se incluyen los gastos de transporte, alimentación y sacrificio. La política de precios varía, pues mientras unas dicen que prefieren mantenerlos más o menos constantes otras declaran variarlos según el precio al que hayan pagado el cordero vivo. La demanda de carne de cordero es muy irregular y se concentra en Navidad y el mes de agosto (coincidiendo con la celebración de fiestas locales), concentrándose además en determinadas partes como las chuletas *de palillo*, a pesar de venderse a un precio elevado. Esta preferencia del consumidor por las *chuletillas* les genera problemas para vender otras partes de la canal como la pierna o la paleta, y muchas veces se ven obligados a decir que no tienen. Resulta interesante que los consumidores que más valoran otras partes del cordero son los mismos habitantes de Santiago-Pontones, más acostumbrados a comerlo de diferentes formas, mientras que por parte de los visitantes y en el resto de la Sierra existe predilección por la chuleta *de palillo*.

Un importante porcentaje de las ventas de las carnicerías locales de Santiago-Pontones -que puede llegar al 50%- se realiza a otros establecimientos, como a carnicerías de otros municipios y a restaurantes. De este modo las carnicerías de Santiago-Pontones son en la actualidad las principales proveedoras de carne de cordero segureño procedente de explotaciones del municipio. Los consumidores locales les exigen "*cordero de aquí*" y confían plenamente en que lo es, mientras que son los consumidores forasteros los que solicitan "*cordero segureño*" y preguntan por alguna etiqueta o certificación. En algún caso han pedido cordero ecológico, que hasta ahora no han vendido porque las pocas canales ecológicas producidas no reunían unos requisitos mínimos de tamaño y aspecto para venderlas. Sobre el tema de vender carne ecológica manifiestan que estarían dispuestos siempre y cuando se trate de corderos bien conformados y con garantías de vender toda la carne, por lo que existe disposición para abastecer a grupos de consumidores de productos ecológicos bajo pedido previo.

Se ha dado además alguna iniciativa para vender carne envasada al vacío y en algún caso con una primera transformación (por ejemplo como *auténticos pinchos morunos*), pero manifiestan como principal problema el volumen mínimo necesario para poder vender a distancia, al ser productos que requieren un transporte en vehículos con cámara frigorífica. Otro inconveniente para el envasado al vacío es la facilidad con la que el hueso puede romper el plástico durante el transporte y perder así las condiciones de conservación, de modo que sería únicamente factible para determinadas piezas que deberían ir preferiblemente deshuesadas.

Las carnicerías locales sacrifican los corderos en el matadero municipal de Santiago-Pontones, lo que les ahorra los considerables gastos que supondría desplazarse a otros mataderos como el de Huéscar. El volumen anual de canales que declaran estas carnicerías está en unas 2.000, de las que la mitad se venden directamente al consumidor final y la otra mitad a otros establecimientos, siendo el 80% vendida como carne despiezada y el 20% como canales a otras carnicerías comarcales. Sin embargo las cifras del matadero municipal hablan de entre 1.200 y 1.500 canales al año, de modo que no todas las canales que venden proceden de este matadero o bien han exagerado sus datos de ventas.

Los principales problemas que ponen de manifiesto son:

- Dificultades en el abastecimiento de corderos vivos. La producción es muy estacional y además dicen que existe “*poca formalidad*” entre algunos ganaderos, de modo que a veces tienen que acudir a otras localidades como Nerpio o Huéscar a comprar corderos.
- Precio elevado del cordero vivo, que les limita mucho su margen de beneficio.
- Competencia desleal por parte de particulares que sacrifican en su domicilio y luego venden la carne directamente a los restaurantes.
- Deficiencias del matadero municipal, como la poca capacidad de la cámara y la ausencia de un sistema de línea continua que permita transportar el animal muerto sin necesidad de descolgarlo y colgarlo en todo el proceso hasta la cámara frigorífica.
- Fraude por parte de otros carniceros y restaurantes que venden cordero *segureño* sin serlo realmente.

Las carnicerías comarcales

En el resto de municipios de la comarca de la Sierra de Segura encontramos una casuística más diversa que va desde la carnicería que compra las canales a otras de Santiago-Pontones (para tener más garantías de su procedencia) a la que sólo vende cordero manchego por considerar que el segureño tiene un precio demasiado alto. Entre estos dos casos hay diversas situaciones en las que dicen tener cordero *de la Sierra* pero sobre el que se puede albergar muchas dudas. Se da el caso también de alguna carnicería con una explotación ganadera propia de la que se abastece, pero lo más frecuente es que compren corderos a otros ganaderos a la vez que canales directamente de mataderos, especialmente de Villanueva del Arzobispo. Parece que algún establecimiento ofrece el cordero segureño como producto reclamo, pero en general no existe una demanda consolidada de consumidores que lo exijan, aunque la percepción es que van en aumento los clientes que preguntan sobre la procedencia de la carne. Se ha detectado algún intento de transformación, como el de un establecimiento que vende piernas precocinadas de cordero lechal al horno, aunque según dice con poco éxito. En cualquier caso el cliente final no tiene garantía alguna de que sea de verdad cordero segureño, pues la carne carece de IGP y el uso de marcas o etiquetas es totalmente arbitrario y a veces irregular, utilizando el adjetivo “segureño” y la etiqueta del Parque Natural sin disponer de la certificación necesaria. Sólo a través de facturas y los sellos del matadero se puede seguir el rastro del origen de la carne, una información sencilla para una inspección sanitaria pero difícilmente accesible para el consumidor.

Los principales problemas que exponen para la venta de carne de cordero segureño procedente de Santiago-Pontones son:

- La distancia y el coste añadido del transporte, tanto para comprar corderos vivos como a los mataderos disponibles para el sacrificio, que llevaría a un precio final no asumible o a un margen de beneficio muy pequeño.
- Dificultad de acceso a canales. Sólo se ha visto un caso de un establecimiento que vende canales compradas a las carnicerías de Santiago-Pontones; en otros casos dicen que éstas últimas se niegan a servir canales si el pedido es sospechosamente pequeño. Parece que una práctica común por parte de algunos es hacerse de vez en cuando de una factura que permita justificar la procedencia de la carne ante una inspección, pero que realmente no corresponde con una proporción importante de la que venden.

- Unas carnicerías acusan a otras de *tirar los precios* del cordero, ofreciendo cordero segureño que no lo es “*o si lo es son borregos viejos*”. De este modo es más fiable, e incluso más rentable, el cordero manchego con IGP adquirido a través de otras empresas.

Estimación de la demanda comarcal de canales de cordero

De los datos obtenidos en las diferentes entrevistas realizadas se puede llegar a estimar que las carnicerías de la Sierra de Segura mueven entre 15.000 y 20.000 canales de cordero al año, con las ventas concentradas en agosto, fechas de celebración de fiestas locales y Navidad. Al menos la mitad de esta carne es vendida a familias y el resto a los establecimientos hosteleros. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la ofrecida por los restaurantes tiene como destino el turismo, tendríamos que el consumo medio de cordero en los hogares de la Sierra de Segura es de unos 3 kilos por habitante y año, de modo que se mantiene en unos niveles superiores a los que se dan a escala nacional y autonómica, lo que quizás tenga que ver con el hecho de ser una zona en la que se produce este tipo de carne y en la que tradicionalmente ha sido más accesible.

Pero si nos fijamos en los datos proporcionados por el matadero de Santiago-Pontones y el de Villanueva del Arzobispo (de donde proceden la mayoría de canales de cordero segureño que se comercializan en la comarca) tenemos un volumen en el año 2014 de 5.650 canales, de las que 3.323 tienen su origen en corderos de Santiago-Pontones. Es decir, que **aproximadamente un 32% del cordero vendido en la comarca es segureño y menos de un 20% del que llega a los platos de las familias de la Sierra de Segura es de Santiago-Pontones** (gráfico 28)¹. Así, comparando las cifras ofrecidas por los mataderos (que son más fiables) y las obtenidas de las entrevistas a los carniceros llegamos a dos conclusiones importantes:

- La mayor parte del cordero que se ofrece en la Sierra de Segura como *segureño* es probable que no lo sea.
- La demanda comarcal de carne de cordero podría absorber el 50% de la producción ganadera de Santiago-Pontones, pero actualmente apenas llega a un 10%.

¹ Hay que tener en cuenta que no se han realizado entrevistas a la totalidad de las carnicerías, de modo que es posible una subestimación de estos porcentajes al no incluir otras procedencias de las canales de las que no se tiene constancia, como podría ser de algún matadero de Albacete que también suministre cordero segureño.

Gráfico 28: estimación de la presencia de canales de cordero segureño de Santiago-Pontones en establecimientos de la comarca de la Sierra de Segura (elaboración propia).

6.2. EL MATADERO MUNICIPAL DE SANTIAGO-PONTONES

Como se ha visto en el apartado anterior, la demanda comarcal de cordero se corresponde cuantitativamente con la mitad de la producción del municipio de Santiago-Pontones. Esto implica que si existieran las infraestructuras y vías de comercialización adecuadas sería posible dar salida a una porción muy importante del cordero que se produce, con una primera transformación (carne fresca en canal) y como mucho con un intermediario entre el ganadero y el consumidor final, en el supuesto de que sean los propios ganaderos los que gestionen el sacrificio y distribución de las canales. Sin duda el valor añadido que permanecería en el municipio -y que redundaría en la rentabilidad de su ganadería- sería bastante mayor que en la actualidad. Por eso, aparte del proyecto de tipificación (que trataré en el próximo capítulo), no hay que menospreciar las posibilidades que ofrece la existencia de un matadero municipal para explorar el siguiente escalón situado por encima de la venta del cordero vivo.

El matadero de Santiago-Pontones es el único de gestión municipal que sobrevive en la comarca de la Sierra de Segura. Su mantenimiento corre a cargo del Ayuntamiento y es utilizado para el sacrificio de corderos y cabritos por parte de los carniceros locales, que pagan una cuota que ni de lejos llega para cubrir sus costes (limpieza, mantenimiento, electricidad, eliminación de residuos, cumplimiento del protocolo de autocontrol, mantenimiento del sello

y certificaciones, etc.). Tal y como está planteado en la actualidad es claramente deficitario y su permanencia se debe a la voluntad del gobierno municipal de continuar ofreciendo este servicio público. Pero teniendo en cuenta la situación económica de las administraciones locales es probable que llegue un momento en el que se decida su cierre, lo que causaría un importante perjuicio al sector cárnico local. Por eso lo ideal sería que su gestión pasara a una entidad privada tal y como ha ocurrido en otros casos, y aquí la mejor forma de optimizar estas instalaciones sería que fuera la misma entidad que gestione el centro de tipificación la que se encargara del matadero, así como de la comercialización y distribución de canales en la comarca.

Los problemas que presenta el matadero son principalmente tres:

- Su cámara frigorífica (donde obligatoriamente deben permanecer las canales unas 24 horas) sólo tiene capacidad para 30 unidades. De este modo una vez completa no se pueden realizar sacrificios hasta que sean retiradas, por lo que el matadero necesariamente tiene que tener días de inactividad aún en las épocas de mayor producción.
- Carece de una línea continua desde la sala de sacrificios hasta la cámara y desde la cámara hasta la puerta de carga, lo que enlentece considerablemente el proceso al tener que colgar y descolgar varias veces el cuerpo del animal para moverlo en un carro. El tiempo mínimo necesario para completar el sacrificio de un cordero y dejar la canal preparada es de 15 minutos entre dos personas, y así como mucho en un día se pueden procesar unas 30 canales, que coincide con la capacidad de la cámara. Por tanto de nada serviría aumentar su tamaño si antes no se instala un raíl continuo en el techo para disminuir el tiempo de trabajo.
- La eliminación de residuos. La legislación sanitaria es muy estricta con la eliminación de residuos animales para evitar la propagación de enfermedades, especialmente desde las últimas crisis alimentarias ocasionadas por las malas prácticas en la producción intensiva de carne. Así, todos los residuos deben ser retirados en vehículos especiales y eliminados por empresas autorizadas. Los de más riesgo (bazo y una pequeña parte de intestino) son almacenados en congeladores y eliminados por el procedimiento establecido una vez llenos; pero para otros residuos como los intestinos es complicado el almacenaje porque ocupan mucho volumen, y retirarlos con la frecuencia requerida

supone un coste desorbitado para tan pocos sacrificios. La solución llegó con un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente que autoriza destinarlos para la alimentación de aves carroñeras en los lugares habilitados para ello, lo que se permite de modo excepcional para este matadero por sus reducidas dimensiones y ubicación. La cuestión es: si aumenta su capacidad, el número de sacrificios y por tanto el volumen de residuos ¿admitirá la autoridad sanitaria y medioambiental que se sigan eliminando así?

Con las características actuales el matadero de Santiago-Pontones tiene capacidad para procesar como mucho unas 5.000 canales al año, de modo que incluso con sus pequeñas dimensiones está infrautilizado hoy en día (sólo salen entre 1.200 y 1.500). Por tanto el primer paso previo a cualquier inversión sería optimizar las instalaciones existentes, asegurando primero una distribución fiable a los carniceros comarcales que permita atraer su demanda de carne de cordero. **Aprovechando su capacidad actual el matadero de Santiago-Pontones podría satisfacer la tercera parte de la demanda de canales de cordero de la Sierra de Segura.**

Una hipotética ampliación y mejora de sus instalaciones permitiría no sólo aumentar su producción, sino compatibilizar una línea convencional con otra ecológica separándolas en el tiempo, abriendo así interesantes posibilidades para la mayoría de explotaciones ganaderas certificadas como ecológicas, siempre que se encuentre el mercado apropiado para esta carne. De hecho el matadero ha estado también certificado hasta hace poco, pero apenas ha salido de él carne ecológica por la ausencia de una estructura empresarial que la comercialice. De este modo el matadero municipal de Santiago-Pontones puede jugar un papel fundamental en la apertura de circuitos cortos de comercialización a escala comarcal.

6.3. LA RESTAURACIÓN

Bares, mesones y restaurantes consumen la mitad de la carne fresca de cordero que venden las carnicerías. Su papel es crucial al presentar al consumidor final -especialmente a los visitantes- el producto elaborado en forma de distintos platos cocinados, y contribuyen más que nadie a publicitar las buenas cualidades de la carne de cordero segureño (o a hundirla en la ignominia si lo que ofrecen como cordero segureño es un fraude, es *borrego viejo* o no ha

sido procesada de modo correcto). Por eso para trabajar en la difusión del cordero de Santiago-Pontones como marca y construir un sistema de mínimas garantías para el consumidor es imprescindible contar con el sector hostelero. Los restaurantes no sólo pueden ofrecer un producto a la altura de las exigencias del cliente, sino *educarlo* para que valore, diferencie e identifique un buen cordero seguroño.

En la Sierra de Segura hay un total de 57 restaurantes distribuidos por municipio según la siguiente tabla (fuente: SAS)².

Beas de Segura	6
Arroyo del Ojanco	4
Puente de Génave	4
La Puerta de Segura	3
Villarrodrigo	0
Génave	0
Torres de Albalchez	1
Siles	8
Benatae	1
Orcera	5
Segura de la Sierra	13
Hornos de Segura	6
Santiago-Pontones	6

Entre los diferentes establecimientos se pueden distinguir cuatro tipos:

- Restaurantes con gran volumen de ventas, normalmente asociados a hoteles, que además están especializados en organizar comidas para eventos de tipo *bodas, bautizos y comuniones* con un gran número de comensales. En estos *banquetes* se suele servir como opción de segundo plato cordero al horno, pero para ajustar al máximo el coste del cubierto recurren a piezas probablemente precocinadas-congeladas y/o de importación. Suponen un volumen muy alto de consumo de carne de cordero, pero extremadamente concentrado en el tiempo, por lo que es muy difícil satisfacer tantas unidades con el grado de homogeneidad exigido. Realmente este público no es interesante en una primera fase de comercialización, siendo asumible únicamente cuando se alcance un segundo nivel de transformación que permita conservar y disponer de un stock suficiente.

² Sólo se ha contabilizado la categoría de restaurante, sin incluir mesones o bares.

- Restaurantes de tamaño medio-pequeño con carta en la que se incluye algún plato de cordero, pero sin especificar su procedencia. Es el caso más frecuente en los establecimientos hosteleros situados en los municipios occidentales de la Sierra de Segura. Lo más probable es que digan que es *de la zona* si se les pregunta, pero realmente hasta los mismos encargados desconocen la procedencia más allá de la carnicería que les suministra.
- Restaurantes de tamaño medio-pequeño con carta/menú con opciones de cordero, y que además se publicita como *segureño*, utilizándolo de reclamo o como especialidad. Este tipo de establecimientos se encuentran principalmente en los municipios de Santiago-Pontones, Segura de la Sierra y Hornos, en zonas con cierta afluencia de turismo, y el cordero forma parte de un conjunto de platos que ofrecen como *típicos de la Sierra*. Son el principal escaparate de la gastronomía comarcal y resultan de especial importancia para la consolidación de la demanda de cordero segureño procedente de Santiago-Pontones así como para cualquier proyecto de promoción.
- Bares y establecimientos de pequeñas dimensiones que no disponen de menú pero si de carta de raciones y tapas. Este tipo no se ha contabilizado en la tabla anterior, pero puede resultar interesante trabajar con ellos para acciones de promoción en eventos puntuales como degustaciones o rutas de la tapa. En principio ofrecen cordero en alguna ración, y no les resulta viable darlo como tapa incluida en el precio de la bebida por su precio. Pero podría existir buena disposición para participar en promociones puntuales que además les suponga publicidad. Cada bar tiene mueve un volumen pequeño de cordero en comparación con los restaurantes, pero en conjunto pueden tener cierto peso por su elevado número.

Los restaurantes que actualmente sirven más cordero a sus clientes mueven de cuatro a seis canales a la semana (más de 200 al año) y coinciden con los establecimientos del tercer tipo, especialmente los ubicados en la zona de producción del cordero. El resto de restaurantes pueden cocinar entre 50 y 100 canales al año³. Mediante estos datos se llega a estimar que los restaurantes de la comarca de la Sierra de Segura mueven anualmente entre

³ En esta estimación no se incluye la carne de cordero de eventos y celebraciones, pues como se ha dicho generalmente consiste en piezas procedentes de otras zonas y es una demanda en principio difícil de asumir.

7.000 y 10.000 canales de cordero, cifra que concuerda con la estimación obtenida a partir de las entrevistas a los carniceros.

La carne de cordero se suele presentar en los restaurantes en tres o cuatro formas en el mejor de los casos: chuletas a la brasa, frita al ajillo, al horno y guisada, aunque en la mayoría sólo la encontramos como chuletas a la brasa o guisada (como era de esperar lo más demandado por los clientes son las *chuletillas* a la brasa). La variedad de platos depende en parte de la cantidad de cordero que venden y si esto les permite comprar canales enteras (ya despiezadas) o sólo las partes que les interesa. Si adquieren las canales enteras es normal que puedan ofrecer una mayor variedad de platos para aprovechar toda la carne, teniendo cada parte su modo óptimo de ser cocinada. Así, un plato de chuletas a la brasa incluye costillar (y normalmente algo de pierna), mientras que la paletilla y la pierna se suele servir al horno y las otras partes se utilizan troceadas en diferentes guisos y calderetas. Sin duda el mejor modo de preparación para percibir en su plenitud las cualidades organolépticas del cordero segureño de Santiago-Pontones es a la brasa (y también para detectar si nos están dando *gato por liebre*), pero eso no debe ser motivo para no explorar otras formas de cocinarlo que pueden tener una excelente acogida, ya sea mediante la innovación o recuperando recetas tradicionales (por ejemplo en la cocina andalusí existe un buen repertorio de platos con cordero).

Cada vez es más frecuente que el turista que llega a la Sierra de Segura quiera descubrir la cultura tradicional y la gastronomía, siendo su prioridad encontrar algo diferente a lo que puede comer en su lugar de origen y que esté impregnado de los valores naturales de estas montañas. Por eso la hostelería tiene una responsabilidad enorme en la imagen que se proyecta al exterior, y en este sentido aún quedan muchos aspectos por mejorar. En un hipotético recorrido por los bares y restaurantes de la comarca desde los municipios occidentales hasta Santiago de la Espada resulta muy sintomático que en los establecimientos de los pueblos más olivareros sea difícil encontrar aceite de oliva virgen extra con denominación de origen *Sierra de Segura*, y sí de otras procedencias y marcas que supuestamente son más baratas. Si esto pasa con un producto como el aceite de oliva, tras el que hay una estructura empresarial y comercializadora muy desarrollada, es sencillo prever la situación con la carne de cordero segureño comarcal. El cliente que llega a un restaurante y pide cordero *segureño*, o cordero criado en esta sierra, se encontrará con que tiene que hacer un acto de fe hacia la respuesta que le den, porque habrá casos (sobre todo en establecimientos cuyos titulares tienen poco conocimiento sobre esta carne) en los que reciba un plato que quede muy lejos de sus expectativas. Si el cliente es alguien que conoce y

distingue el cordero de calidad puede que su decepción se limite al restaurante en cuestión, pero si es alguien que desea probar este tipo de cordero por primera vez -y no intuye por tanto que le pueden estar dando otra cosa- su fiasco se hará extensivo a toda la carne de cordero segureño. Así, el daño que hacen al sector los restaurantes que -por evitar decir un “no tengo” o un “no lo sé”- dan cualquier cosa como *cordero segureño* es enorme. Esto lo admiten los dueños de los restaurantes más comprometidos con la promoción de productos locales como el cordero, que suelen ser los que se encuentran en la zona de origen.

Estas situaciones son inevitables en un producto que se comercializa sin una etiqueta que garantice su procedencia y el modo en que se ha obtenido, es decir, sin una certificación de su origen expedida por un órgano de control. Por eso resulta imprescindible que las canales procedentes de cordero criado en Santiago-Pontones al final lleven el sello de la Indicación Geográfica Protegida *Cordero Segureño*, independientemente de que además tenga una marca propia para identificar mejor su procedencia. La IGP es el único modo de garantizar la trazabilidad de la carne que llega a los consumidores finales evitando las confusiones y fraudes que sólo van en detrimento de la credibilidad del sector.

CAPÍTULO 7. LA TIPIFICACIÓN

Los centros de tipificación son una figura cada vez más importante en el sector ganadero orientado a la producción cárnica para responder a las características demandadas por los consumidores. La tipificación consiste en hacer pasar a los corderos un periodo de tiempo estabulados y con una alimentación controlada para conseguir lotes homogéneos según peso, sexo y conformación, que permitan obtener unas canales con las características de color, tamaño y contenido graso acordes a la demanda. El proceso de tipificación en la zona de origen de los corderos supone asumir una fase más en la comercialización, concentrando una oferta ya estandarizada y lista para su traslado a mataderos, que implica una capacidad mayor para influir en los precios que reciben los ganaderos. El Ayuntamiento de Santiago-Pontones ha promovido una iniciativa en este sentido financiada en su totalidad por la administración pública y se hace por eso imprescindible tratar el papel que tendrá este centro en el sector ganadero local, estudiar su funcionamiento y proponer el sistema de gestión más apropiado.

7.1. FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE TIPIFICACIÓN

Un centro de tipificación de ovino consiste en una nave acondicionada para albergar durante un periodo de tiempo un número de corderos (que irá en función de la superficie) agrupados en corrales según sus características para conseguir lotes homogéneos. El proceso de tipificación tiene una serie de operaciones desde que los corderos son llevados hasta que salen con su peso destino al matadero:

- **Recepción.** Los animales son recogidos por un camión que pasa por las explotaciones o bien los llevan los mismos ganaderos en sus vehículos, y cuando se reciben se contabilizan comparando el número con la *guía de remisión*. Antes de que bajen del vehículo se les hace un reconocimiento general por si hay algún ejemplar en malas condiciones que deba ser rechazado.
- **Verificación del estado sanitario.** Una vez que han bajado del vehículo se someten a un examen más completo para determinar su estado sanitario general.

- *Periodo de recuperación y adaptación.* Debido al estrés del transporte es conveniente que los corderos pasen un periodo de 48 horas en unas cuadras de recepción, donde se hidraten y recuperen.
- *Medida del peso de ingreso.* Una vez pasado el periodo de adaptación los corderos pasan por una manga de manejo hasta la báscula, donde se registra su peso, se introduce el sexo y la calidad. Una vez hecho esto el clasificador les abre una compuerta para enviarlos a los corrales correspondientes previamente definidos para cada intervalo de peso y sexo. También quedan registrados al mismo tiempo los datos de procedencia de los corderos.
- *Revisión diaria.* Cada día se debe realizar un recuento y un control sanitario de los animales para observar la posible presencia de individuos con síntomas de enfermedad o decaídos.
- *Selección y encierro.* Tras un tiempo de estancia de entre 20 y 30 días en el que se garantiza mediante la alimentación suministrada cierta homogeneidad en los lotes, se seleccionan los animales que ya les corresponde salir del centro. El procedimiento consiste en trasladar a los animales que ya han completado su período de engorde a un corral para identificarlos y agruparlos para su salida, pesándolos de nuevo antes de subir al vehículo.

Para estas operaciones es fundamental una báscula en la que se pueda mantener inmóvil al cordero, o que realice varios registros mientras el animal está sobre ella de modo que el peso resultante sea la media de los datos tomados, así como una clasificadora para asignar los corrales según sexo e intervalos de peso y donde se registre para cada cordero la explotación de la que procede.

Otro aspecto muy importante a controlar para definir la calidad de un cordero y su aptitud para el sacrificio es la llamada *condición corporal*, que consiste en un sistema de puntuación mediante la palpación de la región entre las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares para estimar la proporción de tejido muscular y graso, y de este modo el estado de engrasamiento. La escala va de 0 a 5, siendo el valor más alto correspondiente a un cordero extremadamente graso mientras los corderos adecuados para sacrificio tienen una puntuación de 3 (Cárdenas, 2005). La ventaja de este método es que no requiere de costosos equipos adicionales (como sería un ecógrafo) pero al ser una estimación *de visu* tiene el inconveniente de requerir personal con formación y experiencia.

Al tratarse además de unas instalaciones con una gran concentración de animales por unidad de superficie los problemas sanitarios que pueden surgir son evidentes, por lo que es fundamental extremar las medidas de higiene y de carácter preventivo. Hay que tener en cuenta que la mortalidad de corderos puede comprometer la viabilidad del centro de tipificación (en ningún caso debe ser superior a un 3%), por lo que la limpieza y desinfección de bebederos, comederos y corrales debe ser una práctica muy frecuente, y diariamente se debe realizar una inspección para detectar posibles animales enfermos. También hay que prestar mucha atención a situaciones que pueden favorecer la muerte de los animales, como son:

- *Estrés sufrido en el transporte.* Si las condiciones de transporte no han sido buenas los corderos pueden llegar con deshidratación, que si ha sido severa podría propiciar el posterior decaimiento y muerte del animal.
- *Hacinamiento.* En principio se supone que una superficie por cordero de 0'5 m² es suficiente, pero hay que tener en cuenta que en determinadas circunstancias (como una ola de calor) puede ser pequeña. Por tanto la concentración de corderos debe adaptarse a las condiciones locales.
- *Temperatura y humedad.* Una elevada temperatura provoca que los corderos coman menos y jadeen mucho, lo que puede desencadenar problemas respiratorios y un retraso del engorde. Un exceso de humedad, sobre todo en el lecho, favorece problemas en el aparato digestivo y en la piel. La temperatura óptima está entre los 15 y 25°C; la humedad relativa entre el 60 y 80%.
- *Ventilación.* Si es insuficiente y se acumulan los gases emitidos por las deposiciones pueden surgir problemas de inmunidad. El volumen de aire debe ser como mínimo de 3 m³ por cabeza en invierno y 5 m³ por cabeza en verano (Sánchez, 2009).

Así, se debe realizar un seguimiento continuo por personal veterinario del estado de los animales y de las condiciones reinantes, y en caso de que fuera necesario tomar las medidas oportunas de vacunación y desparasitación, evitando en la medida de lo posible el uso de fármacos y piensos medicamentosos (que por otro lado se encuentra muy limitado por la legislación). Las enfermedades principales que podrían afectar a los corderos del centro de tipificación son la lengua azul, diarreas, septicemia hemorrágica pulmonar y enterotoxemias. Para minimizar los riesgos se deben seguir un conjunto de medidas preventivas desde la explotación hasta la salida del centro (Guerra, 2006):

- Es fundamental que en la explotación los corderos hayan tenido todas las vacunaciones y desparasitaciones necesarias para minimizar las posibilidades de transmisión de enfermedades.
- El vehículo de transporte al centro debe reunir los requisitos legales para llevar animales y debería disponer de un certificado de desinfección.
- Tras dejar a los corderos en el centro el vehículo debería ser limpiado y desinfectado de nuevo.
- Dentro del centro de tipificación los operarios deben usar ropa y calzado exclusivo para este fin.
- La entrada y salida de los vehículos se debe hacer a través de un vado con productos desinfectantes.
- Los circuitos de entrada y salida de los vehículos no deben coincidir para evitar el acercamiento de los que entran y salen.
- No deben existir huecos sin mosquiteras.
- Diariamente se deben limpiar comederos y bebederos.
- Periódicamente se debe retirar el estiércol y desinfectar la nave.
- Los cadáveres se deben retirar inmediatamente por medio de los procedimientos autorizados.
- Las personas ajenas al centro sólo pueden acceder con calzado y ropa adecuados.
- La cama de las cuadras debe reponerse con frecuencia para que siempre se mantenga seca.
- Los corderos enfermos se retirarán al lazareto donde permanecerán recibiendo el tratamiento adecuado, sin que puedan abandonar el centro antes de haber cumplido los periodos de supresión establecidos para los productos suministrados.

Todo este proceso requiere cumplir unos protocolos que hacen necesaria la presencia de un personal mínimamente cualificado. No hay que olvidar que una de las ventajas que ofrece la tipificación al consumidor es –además de piezas homogéneas- más garantías sanitarias y de trazabilidad, por lo que son cuestiones que se deben cuidar mucho, especialmente si además el centro pertenece a una indicación geográfica protegida o tiene una certificación ecológica, como podría ser el caso que estamos tratando en un futuro cercano.

Para su correcto funcionamiento el centro debe contar al menos con dos trabajadores permanentes encargados de recibir los corderos y prepararlos para su salida, así como de las operaciones cotidianas como la limpieza, desinfección, vigilancia, etc. Deben contar con una formación mínima para el manejo de la báscula, detectar corderos enfermos o con problemas, estimar el grado de engrasamiento, asignar el índice de calidad, manejar el clasificador automático y cumplimentar todos los registros necesarios para el cumplimiento del plan de autocontrol. Además son imprescindibles los servicios de un veterinario que ha de controlar diariamente el estado sanitario de los corderos, tomar las medidas necesarias de vacunación y desparasitación, vigilar las condiciones ambientales y garantizar el bienestar animal. Otra persona con formación en labores administrativas es necesaria para los trámites burocráticos propios de la actividad. Lo normal es que este tipo de centros sean parte de una entidad comercializadora y la administración económica corra a cargo de su personal, así como la dirección recaería en su gerente.

7.2. EL CENTRO DE TIPIFICACIÓN DE SANTIAGO-PONTONES. ESTUDIO ECONÓMICO

Capacidad

El centro de tipificación de corderos de Santiago-Pontones se encuentra en las cercanías del núcleo de Santiago de la Espada, en unos terrenos destinados a albergar un futuro polígono agro-ganadero. La obra civil consiste en una nave principal con una superficie construida de 1.010 m², junto a la que se ha ejecutado un henil de 230 m² y un lazareto de 70 m². Está dotado de oficinas, clínica veterinaria, vestuarios, fosas sépticas, vado sanitario, embarcadero y pediluvio, así como de un estercolero al aire libre anexo a las instalaciones. En total la instalación tiene 1.410 m² de superficie construida.

La nave se ha proyectado para ser dividida en ocho corrales de 70 m² útiles, de modo que la superficie destinada al cebo de los corderos es de 560 m². Si tomamos una cifra mínima de 0'5 m² por cordero la capacidad instantánea del centro sería de 1.120 animales. No obstante puede resultar excesiva para determinadas épocas como julio o agosto, cuando puede ser aconsejable aumentar a 0'70 m² el espacio disponible por cordero, teniendo así una capacidad instantánea de 800 corderos. Así podemos considerar que unos 1.000 corderos será la capacidad instantánea media que tendrá el centro a lo largo del año, que puede subirse ligeramente en meses en lo que exista una mayor oferta.

De todos modos hay que tener en cuenta que la producción de las explotaciones está concentrada en varias épocas del año, y que además durante los meses de invierno no se puede contar en principio con los corderos de los ganados trashumantes, pues se encuentran a considerable distancia para que a los ganaderos les sea rentable transportarlos hasta el centro. Hay que partir del hecho de que inicialmente la entidad que lo gestione es probable que no tenga camiones para el transporte del ganado, y que no sea hasta pasados unos años cuando se pueda plantear la recogida de los corderos de rebaños trashumantes. Esto implica que existirá una estacionalidad acoplada al manejo de los ganados y que habrá meses en los que el centro esté funcionando por debajo de su capacidad y otros en los que no pueda absorber toda la producción. Esto se puede ver volviendo al gráfico 24 (capítulo 5) de venta de corderos en Santiago-Pontones a lo largo del año 2014, y comparando con la capacidad instantánea máxima del centro de tipificación.

Gráfico 29: corderos asumibles por el centro de tipificación a lo largo del año, tomando como referencia la producción de 2014 (elaboración propia)

Tenemos así que en los meses de enero, febrero, agosto y septiembre es probable que el centro trabaje muy por debajo de su capacidad, mientras que de mayo a julio y de octubre a diciembre se vea desbordado, suponiendo que muchos ganaderos estén dispuestos a venderle sus corderos.

Gastos fijos

Un centro de estas características necesita el siguiente personal mínimo para iniciar su funcionamiento:

- Dos operarios a tiempo completo para los trabajos de recepción de corderos y las tareas de control y limpieza diarias.
- Un veterinario a tiempo parcial, o bien que preste sus servicios profesionales y facture por el trabajo realizado. En principio este servicio podría proporcionarlo la Asociación de Defensa Sanitaria, pero lo ideal es que al final el centro tenga su propio técnico dedicado plenamente.
- Un director-gerente a tiempo completo, que inicialmente también asuma labores de administración pero que posteriormente se dedique sólo a la dirección y comercialización, contratando entonces a un técnico administrativo para todo lo relacionado con contabilidad, trámites, impuestos, etc.

Se puede asumir así que durante el primer año el centro requeriría emplear a tres personas (gerente y dos operarios) y una vez consolidado podría emplear a dos más (veterinario y administrativo).

También existen otros gastos que son más o menos constantes a lo largo del año:

- Consumo energético y de agua.
- Servicio de vigilancia y seguridad.
- Productos de limpieza y desinfección.
- Consumibles de oficina.

Tendríamos así la siguiente estimación de gastos fijos para el primer año, considerando un personal formado por un gerente (que en principio también realizaría las tareas administrativas) y dos operarios, mientras que el servicio veterinario lo prestaría la ADS. Se supone que durante los primeros años de actividad el ayuntamiento no cobraría alquiler por las instalaciones para facilitar la consolidación del centro.

	Coste mensual (€)	Coste anual (€)
Gastos de personal	5.400	64.800
Agua y electricidad	175	2.100
Seguridad	300	3600
Consumibles y productos	250	3000
TOTAL	6.125	73.500

Previsión de ingresos y gastos variables (supuesto 1: a partir de datos de 2014)

Para la estimación de los ingresos partiremos de las cifras de ventas de corderos y de precios del año 2014 (con buenas cotizaciones en lonja), suponiendo que habrá un número suficiente de ganaderos dispuestos a llevar sus corderos garantizando su funcionamiento a plena capacidad al menos en los meses de mayor producción. Supondremos que los corderos entrarán al centro con un peso de entre 12 y 15 kg (tras el destete) y que saldrán con 20-25 kg aproximadamente, aunque esto puede variar según los requerimientos del mercado en cada momento. De este modo a partir del número de corderos asumibles que entran cada mes (ver gráfico 29), el precio que se tomaría como base para pagar a los ganaderos sería el dado por la cotización en lonja para ese mes. Por otro lado el precio de referencia al que se podrán vender una vez salgan del centro con el peso apropiado (unos 25-30 días después) se obtiene a partir de las cotizaciones para ese peso en el mes de venta.

Por otro lado, y aparte del pago a los ganaderos, tenemos los siguientes gastos variables que irían en función del número de corderos que el centro mueva a lo largo del año:

- *Alimentación de los animales durante su engorde.* El consumo de alimento concentrado en la primera fase de cebo es bajo, del orden de 300-400 gramos por día y aumenta paulatinamente hasta el momento del sacrificio en el que supera los 1000 gramos por día, de manera que el consumo medio de pienso es de aproximadamente 700 g/día (Purroy y Jaime, 1996). Así serían necesarios unos 20 kg de pienso y 10 kg de cebada por cordero durante la fase de cebo, lo que supondría un gasto por cordero y mes de 10'70 € (a partir de considerar un precio de 0'41 €/kg para el pienso y 0'25 €/kg para la cebada, valores que pueden experimentar variaciones).
- *Tratamientos sanitarios.* El gasto en tratamientos durante la estancia en el centro puede estar sobre 2 € por cordero.

En las tablas siguientes se detallan los ingresos por venta de corderos y los gastos variables que resultan, así como el balance económico que tendría el centro en este supuesto tras restar la totalidad de los gastos.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Corderos disponibles	570	281	1560	700	2266	2355	2012
Corderos asumibles	570	281	1200	700	1200	1200	800
Cotización cordero 12 kg (ref 2014)	41,74	41,88	45,48	46,92	49,44	48,72	50,16
Gastos por compra corderos	23.789,52	11.768,28	54.576,00	32.844,00	59.328,00	58.464,00	40.128,00
Gastos de alimentación y sanidad	7.239,00	3.568,70	15.240,00	8.890,00	15.240,00	15.240,00	10.160,00
Gastos fijos	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
Cotización cordero 25 kg (ref 2014)	69,75	68,25	71,81	76,13	78,75	77,25	75,00
Ingresos venta corderos	0,00	38.902,50	20.179,31	91.350,00	55.125,00	92.700,00	90.000,00
Balance	-37.153,52	17.440,52	-55.761,69	43.491,00	-25.568,00	12.871,00	33.587,00
Balance acumulado	-37.153,52	-19.713,00	-75.474,69	-31.983,69	-57.551,69	-44.680,69	-11.093,69

	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Corderos disponibles	643	595	8048	4333	1710	500
Corderos asumibles	643	595	1400	1400	1400	500
Cotización cordero 12 kg (ref 2014)	50,16	54,84	58,70	58,08	49,44	42,00
Gastos por compra corderos	32.252,88	32.629,80	82.185,60	81.312,00	69.216,00	21.000,00
Gastos de alimentación y sanidad	8.166,10	7.556,50	17.780,00	17.780,00	17.780,00	6.350,00
Gastos fijos	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
Cotización cordero 25 kg (ref 2014)	75,00	78,75	81,00	87,00	87,00	70,00
Ingresos venta corderos	60.000,00	50.636,25	48.195,00	121.800,00	121.800,00	98.000,00
Balance	13.456,02	4.324,95	-57.895,60	16.583,00	28.679,00	64.525,00
Balance acumulado	2.362,33	6.687,28	-51.208,32	-34.625,32	-5.946,32	58.578,68

Como en el mes inicial no habría corderos para la venta se ha incluido enero del año siguiente para así cerrar el ciclo. Como se puede observar en los gráficos siguientes los gastos irían desacoplados con los ingresos debido al mes de diferencia que hay entre la compra y la venta de los corderos, pero cuando se venden los correspondientes a diciembre el balance total resulta positivo en 58.578'68 €. El total de corderos que pasarían por el centro en este supuesto sería de 11.889, con unos gastos medios por cordero de 18'35 €. En el año considerado se obtendría un beneficio neto por cordero de 4'93 €. **Con estos supuestos de partida mover menos de 11.125 corderos al año implicaría una actividad no rentable.**

Gráfico 30: evolución de los gastos e ingresos estimados para el primer año de funcionamiento del centro de tipificación tomando de referencia las cotizaciones de 2014 (elaboración propia)

Gráfico 31: balance acumulado durante el primer año de funcionamiento del centro de tipificación tomando de referencia las cotizaciones de 2014 (elaboración propia)

Los primeros meses el centro estaría funcionando por debajo de su capacidad y tendría que hacer frente a los gastos y pagos de los corderos que irían entrando, de modo que la entidad debería acudir a algún tipo de financiación para mantener la actividad, pues no sería hasta cerrar el primer año cuando el balance sería positivo. Este supuesto se sitúa por tanto cerca del umbral de rentabilidad, pero es de esperar que en años siguientes la cantidad de corderos aumente progresivamente, aunque siempre existirá el problema de los meses de poca producción, a no ser que se incentiven cambios en el manejo reproductivo de las explotaciones asociadas para lograr cierta estabilidad temporal.

Previsión de ingresos y gastos variables (supuesto 2: a partir de datos de 2013)

Hay que tener en cuenta que las cotizaciones en lonja son bastante variables de un año a otro, por lo que conviene manejar un escenario de precios bajos -como fue 2013- para así estimar el número de corderos mínimo necesario para que el centro arroje un balance anual positivo. Como datos de partida se tomarán los mismos que en el supuesto anterior salvo los precios de lonja, que son los de 2013. Los resultados se muestran en las tablas siguientes. En este caso tenemos un balance negativo a lo largo de todo el año que se compensa al finalizar el ciclo, pero con una cifra de sólo 22.601'64 €, que se traduce en un beneficio neto por cordero de únicamente 1,90 €. **En este escenario el umbral de rentabilidad se sitúa en 11.572 corderos anuales.** Por tanto el principal condicionante para el funcionamiento del centro es conseguir aumentar la cantidad de corderos para hacerlo funcionar a plena capacidad durante más meses, al menos para llegar a los 12.000 corderos anuales.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
Corderos disponibles	570	281	1560	700	2266	2355	2012
Corderos asumibles	570	281	1200	700	1200	1200	800
Cotización cordero 12 kg (ref 2014)	38,16	38,16	38,82	39,00	39,00	39,00	56,64
Gastos por compra corderos	21.751,20	10.722,96	46.584,00	27.300,00	46.800,00	46.800,00	45.312,00
Gastos de alimentación y sanidad	7.239,00	3.568,70	15.240,00	8.890,00	15.240,00	15.240,00	10.160,00
Gastos fijos	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
Cotización cordero 25 kg (ref 2014)	62,25	62,25	61,13	61,50	62,25	62,25	78,25
Ingresos venta corderos	0,00	35.482,50	17.176,13	73.800,00	43.575,00	74.700,00	93.900,00
Balance	-35.115,20	15.065,84	-50.772,88	31.485,00	-24.590,00	6.535,00	32.303,00
Balance acumulado	-35.115,20	-20.049,36	-70.822,24	-39.337,24	-63.927,24	-57.392,23	-25.089,23

	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene
Corderos disponibles	643	595	8048	4333	1710	500
Corderos asumibles	643	595	1400	1400	1400	500
Cotización cordero 12 kg (ref 2014)	57,00	55,65	50,38	51,88	48,04	41,74
Gastos por compra corderos	36.651,00	33.111,75	70.526,40	72.632,00	67.256,00	20.868,00
Gastos de alimentación y sanidad	8.166,10	7.556,50	17.780,00	17.780,00	17.780,00	6.350,00
Gastos fijos	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
Cotización cordero 25 kg (ref 2014)	78,75	77,63	74,85	73,50	73,50	69,75
Ingresos venta corderos	63.000,00	49.912,88	44.535,75	102.900,00	102.900,00	97.650,00
Balance	12.057,90	3.119,63	-49.895,65	6.363,00	11.739,00	64.307,00
Balance acumulado	-13.031,33	-9.911,71	-59.807,36	-53.444,36	-41.705,36	22.601,64

Gráfico 32: balance acumulado durante el primer año de funcionamiento del centro de tipificación tomando de referencia las cotizaciones de 2013 (elaboración propia)

Se puede concluir así que **para que la actividad del centro de tipificación genere un beneficio neto superior a 5 € por cordero debe ser capaz de comercializar al menos 12.000 animales al año**. Es así imprescindible comprar corderos con diferentes pesos para captar el máximo número posible por paridera. Los ganaderos de Santiago-Pontones suelen vender los corderos con pesos generalmente superiores a 20 kg y de forma muy concentrada en los

meses de otoño. Sin embargo para proporcionar el tipo de canal más demandado es conveniente un destete temprano cuando el cordero tiene unos 12 kilos de peso (Cárdenas, 2008), momento a partir del cual pasa a estabulación y a una alimentación con pienso. Si el proceso de cebo comienza a esta edad se pueden conseguir unos lotes bastante homogéneos y con una buena conformación. No obstante para evitar que la capacidad del centro se vea sobrepasada en los momentos de más producción se puede escalar el peso a la hora de comprar los corderos, estando el límite máximo admisible en función del peso de salida y su destino final. Por eso debo insistir en que los cálculos anteriores son una aproximación, y lo más importante para la rentabilidad del centro es captar un número suficiente de animales para intentar funcionar a máxima capacidad y -sobre todo- obtener lotes de calidad que tengan buena acogida por parte de los mataderos, cuyo peso inicial y final debe ir en función de la demanda y de las cotizaciones, buscando un punto óptimo de equilibrio.

7.3. LA IGP CORDERO SEGREÑO Y LA CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

El 14 de febrero de 2011 se publicó en el BOE la *Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica la decisión favorable al Registro de la Indicación Geográfica Protegida «Cordero Segureño»*, resultado de años de gestiones encabezadas por la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), con sede en Huéscar. La IGP *Cordero Segureño* -inicialmente *Cordero de Segura y la Sagra*- se refiere a la carne obtenida de corderos de raza segureña en una amplia zona geográfica que abarca la mayor parte de la provincia de Jaén (Sierra Morena, Condado, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla y la Loma de Úbeda), sierras del Segura y Alcaraz en Albacete, el noroeste de Murcia, el Altiplano de Granada y el noroeste de Almería. Es decir: todas las comarcas situadas a más de 600 metros de altitud del sureste peninsular en las que hay presencia de ganado ovino segureño.

En el pliego de condiciones incluido en la resolución mencionada se establecen las características que han de tener los canales de cordero segureño para poder acogerse a esta IGP:

- Las canales deben proceder de corderos sacrificados antes de los 95 días de vida, y su peso debe estar entre los 9 y los 13 kilos después del periodo de oreo.

- La clasificación de la canal debe ser al menos de categorías B y C, calidad 1ª.
- La conformación de la canal estará entre las clases R y O.
- La cobertura grasa de la canal tendrá valores entre 2 y 3.
- Grasa pélvico-renal: de 1 a 2 en machos y de 2 a 3 en hembras.
- La carne debe tener un color de rosa pálido a rosa.

En la normativa europea de clasificación de canales de ovino (Reglamento CE 1249/2008) se puede comprobar que las clases de conformación R y O son las denominadas “buena” y “menos buena” en una escala que va desde P (mediocre) a S (superior), de modo que el tipo P queda descartado para que una canal pueda tener el sello de la IGP. La calidad de conformación se establece estudiando los cuartos traseros, el lomo y la paletilla: con más grosor y perfiles más convexos se considera de más calidad, con menos grosor y perfiles más cóncavos se considera de peor calidad. Por otro lado el *grado de estado de engrasamiento* se refiere a la cantidad de grasa en las partes internas y externas de la canal, representando el valor 1 presencia de muy poca grasa y el valor 5 una cobertura muy espesa. Así, se consideran valores intermedios (2-3) para que una canal de cordero segureño tenga un estado óptimo de engrasamiento.

El punto quizás más discutible es el tema del color de la carne, pues esta característica no tiene tanta relación con las propiedades organolépticas como con la subjetividad de lo considerado *deseable* por los consumidores. Pero la exigencia del color sí tiene implicaciones decisivas en la alimentación de los animales, pues esta característica (color rosa pálido) sólo se puede conseguir si el cordero es alimentado exclusivamente con pienso tras el destete, siendo incompatible una alimentación combinada con pastos¹. En definitiva implica que necesariamente los corderos han de pasar por una fase de cebo (tras el destete a los 45 días de edad a lo sumo) con un tipo de alimentación concreto. Aquí es donde se origina el principal conflicto con los manejos ecológicos, pues va contra su propia filosofía estabular al cordero nada más destetarlo para alimentarlo a base de piensos certificados producidos lejos y que además son bastante más costosos que los convencionales. Un cordero ecológico producido con la fase de cebo exigida por la IGP -para llegar al peso y características finales establecidas- apenas sería rentable por el coste de la alimentación certificada.

¹ La alimentación con pastos da una carne más oscura y con una textura algo diferente, pero de un sabor igualmente exquisito. La carne de un cordero segureño ecológico alimentado en parte con pastos naturales es desde mi punto de vista un manjar que por desgracia es poco valorado por el hecho de tener un aspecto distinto al que tenemos asociado a la carne de cordero.

Teniendo en cuenta estas exigencias y que en el municipio de Santiago-Pontones la mayoría de las explotaciones acabarán certificadas como ecológicas, ¿es necesaria la adopción por parte del centro de tipificación y del matadero municipal de la IGP *Cordero Segureño*? Desde mi punto de vista es imprescindible por los siguientes motivos:

- Si lo que se pretende es en última instancia alcanzar un primer nivel de transformación, actualmente es el único modo de garantizar al consumidor que una canal es realmente de cordero segureño. Se pueden crear marcas propias, pero sólo dentro de una IGP existen las suficientes garantías de control y trazabilidad para evitar los fraudes que se dan en nuestra misma comarca.
- El centro de tipificación supone unos procesos que se adaptan perfectamente a las exigencias de la IGP, produciendo precisamente lotes de corderos homogéneos que han sido sometidos a un control de peso, calidad, engrasamiento y conformación. Ajustarse a los requerimientos de la IGP no supone en este caso complicación alguna y sí puede abrir las puertas para vender directamente a mataderos que trabajen dentro de este sistema, o bien para producir canales con el sello de la IGP y abastecer al mercado comarcal en caso de integrar el matadero municipal bajo la misma gestión.

Por su parte una carne ecológica realmente no necesita la IGP para encontrar unos circuitos de comercialización propios. El hecho de disponer ya de una certificación -tras la que existe un proceso de control muy exigente- es suficiente para ganarse la confianza de los consumidores que valoran este tipo de productos. Además, en una primera fase no tiene sentido pensar en la tipificación de grandes cantidades de corderos ecológicos sin antes encontrar el modo de venderlos adecuadamente. Una canal ecológica debe así tener unas características que respondan a las exigencias de sus consumidores (que seguro aprecian más el modo de producción y el sabor que el color) y no tienen necesariamente que coincidir con las establecidas en el pliego de condiciones de la IGP, aunque sí cumplir con unos mínimos en cuanto a peso y conformación. Por ejemplo un tipo de canal ecológica que podría resultar de buena calidad a la par que rentable sería de unos 9 o 10 kilos de peso obtenida de corderos a los que no haya sido necesario destetar ni alimentar con pienso, sino sólo suplementar la alimentación de la madre en caso necesario. La producción de corderos ecológicos no tiene que pasar en principio por un proceso de tipificación y podría coexistir perfectamente con la producción dentro de la IGP.

Por tanto uno de los primeros pasos que se deberían dar en la gestión del centro de tipificación es adaptar los procesos para obtener lotes de corderos que den lugar a canales aptas para llevar el sello de la IGP *Cordero Segureño*. Si además se integra el matadero municipal con la gestión del centro, también sería muy recomendable que funcione bajo la regulación de la IGP, pues las canales que salgan de él podrían llevar el sello y garantías necesarias que las permitan identificar de modo inequívoco como cordero segureño. Al mismo tiempo el matadero puede funcionar también con la certificación ecológica, estableciendo líneas de trabajo separadas en el tiempo de las convencionales, de las que se obtengan canales diferentes con sus propios circuitos de comercialización.

CAPÍTULO 8. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL CORDERO DE SANTIAGO-PONTONES

Cualquier estrategia de comercialización realista y coherente para el cordero segureño de Santiago-Pontones debe partir de la situación actual y desarrollarse en una serie de fases que han de consolidarse antes de pasar a otro escalón. Un resumen de la situación de partida (que ya ha sido desgranada en capítulos anteriores) nos muestra que el sector ganadero del municipio se encuentra en un nivel muy básico, con una rentabilidad decreciente y en ausencia de estructuras comercializadoras. La creación de infraestructuras para la tipificación y la optimización del matadero existente permiten acceder a un primer nivel en el que se pueden desarrollar dos líneas: la venta de corderos vivos tipificados y la activación de circuitos cortos de comercialización comarcales para la carne en canal. Lo ideal es que en los dos casos se haga bajo la IGP *Cordero Segureño*, lo que no excluye que también se exploren circuitos para canales ecológicas con su propia certificación y sin que tengan que pasar por el proceso de cebo. Cuantas más líneas se desarrollen más sólida es la red que se va creando y su capacidad para aguantar los altibajos de este mercado.

Una vez que esta primera fase esté lo bastante consolidada es factible dar un importante salto cualitativo ampliando el centro de tipificación, asumiendo la distribución de canales y creando una sala de despiece en las dependencias aledañas al matadero. Es entonces cuando una marca propia (como podría ser "*cordero segureño de Santiago-Pontones*") tendría más sentido, al llegar la carne despiezada directamente al consumidor envasada y etiquetada. Alcanzar este nivel requiere antes tener unos circuitos consolidados y un público fiel para que la inversión necesaria sea recuperable lo antes posible. Esta segunda transformación del producto permitiría distintas formas de procesado y envasado que proporcionan mayor durabilidad, como son al vacío y la congelación. Ya a largo plazo, y tras salvar las trabas burocráticas y aduaneras, una opción muy interesante sería la certificación *halal* y la exportación de piezas envasadas de cordero a países árabes del Golfo Pérsico, un mercado muy exigente pero donde este tipo de productos (y más con la vinculación romántica a Al-Andalus) puede tener muy buena acogida. Veamos en detalle cada uno de estas fases y niveles.

8.1. LA SITUACIÓN DE PARTIDA

La figura anterior esquematiza el estado actual de la comercialización de cordero en la comarca de la Sierra de Segura (los números indican el movimiento de corderos o canales entre los agentes implicados y corresponden a las cifras deducidas en los capítulos 5, 6 y 7 de modo aproximado). En un extremo están los ganaderos, cuyos corderos venden en su inmensa mayoría vivos a intermediarios, y sólo una pequeña parte se introduce en la comarca a través

de los carniceros de Santiago-Pontones o el matadero de Villanueva del Arzobispo. El otro flujo importante de cordero viene del exterior a través de carnicerías y establecimientos hosteleros, y probablemente supone más del 80% del que se consume en los hogares y restaurantes. Existe por tanto una desconexión total entre un extremo (los productores) y otro (los consumidores), y sólo a través de algunos establecimientos tienen acceso al cordero de Santiago-Pontones, y sin demasiadas garantías. Una estrategia para consolidar la comercialización debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- El 90% de los corderos producidos en Santiago-Pontones se venden vivos, mayormente hacia otras comunidades autónomas, lo que en sí no es malo si al menos se hiciera de modo organizado. Se debe asumir que en cualquier escenario -y sobre todo en las primeras fases- la venta de corderos vivos a intermediarios será imprescindible para dar salida a buena parte de la producción.
- Pero el primer objetivo que debe plantearse es gestionar y optimizar las instalaciones existentes (centro de tipificación y matadero) para que este porcentaje vaya bajando paulatinamente al tiempo que se aumenta la capacidad de tipificación y de producción de canales.
- Otro objetivo asumible es penetrar progresivamente en el mercado comarcal, que podría suponer en un futuro la posibilidad de vender el 50% de las canales de cordero del municipio a cortas distancias y con mínimos intermediarios. Para generar confianza en el consumidor y evitar fraudes es imprescindible hacerlo con el sello de la IGP. Sólo cuando se pueda garantizar al consumidor la procedencia de la carne tiene sentido hacer campañas publicitarias para fomentar su consumo.
- Tampoco hay que olvidar la capacidad de producción de corderos ecológicos de las explotaciones ganaderas. En este caso la dificultad estriba en que los consumidores potenciales suelen encontrarse muy dispersos, de modo que lo ideal es activar un circuito de venta a través de agrupaciones de consumidores ecológicos a los que se pueda abastecer por encargo previo. Para esta línea debe experimentarse con un tipo de canal que sea a la vez de calidad y rentable, y que no necesariamente ha de pasar por la fase de tipificación.
- Actualmente existen los medios y las instalaciones necesarias para afrontar los primeros cambios, únicamente es necesaria la voluntad para adoptar una

estrategia común. La implicación de los ganaderos es en cualquier caso ineludible, pues sólo mediante una gestión social el beneficio obtenido en cada nivel puede al final suponer un incremento de la rentabilidad de sus explotaciones -y por tanto el mantenimiento de su actividad- y no acabar únicamente a favor de los balances de una empresa ajena al municipio. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que tanto el centro de tipificación como el matadero proceden de inversiones de la administración pública.

- No se puede esperar desde un primer momento revolucionar el sector ni obtener un cuantioso valor añadido, sino que éste puede comenzar siendo parco e ir aumentando conforme se consolidan las estrategias. Por eso es fundamental tener paciencia y creer en el proyecto.

8.2. ESTRATEGIAS A CORTO PLAZO

Al hablar de estrategias a corto plazo me refiero a aquéllas que son realizables en un periodo de entre dos y cinco años, y que además no requieren de grandes inversiones porque ya existen las infraestructuras básicas. Lo que sí es necesario es un buen sistema de gestión que las optimice y que sea capaz de obtener suficiente beneficio para consolidarse y crecer, así como para mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

8.2.1. Primer nivel: la tipificación.

La tipificación es el primer nivel necesario para concentrar la producción de corderos y obtener lotes por pesos con una calidad homogénea que puedan venderse directamente a las empresas que gestionan los mataderos, sin necesidad de pasar por los intermediarios que los engordan en sus cebaderos, y por tanto permitiendo que el beneficio que obtienen pueda quedarse en el mismo territorio de origen. A describir este proceso y estudiar el caso concreto del centro de Santiago-Pontones se ha dedicado el capítulo 7, llegando a varias conclusiones, entre otras:

- El centro de tipificación debe absorber al menos unos 12.000 corderos al año para que sea rentable.
- Con este número y las cotizaciones medias de las lonjas es factible un beneficio inicial de 4 a 5 € por cordero, que iría en aumento conforme se

consiga que la producción esté más repartida a lo largo del año y el centro pueda funcionar a pleno rendimiento durante más meses. Para esto son necesarias la participación y la complicidad de los ganaderos.

El tema de cómo se van a gestionar estas infraestructuras es crucial (y no olvidemos que han sido financiadas con dinero público). La entidad que asuma esta labor no sólo debe dedicarse inicialmente al proceso de tipificación, sino a la comercialización de los corderos que se obtengan. Aquí llegamos al debate sobre si la gestión debe ser estrictamente privada o con participación pública, si por una empresa de economía social o por otro tipo de empresa, si debe ser local o de fuera, etc. Lo que sí está claro es que la viabilidad del centro depende de conseguir el número suficiente de corderos, para lo que es fundamental que los ganaderos confíen en el proyecto y estén dispuestos a llevar su producción, y la mejor forma de garantizar esto es que los mismos ganaderos participen en la gestión. El dilema se puede centrar en cómo conseguir esta participación si hasta ahora las iniciativas de economía social han fracasado por los motivos esbozados en el capítulo 5. Así, plantear la creación de nuevas cooperativas cuando ya existen dos que están prácticamente inactivas puede ser un tanto extraño.

La única forma de asociacionismo que funciona en el municipio hoy en día son las sociedades agrarias de transformación (dedicadas al tema de los pastos) y la asociación de defensa sanitaria. Estas entidades agrupan a todos los ganaderos del municipio, luego ¿cómo se podría aprovechar este hecho para que se impliquen en el proyecto? Evidentemente los objetivos de las SS.AA.TT. y la ADSG *Los Campos* no son ni la transformación ni la comercialización, y por ello no es conveniente que asuman directamente estas iniciativas. Pero sí podrían participar de algún modo con las siguientes figuras:

- Una SAT nueva dedicada a la transformación y comercialización del cordero, que gestionaría tanto el centro de tipificación como el matadero municipal y que con el tiempo podría asumir la distribución en un ámbito comarcal y provincial.
- Una agrupación de Sociedades Agrarias de Transformación, formada por las dos SS.AA.TT. existentes, que tendría en principio la ventaja de agrupar tanto a ganaderos de Santiago de la Espada como de Pontones que tradicionalmente han funcionado de modo independiente.

La figura de la sociedad agraria de transformación viene recogida en el Real Decreto 1776/1981 (BOE nº 194 de 14 de agosto de 1981), y fue creada precisamente para dar forma jurídica a un tipo de colaboración que de un modo u otro se daba en el mundo rural desde décadas atrás. Las SS.AA.TT. son *“sociedades civiles con fines económicos y sociales relacionados con la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad”*. Pueden pertenecer a una SAT las personas físicas titulares de explotaciones agrarias, trabajadores agrícolas y personas jurídicas con fines agrarios. Esto último es importante, pues permite por ejemplo que además de ganaderos puedan entrar asociaciones, cooperativas o entidades siempre y cuando sus fines estén relacionados con la actividad agropecuaria. La única limitación para la entrada de entidades jurídicas es que el capital que aporten no puede superar el 50% del total. Además la aportación al capital puede ser no dineraria, pero siempre que se valore con los criterios establecidos por las leyes fiscales. En el mismo Real Decreto se recoge también la figura de la agrupación de SS.AA.TT., que permite que sociedades que comparten actividades y fines puedan integrarse en una entidad con personalidad jurídica propia.

Quizás la opción de una agrupación de SS.AA.TT. sea más compleja por tener las ya existentes unos fines que no son exactamente la transformación y comercialización, aunque eso dependerá de lo recogido en sus estatutos. Además la mencionada ventaja de integrar a todos los ganaderos del municipio podría tener un aspecto contraproducente, y es que su integración conllevaría la participación un tanto *forzada* de sus socios, lo que tampoco es deseable. Por estos motivos considero que lo más adecuado sería crear una nueva SAT específica para la gestión de la tipificación y el matadero, en la que además de ganaderos podrían entrar alguna cooperativa y la ADS (cuyos servicios serán imprescindibles).

El funcionamiento de una SAT es parecido al de una cooperativa pero con ciertas diferencias:

- No afectan a las SS.AA.TT. los principios de libre adhesión y baja voluntaria de los socios y de variabilidad del número de socios y del capital social, que son consustanciales a las sociedades cooperativas.
- El principio exclusivo cooperativo de *“un hombre, un voto”* no afecta a las SS.AA.TT. en los acuerdos de tipo económico que obliguen a sus socios.

Estatutariamente pueden disponer del voto proporcional a la participación en el capital social suscrito.

- No existen en las SS.AA.TT. con carácter obligatorio los *fondos de reserva obligatorio y de educación y promoción*.
- Mientras la escritura pública es imprescindible para la constitución de las sociedades cooperativas, ésta solamente será necesaria en las SS.AA.TT. en el supuesto de aportarse derechos reales sobre bienes inmuebles.

Una SAT, al igual que una cooperativa, permite que los beneficios obtenidos con la actividad no tengan una carga fiscal excesiva y que éstos se repartan entre los socios, por lo que son las figuras jurídicas ideales para que una mejora en la comercialización del cordero de Santiago-Pontones repercuta en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Una gestión por parte de otro tipo de sociedad mercantil no garantiza que esto ocurra, especialmente si ésta no tiene vinculación alguna con el territorio. Ni que decir tiene que aunque se tratara al final de una cooperativa o SAT el papel de un buen gerente es fundamental para que la iniciativa tenga éxito.

Sobre la creación de figuras en las que participen entidades públicas (como patronatos o fundaciones) opino que no sería lo más acorde con la actividad a desarrollar, pues aun considerándose de *interés general o público* realmente se persigue un beneficio económico, una actividad empresarial que no puede ni debe ser realizada por la Administración. Además cualquier participación directa de este tipo de entidades inevitablemente contaminaría políticamente el proyecto y lo abocaría con el tiempo al fracaso. Las entidades públicas sí pueden (como ya han hecho) apoyar estos proyectos mediante financiación, pero manteniéndose al margen de su gestión directa.

8.2.2. Segundo nivel: primera transformación y circuitos cortos de comercialización.

Aparte de la venta de corderos vivos tipificados sería muy interesante abrir líneas para la obtención de canales, subiendo poco a poco a un segundo nivel que implique la obtención de un producto transformado que se pueda vender a las carnicerías. Santiago-Pontones dispone de un pequeño matadero municipal que -con una ligera mejora y optimización- podría producir unas 5.000 canales al año destinadas a establecimientos comarcales. En la actualidad, con menos de 1.500 canales al año, su mantenimiento supone a la administración local bastantes problemas, por lo que una opción sería seguir el camino de otros mataderos

El objetivo a corto plazo debe ser que el centro de tipificación llegue a captar unos 15.000 corderos al año para subir conforme más ganaderos se adhieran y lleven su producción, y así disminuir la cantidad de animales que se venden a intermediarios. Si el matadero entra en la misma gestión y se optimiza se podrían obtener hasta 5.000 canales al año que llegarían al consumidor cercano con el único intermediario del carnicero.

Así, las estrategias destinadas a que el productor y el consumidor sean más cercanos (y no existan demasiados intermediarios que manipulen la situación del mercado para condicionar los precios en origen) resultan necesarias. Los circuitos cortos de comercialización se vislumbran como una de las posibilidades más factibles a corto plazo, lo que no excluye que una vez que se consoliden se puedan explorar otras vías, especialmente cuando exista una oferta más constante y transformada en la medida de lo posible. En cualquier caso es imprescindible ofrecer un producto de calidad diferenciada garantizada por alguna certificación.

Los canales o circuitos cortos de comercialización (en adelante CCC) son por definición aquellos que no tienen más de un intermediario entre el producto final y el consumidor. De forma global los CCC pueden caracterizarse atendiendo a diferentes factores:

■ La proximidad

La definición de CCC no se refiere a la distancia física existente entre el productor y el consumidor, ya que ésta puede ser grande, pero sí que es un factor a considerar a la hora de caracterizar diferentes tipologías de CCC. Cuando de lo que se habla es de productos agroalimentarios el canal de venta se relaciona con la sostenibilidad del sistema. En este sentido un sistema alimentario es más sostenible cuando el alimento está producido, procesado, vendido y consumido en un ámbito territorial lo más cercano posible. Atendiendo a este aspecto se habla de productos locales o productos de la tierra y de circuitos locales, que serían los que se dan en el ámbito de movilidad habitual de los diferentes agentes que intervienen. Además hace referencia a una noción de territorio, entendiendo que estos agentes comparten unas referencias históricas, culturales, de identidad, etc. que los acercan. Actualmente, la definición de *local* se ha ampliado a los procesos que potencian modelos productivos y alimentarios alternativos y que buscan el desarrollo sostenible del territorio en el que se dan.

■ La relación

Los CCC se basan en el conocimiento directo de todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria y en una revalorización de la cultura agraria. Esta característica diferencia claramente los CCC de los procesos agroalimentarios industriales en los que domina el anonimato.

■ La información

La existencia de sistemas de información sobre el proceso agroalimentario es el que permite que el consumidor pueda trazar el circuito del producto que está consumiendo y así tomar decisiones informadas, autónomas y responsables. Este es también un factor que diferencia los CCC de los procesos industriales y aunque puede creerse que la prevalencia de productos altamente procesados y transformados industrialmente responde a las preferencias de los consumidores, algunos autores apuntan que la existencia de este tipo de consumidor se explica por el ingente esfuerzo de publicidad invertido por la agroindustria para reeducar y desinformar en las preferencias de consumo.

■ La participación

En este caso se entiende la participación como la capacidad de los productores, elaboradores y consumidores de intervenir en la gestión de los sistemas alimentarios y democratizarlos. Se trataría de romper con las limitaciones de los actuales sistemas alimentarios, en los que los productores, por ejemplo, desconocen el precio al que acabará vendiéndose su producto o los compradores desconocen el precio pagado por el producto en los distintos procesos de producción, de distribución a través de intermediarios, etc.

■ La sostenibilidad económica

Los CCC tienen un papel en la sostenibilidad de un sistema territorial en el que la actividad agroganadera juega un papel decisivo e insustituible. De este modo los CCC tendrían que contribuir al mantenimiento de las explotaciones, especialmente aquellas de pequeño o mediano tamaño que por sus dimensiones tienen más riesgo de quedar excluidas del mercado por el predominio de las economías de escala.

■ La sostenibilidad social

La sostenibilidad social de los CCC hace referencia a la capacidad de éstos para mantener a consumidores y productores dentro del marco de funcionamiento, sin que suponga un sobreesfuerzo por ninguna de las partes. Por ejemplo: que puedan participar personas con pocos recursos económicos o que no implique un sobreesfuerzo en inversión de tiempo ni para el productor ni para el consumidor.

■ La sostenibilidad ambiental

Se refiere a la capacidad de los CCC de implicarse en sistemas ambientalmente sostenibles que tengan en cuenta los modos de producción, el territorio en el que se desarrolla la actividad, su papel en la conservación de los ecosistemas, la distancia de distribución de los productos, etc. Este es uno de los valores a enfatizar con más fuerza en el caso del cordero de Santiago-Pontones.

8.2.3. El problema de la trazabilidad

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la comercialización de la carne de cordero segureño de Santiago-Pontones en la comarca es la desinformación entre los consumidores y establecimientos, motivada en parte por la total ausencia de mecanismos que permitan identificar con garantías y de modo claro la procedencia de la carne. Sería hasta contraproducente comenzar a mover canales de cordero y a publicitar sus bondades sin antes crear el modo de prevenir la confusión y el fraude que pueden darse. Hay que promover el consumo de cordero segureño de Santiago-Pontones siempre y cuando los interesados tengan sitios donde adquirirlo con garantías y no mediante actos de fe. Y en este momento el único modo es mediante la existente Indicación Geográfica Protegida *Cordero Segureño*. Una marca propia se puede plantear, pero no antes de la IGP, pues por sí sola -y sin un órgano de control detrás- una marca no garantiza nada. Sirva como ejemplo el conocido logotipo de la ardilla en la Sierra de Segura, creado en su momento por el Grupo de Desarrollo Rural, que se ve etiquetando los productos más variopintos sin ningún criterio concreto y sin nada que lo regule. Una marca así puede con el tiempo ser utilizada de modo indiscriminado y crear más confusión de la que ya hay en el sector, y por eso sí se opta por diferenciar el cordero de Santiago-Pontones debe ser siempre dentro de la IGP. La excepción estaría en el caso del cordero ecológico, que ya posee su propia certificación y que, como se ha visto, sería difícil y poco rentable producir con las exigencias de la IGP. Sólo una vez garantizada la trazabilidad tienen sentido una marca propia y las campañas publicitarias, educativas y de promoción que

sean precisas para fomentar el consumo de esta carne al menos en el ámbito comarcal, trabajando especialmente con carnicerías, restaurantes, colegios, centros de salud y asociaciones de consumidores. Una marca propia, así como otras marcas adicionales (*Parque Natural, Calidad Certificada, etc.*) tienen también más sentido cuando se alcance un tercer nivel que haga llegar a los consumidores la carne despiezada y envasada, y por tanto con posibilidad de llevar un etiquetado.

8.3. ESTRATEGIAS A MEDIO PLAZO

Una vez consolidada la fase anterior -tras al menos cinco años de funcionamiento- se puede poner la vista en hacer una inversión destinada a ampliar las instalaciones y asumir el despiece de las canales, hasta llegar a absorber la totalidad de la producción local de cordero. Para ello sería necesario ampliar el centro de tipificación y el matadero, así como crear una sala de despiece. Estas inversiones no son pequeñas y previamente se han de cumplir unas condiciones:

- Que el centro de tipificación haya logrado funcionar a pleno rendimiento la mayor parte del año y se haya conseguido en colaboración con los ganaderos una producción algo más repartida, aunque buscando un equilibrio óptimo con las cotizaciones y requerimientos del mercado.
- Que el matadero sea gestionado conjuntamente y se haya optimizado su funcionamiento para aprovechar al máximo su capacidad.
- Que tanto el centro de tipificación como el matadero funcionen bajo la IGP *Cordero Segureño*, y el segundo también con certificación ecológica.
- Que se haya asumido la distribución de canales.
- Que esta carne sea ya conocida en un ámbito comarcal y provincial a través de campañas de promoción, con especial presencia en los establecimientos comarcales, existiendo ya una demanda fiel y consolidada así como una trazabilidad garantizada.
- Que la estructura de transformación y comercialización sea sólida y de rentabilidad asegurada, para así poder realizar una inversión recuperable.

La existencia de unos almacenes de titularidad municipal contiguos al matadero haría viable tanto la ampliación de su cámara frigorífica como la creación de una sala de despiece, de modo que existiría una línea continua de trabajo desde que el cordero entra para su sacrificio hasta que su carne sale despiezada y envasada. En principio se puede pensar únicamente en carne fresca despiezada en bandejas, pero si surge la necesidad de distribuirla a más distancia -y de que sea más duradera- puede plantearse el envasado al vacío y la congelación. La exploración de este tipo de productos abriría la puerta a largo plazo a un cuarto nivel de comercialización a mayores distancias y hacia segmentos de mercado muy concretos, que podrían implicar un importante valor añadido para la ganadería del municipio.

8.4. ESTRATEGIAS A LARGO PLAZO. LA EXPORTACIÓN

Como última fase en el desarrollo de la comercialización del cordero de Santiago-Pontones está la entrada en cadenas de distribución para segmentos de mercado específicos y la exportación. Este nivel es difícil, por lo que se plantearía a largo plazo y sólo si se ve necesario, pues si en las fases anteriores ya se ha llegado a transformar y comercializar en un ámbito cercano el total de la producción local de cordero de modo satisfactorio, puede que no existan motivos para intentar entrar en circuitos complicados. De todos modos merece la pena mencionar dos mercados muy específicos y con alto poder adquisitivo que podrían ser potenciales consumidores de piezas de carne de cordero segureño de Santiago-Pontones: la comunidad judía y las clases adineradas de los países árabes. En los dos casos son necesarias unas certificaciones específicas que implican unos modos especiales de sacrificio y despiece, pero totalmente factibles. El caso de la certificación *Kosher* (para la comunidad judía) es más exigente, pues requiere hasta de la presencia de un rabino en todo el proceso, pero en el caso de la *Halal* es suficiente que el matarife sea musulmán y seguir el ritual preceptivo. En los dos existen unas entidades certificadoras encargadas de auditar las instalaciones y los procesos, como en cualquier otra certificación. Asumir alguna de ellas tiene sentido si es para comercializar carne despiezada y envasada destinada preferentemente a cadenas de tiendas muy específicas o a la exportación.

Un ejemplo de estos mercados tan selectos (y a los que no es fácil acceder) lo constituyen los países del Golfo Pérsico, y en concreto los Emiratos Árabes Unidos. El cordero que se comercializa en estos países procede sobre todo de Australia y la India, seguidos de lejos por Pakistán, Nueva Zelanda y Etiopía. La presencia de carne de cordero española en EAU

es testimonial. El primer requisito básico para vender carne de cordero es, como es natural, que el país de origen posea una organización islámica acreditada que permita certificar a las empresas bajo el rito *Halal*, que en el caso de España es el *Instituto Halal* (<<http://www.institutohalal.com/>>). En los EAU el régimen de comercio es libre, sin impuestos directos ni indirectos, simplemente tasas municipales para los establecimientos comerciales. Se requiere certificado de origen para todos los productos¹ e igualmente es obligatorio que los productos alimenticios vayan acompañados de un certificado fitosanitario y pasen una inspección a cargo de la administración local de cada Emirato para control de su higiene y composición. Todo producto debe ser aprobado por el *Departamento de Control de Alimentos* perteneciente a la administración de cada Emirato², que es el organismo encargado de mantener la seguridad sanitaria.

Cuando el envío llega al puerto de ingreso el importador debe llevar el cargamento al lugar de la inspección de la *Sección de Comercio de Alimentos* ubicada en el puerto, donde debe presentar los siguientes documentos (<<http://www.dm.gov.ae/>>):

- Declaración de ingreso o aérea.
- Orden de entrega (en el caso de contenedores).
- Certificado sanitario original aprobado por la autoridad gubernamental en el país de origen.
- Lista de empaque de la carga.
- Certificado *Halal* original emitido por la organización islámica reconocida por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos.
- Cualquier otro certificado que puede ser requerido en caso de epidemias internacionales o basado en decisiones locales (como por ejemplo certificado libre de OGM, libre de gripe aviar, libre de dioxinas, etc.).

Si además es la primera vez que el producto llega a EAU la empresa importadora debe obtener la aprobación del etiquetado, de modo que cada etiqueta debe contener:

- Nombre de la marca.
- Nombre del producto (una descripción resumida del producto alimenticio).
- Ingredientes del alimento (ordenado según peso o volumen).
- Fecha de producción y de caducidad del producto.

¹ Sólo están prohibidas las importaciones desde Israel.

² Los tres Emiratos con puertos importantes son Dubai, Abu Dhabi y Sharjah.

- Nombre del fabricante, empacador, distribuidor o importador del alimento.
- Peso neto o volumen neto.
- País de origen.
- Código de barras.
- Numero de lote.
- Condiciones de almacenamiento.
- Mención de ingredientes que podrían causar hipersensibilidad.
- El idioma de la etiqueta debe ser en árabe. Autoadhesivos que sean aprobados podrían ser usados para traducir la etiqueta de los alimentos al idioma árabe.
- La exhibición de la información nutricional es opcional (excepto en el caso de productos especiales como alimento para bebés, alimentos para enfermos, etc.).
- Adicionalmente a la aprobación de la etiqueta del producto podría ser requerida una prueba de laboratorio previo a importar el producto.

Para entrar en el competitivo sector alimentario de estos países, donde sobre todo Australia y Nueva Zelanda están desarrollando estrategias muy agresivas, es imprescindible contar con una distribuidora local y sobre todo asistir a las ferias del sector que se celebran anualmente, porque una red de contactos personales es indispensable para penetrar en este mercado. Al ser además la oferta de cordero muy amplia es necesario ofrecer un producto de calidad y diferenciado. Habría que tener también muy claro qué volumen se puede satisfacer y exactamente qué tipo de piezas demandan los potenciales clientes.

En definitiva, exportar piezas de carne de cordero debe ser un paso que, si se decide dar a largo plazo, debe contar con una experiencia muy consolidada en el sector cárnico y para el que previamente hay que realizar un estudio pormenorizado que evite dar pasos en falso en un mercado exigente y muy competitivo.

CONCLUSIONES

Afrontar estrategias de comercialización del cordero que permitan un valor añadido en la zona de origen es la clave para garantizar la rentabilidad y supervivencia de la ganadería extensiva de ovino segureño en Santiago-Pontones. Esta es una tarea complicada porque se parte de una situación caracterizada por la total ausencia de estructuras organizativas que hayan avanzado algún paso, en un medio rural con un terrible problema de despoblamiento y falta de relevo generacional. Nos encontramos con una actividad que sufre el funcionamiento de *los mercados* del siglo XXI pero que vende su producción tal y como lo hacía en el siglo XIX, que sobrevive gracias a unas ayudas de la PAC que tras cada nueva reforma pueden recortarse más, y que a pesar del importantísimo papel que juega en los ecosistemas mediterráneos se encuentra infravalorada, incluso en el entorno de los mismos ganaderos.

Aun con esta situación no se puede pasar por alto que la carne de cordero segureño de Santiago-Pontones tiene una calidad excepcional y un mercado potencial importante si se exploran los circuitos adecuados. El desarrollo de una estrategia debe comenzar por aprovechar las infraestructuras existentes y el camino ya recorrido en otras zonas productoras -como el Altiplano de Granada- en la consecución de la Indicación Geográfica Protegida *Cordero Segureño*. En el municipio tenemos también un recién construido centro de tipificación y un pequeño matadero municipal que pueden ser la base desde la que subir los primeros niveles en la transformación y comercialización del cordero. De una venta individual de corderos al marchante es posible a corto plazo pasar a tipificar entre un 40 y un 50% de la producción total, y vender directamente a las empresas que gestionan los mataderos, puentando un primer eslabón. Si además la misma entidad que gestiona el centro aprovecha el potencial del matadero es posible procesar la tercera parte de los corderos tipificados para obtener canales, un segundo nivel que da acceso directo a los carniceros, dejando así como mucho dos intermediarios hasta llegar al consumidor final. Para distribuir y vender estas canales hay que desarrollar y fortalecer circuitos cortos de comercialización a una escala comarcal o como mucho provincial. De aquí pueden salir dos tipos de canales: una convencional con sello IGP y otra ecológica certificada (sin IGP).

Una vez iniciados estos dos niveles el esfuerzo se debe centrar en su consolidación, absorbiendo una proporción mayor de la producción de corderos hasta alcanzar la capacidad máxima del centro de tipificación y el matadero, que conjuntamente puede rondar los 20.000 animales al año, que si se comercializan de modo satisfactorio puede suponer un valor añadido

entre los 10 y 20 € por cordero, dependiendo de diversos factores como las cotizaciones en lonjas, la distribución temporal de la producción, si es cordero vivo o en canal, si es convencional o ecológica, etc. A la hora de plantear una ampliación de las instalaciones hay que prestar atención tanto al centro como al matadero y si es factible un crecimiento en las ventas de canales. No hay que olvidar que si se lograra satisfacer el consumo comarcal de cordero la mitad de la producción ganadera del municipio encontraría una salida a establecimientos cercanos. Para ello hay que garantizar la trazabilidad, hacer campañas entre carniceros y restaurantes, así como ofrecer un producto de calidad con una distribución segura y fiable.

Es muy importante afianzar los primeros pasos y es fundamental la implicación de los ganaderos, carniceros y hosteleros en los comienzos. Uno de los peligros es que el centro de tipificación se vea funcionando muy por debajo de su capacidad durante un periodo de tiempo demasiado largo y se vea comprometida su viabilidad, de modo que hay que asegurar que cada año entrarán por sus puertas al menos 12.000 corderos. Esto es más fácil de conseguir si los mismos ganaderos se involucran en su gestión a través de una figura como una cooperativa, una sociedad agraria de transformación o una agrupación de ellas. Una gestión por parte de una sociedad mercantil ajena al territorio no garantiza que el proceso repercuta en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, e igualmente una gestión con un protagonismo excesivo de la administración pública puede generar una aparente distorsión política en la que se sienta excluida una parte de los ganaderos. Por tanto, por más vueltas que se le dé, debe reactivarse el asociacionismo agrario y aprovechar la oportunidad que tiene ante sí.

BIBLIOGRAFÍA

- Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo y Foro Europeo para la Conservación de la Naturaleza y el Pastoralismo (2013). *Ganadería extensiva y PAC en Andalucía. Un análisis con propuestas para el futuro*. Edición digital. 66 pp.
- Ballesteros Linares, M. (2008). Establecimiento de la Orden Militar de Santiago en la Sierra de Segura. La Encomienda de Segura de la Sierra. *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, nº 201: p. 87-130.
- Bauer Manderscheid, E. (1980). *Los Montes de España en la Historia*. Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Fundación Conde del Valle de Salazar. 613 pp.
- Blanco Castro, E. et al. (1997). *Los Bosques Ibéricos. Una Interpretación Geobotánica*. Barcelona: Planeta. 572 pp.
- Boletín Oficial del Estado. <<https://www.boe.es/>> [Consultada la normativa siguiente: *Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos* (BOE nº 107 de 5 de mayo de 1975: p. 9419-9421); *Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación* (BOE nº 194 de 14 de agosto de 1981: p. 18736-18738); *Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica la decisión favorable al Registro de la Indicación Geográfica Protegida «Cordero Segureño»* (BOE nº 38 de 14 de febrero de 2011: p. 16148-16154)]
- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. <<http://www.juntadeandalucia.es/boja/index.html>> [Consultada la normativa siguiente: *Decreto 227/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas* (BOJA nº 149 de 23 de diciembre de 1999); *Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, composición y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales* (BOJA nº 133 de 15 de noviembre de 1997)]
- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Base de datos de comercio exterior. <<http://aduanas.camaras.org/>> [Consulta: marzo de 2015]
- Cárdenas, J.M. (2005). Un importante paso en la comercialización. Tipificación de corderos. *Ganadería*, 31: p. 40-42. Edición digital.
- Cárdenas, J.M. (2008). *Producción de carne de cordero*. Publicación digital. 26 pp.
- Colectivo Ecologista Segura Verde. (1996). *Las Ordenanzas del Común de Segura y su tierra de 1580*. Boletín monográfico.
- Contreras, J. (2007). Alimentación y religión. *Humanitas Humanidades médicas*, 16, p: 1-22.

- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (2012). *Programa de desarrollo rural de Andalucía 2007-2013* (versión 3). Edición digital.
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (2014). *Programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020*. Edición digital.
- De La Cruz Aguilar, E. (1977). *El Régimen de Montes de Segura*. Madrid: Universidad Complutense. Tesis doctoral original mecanografiada.
- De La Cruz Aguilar, E. (1994). *La Destrucción de los Montes (Claves Histórico-Jurídicas)*. Madrid: Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad Complutense. 287 pp.
- De Miguel, J.M. y Gómez Sal, A. (2002). Diversidad y funcionalidad de los paisajes agrarios tradicionales en España. En: Pineda, F.D., De Miguel, J.M.; Casado, M.A. (Eds.) *La diversidad biológica en España*. Madrid: CYTED- Prentice Hall. P. 273-284.
- Diamond, J. (2006). *Armas, gérmenes y acero. Breve historia de la Humanidad en los últimos trece mil años*. Madrid: Debate. 592 pp.
- Diario Oficial de la Unión Europea. <<http://eur-lex.europa.eu/>> [Consultada la normativa siguiente: *REGLAMENTO (CE) No 1249/2008 DE LA COMISIÓN de 10 de diciembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a los modelos comunitarios de clasificación de las canales de vacuno, porcino y ovino y a la comunicación de sus precios*]
- FAO. World Programme for the Census of Agriculture <<http://www.fao.org/economic/ess/ess-wca/en/>>. [Consulta: febrero de 2015]
- Fontana, J. (1973). *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*. Barcelona: Editorial Ariel. 196 pp.
- Gandullo, J. M. (1972). *Ecología de los Pinares Españoles* (tomo III). Madrid: INIA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 307 pp.
- García Sánchez, E. (1996). La alimentación popular urbana en Al-Andalus. *Arqueología medieval*, 4: p. 219-235.
- González De Molina, M. y Toledo, V.M. (2011). *Metabolismos, Naturaleza e Historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas*. Barcelona: Icaria Editorial. 376 pp.
- Groome, H. J. (1990). *Historia de la Política Forestal en el Estado Español*. Madrid: Servicio de Documentación y Publicaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid. 336 pp.
- Guerra Cabanillas, A. (2006). Bioseguridad en un centro de tipificación de corderos. *Mundo ganadero*, 186: p. 36-38. Edición digital.
- Hidalgo, R. (2001). *Contribución a la historia de la Edad Antigua y Media de la inspección de alimentos*. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba.

- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. <<http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima>>. [Consulta: diciembre de 2014]
- Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (2009). *Atlas de la Historia del Territorio de Andalucía*. Sevilla: Junta de Andalucía. 252 pp.
- Instituto Nacional de Estadística. INE Base. <<http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm>>. [Consulta: diciembre de 2014]
- ITAP. Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete. <<http://www.itap.es/>> [Consulta: abril de 2015]
- Juárez, M. y Horcada, A. (2010). La producción de carne ovina en Andalucía. En: *La producción de carne en Andalucía*, p. 297-315. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación.
- MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. *Caracterización del sector ovino y caprino en España*. Monografías anuales de 2009-2013 disponibles en la web <<http://www.magrama.gob.es/>> [Consulta: febrero de 2015]
- MAGRAMA. Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (2013). *Análisis de la evolución del sector ovino español. Impacto de los regímenes de ayudas y estrategias a impulsar*. Edición digital. 31pp.
- Martínez Garrido, J. (1842). *Memorias sobre el Partido Judicial de Segura de la Sierra*. Baeza: imprenta de F. Moreno. Facsímil. 181 pp.
- Martínez Ruiz, E. (1996). *Tres Sierras, Tres Culturas*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 348 pp.
- Matellanes Merchán, J.V. (1999). La Orden de Santiago y la organización social de la Transierra castellano-leonesa (ss. XII-XIV). *Cuadernos de Historia Medieval. Monografías*, nº 1: p. 1-376. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras.
- Mateos Cachorro, A. (1999). El consumo de grasa en el Paleolítico Superior. Implicaciones paleoeconómicas: nutrición y subsistencia. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Prehistoria* t. 12: 159-182.
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2012). *Plan estratégico nacional de desarrollo rural 2007-2013* (versión 3). Edición digital.
- Naredo, J.M. (1999). *Desarrollo económico y deterioro ecológico*. Madrid: Fund. Argenteria y Visor Distr. 388 pp.
- Oliver Foix, A. (1996). Fauna y vegetación en los ritos cultuales ibéricos. *Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló*, 17: p. 281-308.

- Pajarón Sotomayor, S. (1993). *Guía Botánica de las Sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz*. Madrid: Pirámide. 327 pp.
- Peña, F. et al. (1989). Características de la canal en corderos de raza segureña. *Archivos de zootecnia* vol. 38, nº 141: p. 107-126.
- Perona Tomás, D. A. (1999). *Los Orígenes del Ministerio de Marina, la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina*. Madrid: Ministerio de Defensa. 496 pp.
- Portal de Archivos Españoles. Respuestas Generales del Catastro del Marqués de Ensenada. <<http://pares.mcu.es/Catastro/>>. [Consulta: abril de 2015]
- Prats, J. y Rey C. (2003). Las bases modernas de la alimentación tradicional. En *Historia de la alimentación rural y tradicional*: p. 53-61.
- Purroy, A y Jaime, C. (1996). Alimentación del ganado ovino de carne. En *Producción Ovina* (coord. Carlos Buxadé Carbó), p. 113-126.
- Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. <<http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam>>. [Consultas de información geográfica entre el 1 de enero de 2015 y el 15 de mayo de 2015]
- Rivas Goday, S. y Rivas Martínez, S. (1963). *Estudio y Clasificación de los Pastizales Españoles*. Madrid: Ministerio de Agricultura. 270 pp.
- Rodero, E y Rodero, A. (2010). Historia del consumo de carne en Andalucía. En: *La producción de carne en Andalucía*, p. 19-43. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones y Divulgación.
- Rodríguez Molina, J. (1978). *El Reino de Jaén en la Baja Edad Media: Aspectos Demográficos y Económicos*. Granada: Universidad de Granada. Secretaría de Publicaciones. 64 pp.
- Sánchez Rodríguez, M. (2009). *Equipos e instalaciones en las empresas de ganado ovino. Higiene y bienestar animal*. Universidad de Córdoba (apuntes no publicados).
- Santaliestra-Pasías, A.M. et al. (2010). La carne en la alimentación española: importancia de la carne de cordero. *Nutrición clínica y dietética hospitalaria* 30 (3): p. 42-48.
- Speth, J.D. (1999). Early hominid hunting and scavenging: the role of meat as an energy source. *Journal of Human Evolution* 18:329-343.
- Toledo, V.M. y Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria Editorial. 232 pp.
- Ziegler, J. (2012). *Destrucción masiva: geopolítica del hambre*. Barcelona: Ediciones Península. 336 pp.
- Zohary, D.; Tchernov, E. y Kolska Horwitz, L. (1998), The role of unconscious selection in the domestication of sheep and goats. *Journal of Zoology* 245 (2): 129-135.

ANEXO I

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A GANADEROS

BLOQUE 1. LA EXPLOTACIÓN

- ¿Cuántas ovejas tiene? ¿Dónde pastan? ¿Realiza la trashumancia? ¿Dónde pasta en invierno? ¿Cuánto le supone la alimentación suplementaria? ¿Cuánto el arrendamiento de los pastos?
- ¿Es ecológico? ¿Por qué realiza este manejo? O ¿Por qué lo abandonó? ¿Qué le supone ser ecológico? ¿Percibe diferencias a ser convencional? Siendo convencional ¿cree que hay muchas diferencias respecto a los ecológicos?

BLOQUE 2. LA PRODUCCIÓN DE CORDEROS

- ¿En cuántas parideras organiza la explotación? ¿Cuántos corderos produce al año? ¿Cómo se distribuyen a lo largo del año? ¿Con qué pesos los vende? ¿Cómo se han alimentado los corderos? Por cada 100 corderos nacidos, ¿cuántos mueren antes de ser vendidos?

BLOQUE 3. LA VENTA

- ¿Pertenece a alguna cooperativa? ¿Cómo y a quién vende los corderos? ¿Qué precio le han pagado por cordero a lo largo del último año, según el peso al que lo ha vendido? ¿Sabe si al final se venden con el sello de la IGP? ¿Sabe dónde se acaban vendiendo y el precio final que paga el consumidor?
- ¿Vende parte de sus corderos de modo directo a establecimientos comarcales? ¿Se lo plantearía? ¿Por qué? ¿Le parece que el cordero que se ofrece como segureño lo es realmente?
- Si es ecológico ¿vende los corderos como ecológicos? Si no es así ¿por qué? ¿Ha intentado alguna vez vender un cordero ecológico? ¿Sabe que el matadero municipal ha estado certificado ecológico? ¿Se ha planteado o se plantearía utilizarlo para vender directamente canales?

BLOQUE 4. ASPECTOS ECONÓMICOS

- Por cada 100 euros que obtiene de la venta de corderos ¿qué le queda descontando todos los gastos, sin contar subvenciones? ¿Cuál es el gasto más importante de su explotación? De cada 100 euros que ingresa netos ¿cuánto

supone la subvención? Si no existieran subvenciones ¿le sería viable esta actividad? ¿Hay en su familia alguna otra fuente de ingresos económicos aparte de la ganadería?

BLOQUE 5. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN

- Si pertenece o ha pertenecido a alguna cooperativa ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Por qué? Si no funcionan ¿por qué cree que no han tenido éxito? ¿Por qué continúa? ¿Volvería a integrarse en alguna cooperativa? ¿Por qué? ¿Qué ventajas e inconvenientes aprecia en el cooperativismo?
- ¿Está satisfecho con su sistema actual de venta de corderos? ¿Cómo le gustaría venderlos? ¿Ha intentado alguna vez explorar otras vías de venta, solo o junto a otros ganaderos?
- ¿Qué opina de la IGP? ¿Sabe que se está construyendo un centro de tipificación en el municipio? ¿Cómo cree que afectará al sector? ¿Cómo cree que se debería gestionar? ¿Qué opina del matadero? ¿Lo utilizaría pagando a un matarife para sacrificar corderos y vender canales?
- Si un establecimiento o asociación comarcales se pusieran en contacto con usted para que les abasteciera de canales con una determinada regularidad y características, ¿se comprometería aunque supusiera mayor trabajo?
- ¿Está satisfecho con el precio que recibe por cordero? ¿Cuál cree que debería ser un precio justo? Entre el precio en origen y el precio final ¿dónde cree que se queda la mayor parte del valor? ¿Sacrificaría la comodidad de vender a intermediarios para obtener un mejor precio, aunque suponga más implicación y esfuerzo?
- Desde su punto de vista ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta la ganadería del municipio? ¿Qué soluciones propone? ¿Tiene hijos? ¿Continuarán con la ganadería? ¿Por qué? ¿Le gusta ser ganadero?

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A CARNICEROS

BLOQUE 1. ORIGEN DE LAS CANALES

- ¿De dónde obtiene las canales de cordero que vende en su establecimiento? ¿De qué matadero provienen? ¿Sabe de qué ganadero son? ¿Tienen alguna etiqueta, marca o certificación? ¿Le parecería bien que la tuvieran?
- ¿Sabe de qué raza son? ¿Vende canales de cordero segureño? ¿De dónde son? ¿Tiene garantías de que realmente son de cordero segureño? ¿Las publicita como tales?

BLOQUE 2. EL PRODUCTO

- La carne de cordero ¿qué proporción supone del total de ventas? ¿Cuántas canales mueve anualmente? ¿Qué peso medio tienen estas canales? La demanda de carne de cordero ¿es estable, crece o disminuye? ¿Qué épocas del año son las de más consumo de carne de cordero? ¿Tiene problemas en el abastecimiento de canales para estas épocas?
- ¿Qué partes del cordero son las que más demandan sus clientes? Si vende de diversas razas ¿cree usted que alguna raza tiene una calidad mejor? ¿Cree usted que la alimentación del cordero influye en la calidad de su carne? ¿Cómo diferencia el cordero segureño de la carne de otras razas?

BLOQUE 3. EL CONSUMIDOR

- ¿Qué tipo de cliente es su mayor demandante de carne de cordero? ¿Particulares, asociaciones, colectivo musulmán, restaurantes, otros...? ¿Qué características valoran más de la carne? ¿Aspecto, sabor, color...?
- ¿Le piden cordero segureño? ¿Qué proporción de clientes lo buscan? Tras la adquisición ¿han regresado para repetir? ¿Cómo les convence de que se trata de cordero segureño y no de otro tipo? ¿Qué celebran más del cordero segureño?
- ¿Le han pedido alguna vez carne de cordero ecológica? ¿Y carne certificada *halal*? ¿Conoce la IGP Cordero Segureño?
- Sobre los restaurantes a los que provee, ¿le piden cordero segureño? ¿sabe si lo publicitan como tal en sus cartas? ¿Le exigen más en temas de precios o en

calidad? Sin especificar, ¿sabe de casos en los que se ofrezca cordero como segureño sin serlo?

BLOQUE 4. ASPECTOS ECONÓMICOS

- ¿Cuál es el precio medio al que adquiere la canal? ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por una canal de calidad certificada? ¿A qué precio medio vende el kilo de carne de cordero? ¿Cuál es el precio mínimo por debajo del que no vendería carne de cordero? ¿Existen diferencias de precio entre distintas razas y procedencias? ¿Cuál es la más barata? ¿Y la más cara? ¿La calidad merece la diferencia?
- ¿Existen variaciones estacionales en el precio de la carne de cordero? ¿Varía usted sus precios en consonancia o prefiere mantenerlos constantes? ¿Por qué cree que varían? ¿Conoce el precio en origen del cordero vivo?

BLOQUE 5. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN Y PROPUESTAS

- ¿Cree que si existiera una marca ligada al territorio donde se producen se vendería más carne de cordero? ¿Qué sistema de garantía propondría usted para garantizar al consumidor que es cordero segureño lo que se vende como tal?
- ¿Está satisfecho con el sistema actual de comercialización de carne de cordero? ¿Cómo le gustaría venderla? ¿Ha intentado alguna vez explorar otras vías de comercialización o transformación?
- ¿Cómo cree que se podría promocionar el consumo de carne de cordero segureño? ¿Estaría dispuesto a participar en alguna campaña de promoción?
- ¿Qué opina de la IGP? ¿Sabe que se está construyendo un centro de tipificación en el municipio? ¿Cómo cree que afectará al sector? ¿Cómo cree que se debería gestionar? ¿Qué opina del matadero? ¿Lo utiliza? Si es así ¿qué aspectos positivos y negativos destacaría de su uso? ¿Qué mejoraría?
- Si un colectivo o asociación comarcales se pusieran en contacto con usted para que les abasteciera de carne con una determinada regularidad y características, ¿lo podría asumir?
- Desde su punto de vista ¿cuál es el mayor problema al que se enfrenta el sector cárnico y en concreto el ovino? ¿Qué soluciones propone?

GUIÓN PARA LA ENTREVISTA A RESTAURANTES

BLOQUE 1. ORIGEN DE LA CARNE

- ¿De dónde obtiene la carne de cordero que vende en su establecimiento? ¿De qué carnicero proviene? ¿Sabe de qué zona procede el cordero? ¿Tienen alguna etiqueta, marca o certificación? ¿Le parecería bien que la tuviera?
- ¿Sabe de qué raza son? ¿Vende platos con carne de cordero segureño? ¿Tiene garantías de que realmente se trata de cordero segureño? ¿Lo publicita como tal en su carta?

BLOQUE 2. EL PRODUCTO

- Los platos con carne de cordero ¿qué proporción supone del total de platos con carne que consumen sus clientes? ¿De qué parte del cordero hace sus platos? La demanda de platos con carne de cordero ¿es estable, crece o disminuye? ¿Hay alguna época del año con más consumo de carne de cordero o es constante? ¿Tiene problemas en el abastecimiento en alguna época concreta?
- ¿Qué tipo de platos con cordero son los que más demandan sus clientes? ¿Qué recetario de cordero ofrece en su carta? ¿Cree usted que la alimentación del cordero influye en la calidad de su carne? ¿Cómo diferencia el cordero segureño de la carne de otras razas?

BLOQUE 3. EL CONSUMIDOR

- ¿Hay algún tipo de cliente que demande en mayor medida platos con carne de cordero? ¿Qué características valoran más de la carne? ¿Sabor, color, textura, olor...?
- ¿Le piden cordero segureño? De los consumidores de cordero, ¿qué proporción de clientes le preguntan si es segureño? Tras probarlo ¿han regresado para repetir? ¿Cómo les convence de que se trata de cordero segureño y no de otro tipo? ¿Qué celebran más del cordero segureño?
- ¿Le han pedido alguna vez platos elaborados con carne de cordero ecológica? ¿Y carne certificada *halal*? ¿Conoce la IGP Cordero Segureño?
- Sus clientes, ¿le exigen más en temas de precios o en calidad? Sin especificar, ¿sabe de casos en los que se ofrezca cordero como segureño sin serlo?

BLOQUE 4. ASPECTOS ECONÓMICOS

- ¿Cuánta carne de cordero elabora en un año? ¿Cuál es el precio medio al que adquiere la carne? ¿Cuál es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por una carne de calidad certificada? ¿A qué precio medio ofrece los platos de cordero (raciones, carta o menú)? ¿Ha notado diferencias de precio entre distintas razas y procedencias de la carne? ¿Cuál es la más barata? ¿Y la más cara? ¿La calidad merece la diferencia?
- ¿Nota variaciones estacionales en el precio de la carne de cordero? ¿Varía usted sus precios en consonancia o prefiere mantenerlos constantes? ¿Por qué cree que varían? ¿Conoce el precio en origen del cordero vivo?

BLOQUE 5. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN Y PROPUESTAS

- ¿Cree que si existiera una marca ligada al territorio donde se crían se vendería más carne de cordero? ¿Qué sistema de garantía propondría usted para garantizar al consumidor que es cordero segureño lo que se vende como tal?
- ¿Ha intentado alguna vez explorar nuevos platos elaborados con cordero segureño?
- ¿Cómo cree que se podría promocionar el consumo de carne de cordero segureño? ¿Estaría dispuesto a participar en alguna campaña de promoción?
- ¿Qué opina de la IGP? ¿Sabe que se está construyendo un centro de tipificación en el municipio de Santiago-Pontones? ¿Cómo cree que afectará al sector? ¿Cómo cree que se debería gestionar? ¿Qué opina del matadero?
- Como hostelero ¿cuál es el mayor problema que tiene para vender platos elaborados con cordero segureño? ¿Qué soluciones propone? ¿Cómo promocionaría el consumo de carne de cordero segureño entre sus clientes?

ANEXO II
